

SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR DO BARRO BRANCO
PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL EM CIÊNCIAS
POLICIAIS DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA – II/2015

Capitão PM Maria Conceição Zeoti

Gestão pela Qualidade nas Unidades de Policiamento territorial da Polícia Militar do
Estado de São Paulo: diagnóstico e sugestões

Orientador: Capitão PM Alan Fernandes

São Paulo

2016

Capitão PM Maria Conceição Zeoti

Gestão pela Qualidade nas Unidades de Policiamento territorial da Polícia Militar do
Estado de São Paulo: diagnóstico e sugestões

Dissertação apresentada no Centro de
Altos Estudos de Segurança “Coronel PM
Nelson Freire Terra”, como parte dos
requisitos para a aprovação no Mestrado
Profissional em Ciências Policiais de
Segurança e Ordem Pública.

Capitão PM Alan Fernandes – Orientador

São Paulo
2016

Capitão PM Maria Conceição Zeoti

Gestão pela Qualidade nas Unidades de Policiamento territorial da Polícia Militar do
Estado de São Paulo: diagnóstico e sugestões

Dissertação apresentada no Centro de
Altos Estudos de Segurança “Coronel PM
Nelson Freire Terra”, como parte dos
requisitos para a aprovação no Mestrado
Profissional em Ciências Policiais de
Segurança e Ordem Pública.

São Paulo, _____ de _____ de 2016.

Capitão PM Alan Fernandes - Orientador

Tenente-Coronel PM Geórgia Abílio Públio Mendes

Major PM Fabiano de Almeida Serpa

Agradecimento

A Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Por tudo. Sempre. E para sempre.

A minha família, pelo exemplo de dignidade e perseverança, pelo suporte afetuoso, pelos ensinamentos transmitidos ao longo dos meus dias. Devoto completamente meu amor a vocês, queridos, que são meu orgulho, meu porto seguro e minha razão de seguir adiante.

À Polícia Militar, sempre generosa, por proporcionar a mim a oportunidade de concluir este curso, crescer e servir. E aos Oficiais, Praças e Professores do CAES, pelo zelo com que buscam conduzir os cursos, pelo ideal que cultivam, pela resistência que empregam ante as adversidades e pelas lições que foram a mim ofertadas, mesmo nas atitudes mais simples.

Ao Capitão PM Alan, meu agradecimento especial, por aceitar com desprendimento a tarefa de me orientar. Muito obrigada pela paciência, pelas correções e ensinamentos. Você é brilhante.

À Tenente-Coronel PM Geórgia e ao Major PM Serpa, meu agradecimento repleto de admiração, por imprimirem excelência em tudo o que fazem. Muito obrigada pelo apoio.

Aos Oficiais e Praças da 6.^a EM/PM, pelo IMENSO APOIO que recebi para viver melhor este momento de minha carreira. Deus os abençoe!

Aos colegas do período preparatório ao CAO e do período de curso, pelo que aprendi com vocês e pelo companheirismo que nos manteve de pé.

Aos mestres Major PM Nilson de Oliveira Rodrigues, Capitão PM Márcio Roberto de Campos, Capitão PM Celso Ricardo de Souza e 1.^o Tenente PM Ana Paula Garutti, minha imensa gratidão pela generosidade de pacientemente dedicarem tempo e conhecimento para me corrigirem e me suportarem. Vocês são amigos na melhor acepção do termo. Deus os abençoe!

Aos mestres e amigos: Coronel PM Reynaldo Simões Rossi, Tenente-Coronel PM Claudinei Pereira, Tenente-Coronel PM Luiz Cezar Freire, Tenente-

Coronel PM Eduardo Luiz Nunes Pinheiro, Major PM Luciane Soraya Pereira Dias, Major PM João Luis Mingheti Costa, Major PM Ângela Cristina Bruno, Capitão PM Carlos Eduardo Banhos Ignacio, 1.º PM Tenente André Fernando da Silva Nogueira. Muito, muito obrigada pelo exemplo, pela inspiração, pela troca de ideias e pelo apoio. Deus os abençoe!

Aos companheiros Capitão PM Edson Silva Junior, Capitão PM Eduardo Mosna Xavier e 1.º Tenente PM Michel Bedros Arsenian, pelas dicas oportunas e excelentes que deram a mim.

Aos pesquisadores que me antecederam e a todos aqueles que, respondendo às consultas, encaminhando algum material de interesse ou de alguma outra forma contribuíram com o desenvolvimento deste trabalho.

“E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.”

(Carta de Paulo aos Romanos, cap. 12, v. 2. In: Bíblia Sagrada com 1880 comentários, 2012, p. 1791)

"A única maneira de teres sensações novas é construíres-te uma alma nova [...] Porque as coisas são como nós as sentimos – há quanto tempo sabes tu isto sem o saberes? – e o único modo de haver coisas novas, de sentir coisas novas é haver novidade no senti-las.”

(PESSOA, 1990, p.94)

RESUMO

Trata-se de trabalho na área de Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública, cujo **tema** é o desenvolvimento da Gestão pela Qualidade nas Unidades territoriais na PMESP. Os objetivos da pesquisa são diagnosticar possíveis causas do baixo número de batalhões cuja gestão, no período de 2001 a 2012, foi certificada internamente segundo os critérios utilizados no Prêmio Polícia Militar da Qualidade, e sugerir medidas a respeito do diagnóstico encontrado. A **relevância do tema** consiste no fato de que os atendimentos pessoais prestados à sociedade na área dos batalhões são experiências pelas quais os cidadãos constroem conceitos a respeito da Corporação, especialmente quanto ao nível de compromisso que a Organização possui com os valores propalados e quanto à realidade da capacitação administrativa para cumprir o papel de que foi incumbida por Lei, seja no exercício do poder coercitivo, seja na prestação de assistência aos cidadãos. A **metodologia** adotada para estudar o problema é de natureza aplicada, com abordagem quali-quantitativa e finalidade exploratória. Foram coletados dados opinativos de fontes primárias, por questionários específicos, e foram realizadas buscas em fontes de dados secundários, a saber, bancos de dados corporativos, documentos, literatura correlata e outros materiais. A **análise dos resultados** apontou descompassos na estratégia de disseminação da doutrina de Gestão pela Qualidade, especialmente no tocante à capacitação do efetivo, à concentração dos esforços do efetivo, ao programa de avaliação e certificação da gestão, à aderência da liderança à cultura da Qualidade e à adoção do caráter voluntário de participação das Unidades no processo de avaliação. A maioria dos batalhões territoriais não teve implantada e desenvolvida, em suficiência, a Gestão pela Qualidade, que é um dos pilares doutrinários do sistema corporativo de gestão. É oportuno e conveniente reconsiderar a estratégia adotada para melhoria da gestão.

Palavras-chave: Ciências Policiais. Polícia Militar. Qualidade. Gestão.

ABSTRACT

It's a paper in Security and Public Order Police Science, which theme is the Management by Quality development on territorial units of PMESP(Military Police of São Paulo State).The research's objectives are to diagnose probable causes of the low number of battalions whose management, from 2001 to 2012, was internally certified according to the criteria used on Military Police of Quality Award, and suggest actions regarding the diagnosis found. The theme relevance consists on the fact that personal calls provided to society in battalions area are experiences in which the citizens build concepts over the Corporation, particularly on the commitment level that the Organization possess with values propagated and to the reality of administrative capacity to fulfill the role stated by Law, whether in coercive power exercise, or assisting citizens. The considered methodology to study the problem is of applied nature, with qualitative and quantitative approach and exploratory purpose. Opinionated data was gathered from primary sources, by specific questionnaires, and searches were made on secondary database, to know, corporate database, document, related literature and other materials. The analysis of results suggested a gap on the strategy for dissemination of Management by Quality's doctrine, specifically regarding the training of staff, the concentration of the staff efforts, the appraisal and certification's management program, the embrace of the quality culture by leadership and the adoption of the voluntary participation of the Units in the evaluation process. Most territorial battalions did not have implemented and developed, enough, Management by Quality, which is one of the doctrinal pillars of management corporate system. It is both timely and convenient to reconsider the adopted strategy to management improvement.

Key-words: Police Science. Military police. Quality. Management

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Evolução da Gestão da Qualidade.....	33
Figura 2 - Definições de Qualidade segundo enfoques diversos	36
Figura 3 - Conceitos relacionados a Qualidade.....	38
Figura 4 - Princípios da gestão da Qualidade	40
Figura 5 - Certificações ISO 9001 [versão 2008] no final de 2010	44
Figura 6 - <i>The ISO Survey of Management System Standard Certifications</i>	44
Figura 7 - Participação dos continentes no percentual de certificados ISO 9001:2008 emitidos.....	46
Figura 8 - Gráfico de participação dos continentes no percentual de certificados ISO 9001:2008	46
Figura 9 - Alguns componentes do Sistema de Gestão pela Qualidade	47
Figura 10 - Sistemas de gestão da Qualidade e modelos de excelência	48
Figura 11 - Conceitos relacionados a gestão	49
Figura 12 - Conceitos relacionados a organização	50
Figura 13 - Quadro comparativo entre a administração burocrática e a administração gerencial.....	53
Figura 14 - Evolução das ações gerenciais da PMESP até 2008	68
Figura 15 - Evolução das ações gerenciais da PMESP até 2015	69
Figura 16 – Quadro de vagas de Oficiais em 29 de janeiro de 2016.....	70
Figura 17 - Quadro de situação do efetivo da PMESP	81
Figura 18 - Cadeia de Valor e 6 Es do Desempenho	86
Figura 19 - Premiações dos BPM no PPMQ de 2001 a 2012	91
Figura 20 - Participação e premiação de BPM no PPMQ	91
Figura 21 - Perfil das 40 OPM que participaram do PPMQ em pelo menos 50% dos ciclos (2001-2012).....	92
Figura 22 - Perfil dos BPM que mais participaram do PPMQ de 2001 a 2012	93
Figura 23 - Comandos Regionais dos BPM que mais participaram do PPMQ.....	93
Figura 24 - Perfil das OPM que menos participaram do PPMQ de 2001 a 2012	93
Figura 25 - Perfil dos BPM que menos participaram do PPMQ de 2001 a 2012.....	94
Figura 26 - Comandos Regionais dos BPM que menos participaram do PPMQ.....	94

Figura 27 - Percentual de aproveitamento do processo de avaliação para gerar melhoria da gestão (no universo de todos os BPM participantes).....	95
Figura 28 - Percentual de BPM participantes do PPMQ x percentual de aproveitamento.....	95
Figura 29 - Trajetória de desempenho dos BPM que obtiveram entre 80 e 90% de aproveitamento no processo de avaliação	96
Figura 30 - Trajetória de desempenho dos BPM que obtiveram entre 60 e 79% de aproveitamento do processo de avaliação	98
Figura 31 - Trajetória de desempenho dos BPM que obtiveram entre 10 e 59% de aproveitamento do processo de avaliação	98

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Cargas horárias de capacitação e aperfeiçoamento nas matérias relativas aos pilares do Sistema de Gestão da Polícia Militar	67
Tabela 2 – Cargas horárias de atualização profissional nas matérias relativas aos pilares do Sistema de Gestão da Polícia Militar	71
Tabela 3 - Resultado das premiações obtidas pelos BPM no PPMQ, de 2001 a 2012	91
Tabela 4 - Percentual de respostas sobre a nota atribuída ao PPMQ	104
Tabela 5 - Percentual de respostas sobre intenção de participação no PPMQ	104
Tabela 6 - Percentual de respostas sobre recomendação do PPMQ.....	104
Tabela 7 - Perfil dos respondentes – tempo de serviço no BPM.....	110
Tabela 8 - Perfil dos respondentes – titularidade na função de Subcmt BPM.....	110
Tabela 9 - Conhecimento do histórico de participação do BPM no PPMQ	111
Tabela 10 - Conhecimento do desempenho do BPM no PPMQ	111
Tabela 11 - Compreensão do papel da liderança.....	112
Tabela 12 - Existência de dificuldades para desenvolver a GQ nos BPM.....	112
Tabela 13 - Discriminação das dificuldades para desenvolver a GQ nos BPM.....	113
Tabela 14 - Conhecimento doutrinário	117
Tabela 15 - Conhecimento sobre critérios de avaliação em visita.....	117
Tabela 16 - Existência de efetivo em condições de prestar assessoramento	118
Tabela 17 - Ações de GQ em desenvolvimento no BPM	118
Tabela 18 - Conhecimento da responsabilidade pela gestão.....	119
Tabela 19 - Sugestões para facilitar a aplicação da GQ nos BPM.....	119
Tabela 20 - Perfil dos respondentes - Posto	122
Tabela 21 - Perfil dos respondentes – Localização da OPM.....	122
Tabela 22 - Perfil dos respondentes – Função desempenhada na OPM	122
Tabela 23 - Perfil dos respondentes – Tempo na OPM	122
Tabela 24 - Perfil dos respondentes – Tempo de formação.....	123
Tabela 25 - Aplicação do conteúdo ao serviço desenvolvido pelo Oficial	123
Tabela 26 - Formação complementar	124
Tabela 27 - Atualização sobre as normas de gestão	124

Tabela 28 - Existência de mais um Oficial capacitado no escalão intermediário da liderança do BPM	125
Tabela 29 - Necessidade de assessoramento ao Comando.....	125
Tabela 30 - Ações de assessoramento indicadas pelos respondentes.....	126
Tabela 31 - Prestação de assessoramento pelos respondentes.....	126
Tabela 32 - Ações de GQ desenvolvidas nos BPM.....	127
Tabela 33 - Existência de dificuldades para assessoramento encontradas pelos Oficiais	127
Tabela 34 - <i>Ranking</i> de dificuldades para assessoramento encontradas pelos Oficiais	127
Tabela 35 - Interesse no assunto Gestão pela Qualidade	128

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
APMAL	Assessoria Policial-Militar da Assembleia Legislativa de São Paulo
APMBB	Academia de Polícia Militar do Barro Branco
APMTJM	Assessoria Policial-Militar do Tribunal de Justiça de São Paulo
BPM	Batalhão de Polícia Militar
BPM/I	Batalhão de Polícia Militar do Interior
BPM/M	Batalhão de Polícia Militar Metropolitana
BSC	<i>Balanced Scorecard</i>
Btl/btl	Batalhão
CAES	Centro de Altos Estudos de Segurança "Coronel Nelson Freire Terra"
CAO	Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais
CAP	Coordenadoria de Análise e Planejamento
CAS	Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos
CAS	Centro de Apoio Social da PMESP
CEP	Curso de Especialização Profissional
CFO	Curso de Formação de Oficiais
CFS	Curso de Formação de Sargentos
Cia	Companhia
CIAF	Centro Integrado de Apoio Financeiro
CPA	Comando de Policiamento de Área
CPC	Comando de Policiamento da Capital
CPI	Comando de Policiamento do Interior
CPI-4	Comando de Policiamento do Interior 4, localizado na região de Bauru/SP
CPM	Comando de Policiamento Metropolitano
CSP	Curso Superior de Polícia
CSTAPM	Curso Superior de Tecnólogo de Administração Policial-Militar
DFP	Diretoria de Apoio Financeiro

DMG	Diagnóstico de Maturidade da Gestão
DP	Diretoria de Pessoal
Dtz	Diretriz
ESSd	Escola Superior de Soldados
ESSgt	Escola Superior de Sargentos
FNQ	Fundação Nacional da Qualidade
GCQ	Gestão Contemporânea pela Qualidade
GESPOL	Sistema de Gestão da PMESP
GESPÚBLICA	Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização
GQ	Gestão pela Qualidade / Gestão da Qualidade
GRPAe	Grupamento de Radiopatrulha Aérea "João Negrão"
h-a	horas-aula
I-28-PM	"Instruções para a Distribuição e o Completamento do Efetivo Policial-Militar Territorial"
IPEG	Instituto Paulista de Excelência da Gestão
ISO / IOS	<i>International Organization for Standardization</i>
JUSE	<i>Japanese Union of Scientists and Engineers</i>
M-13-PM	"Manual de Padronização de Procedimentos Policiais Militares"
MBC	Movimento Brasil Competitivo
MEG®	Modelo de Excelência em Gestão desenvolvido e disseminado pela FNQ
MO	Matriz Organizacional
NBR	Norma Brasileira de Referência
NI	Nota de Instrução
OPM	Organização Policial-Militar
OSCIP	Organização da sociedade civil de interesse público
OSv	Ordem de Serviço
PAP	Procedimento Administrativo Padrão
PBQP	Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade
PDCA	<i>Plan, Do, Check, Act</i> (Ciclo de melhoria de processo)
PEGQ	Projeto de Especialização em Gestão da Qualidade
Pel	Pelotão

PES	Planejamento Estratégico Situacional
PMBok	<i>Project Management Body of Knowledge</i>
PMESP	Polícia Militar do Estado de São Paulo
PMMG	Polícia Militar de Minas Gerais
PMRG	Presídio Militar "Romão Gomes"
PNQ	Prêmio Nacional da Qualidade
POP	Procedimento Operacional Padrão
PPI	Plano de Policiamento Inteligente
PPMQ	Prêmio Polícia Militar da Qualidade
PPQG	Prêmio Paulista de Qualidade da Gestão
PQSP	Programa de Qualidade do Serviço Público
PQT	Programa de Qualidade Total da PMESP
ProQP	Programa de Qualidade e Produtividade
PSDB	Partido da Social Democracia Brasileira
QPAP	Programa Qualidade e Produtividade da Administração Pública
RAC	Reunião de Análise Crítica
RG	Relatório de Gestão
RHAE	Programa de Capacitação de Recursos Humanos para Atividades Estratégicas
SADE	Sistema de Avaliação de Desempenho
SCEJ	Sindicato dos Cientistas e Engenheiros do Japão
SEBRAE	Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
SIGA	Sistema Informatizado de Gerenciamento e Avaliação
SSP	Secretaria de Segurança Pública
SSPM	Sistema de Sugestões da Polícia Militar
Subch	Subchefe
Subcmt	Subcomandante
Subdir	Subdiretor
Ten	Tenente
TQC	<i>Total Quality Control</i>
TQM	<i>Total Quality Management</i>

SUMÁRIO

LISTA DE ILUSTRAÇÕES	8
1 INTRODUÇÃO	17
2 A GESTÃO PELA QUALIDADE	22
2.1 A GESTÃO PELA QUALIDADE NO MUNDO.....	22
2.1.1 EVOLUÇÃO DA QUALIDADE	22
2.1.2 CONCEITOS	31
2.1.3 VANTAGENS DA ADOÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO PELA QUALIDADE	45
2.1.4 ENFOQUE DA NORMA RELATIVA A QUALIDADE	46
2.2 A GESTÃO PELA QUALIDADE NO BRASIL E EM SÃO PAULO.....	51
2.2.1 ESTRATÉGIA DE DISSEMINAÇÃO DOS CRITÉRIOS DA GESTÃO PELA QUALIDADE.....	56
2.3 PANORAMA DA GESTÃO PELA QUALIDADE NAS POLÍCIAS MILITARES BRASILEIRAS	61
2.4 GESTÃO PELA QUALIDADE NA PMESP	61
2.4.1 CARACTERÍSTICAS DO PROGRAMA ORIGINAL.....	61
2.4.2 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA NOS NÍVEIS ESTRATÉGICO E OPERACIONAL	64
3 METODOLOGIA DE PESQUISA EMPREGADA.....	78
4 ANÁLISE DOS DADOS OBTIDOS.....	83
4.1 POR QUE A QUALIDADE É IMPORTANTE NOS BATALHÕES ?	83
4.2 PARTICIPAÇÃO E DESEMPENHO DOS BPM NOS CICLOS DO PPMQ DE 2001 A 2012....	90
4.3 CULTURA ORGANIZACIONAL E O PROCESSO INTERNO DE AVALIAÇÃO DA GESTÃO	101
5 A VISÃO DOS RESPONSÁVEIS PELOS ATOS DE GESTÃO E SEUS ASSESSORES.....	110
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS	135
REFERÊNCIAS.....	139
APÊNDICE A - PROGRAMA DE QUALIDADE NAS POLÍCIAS MILITARES BRASILEIRAS	147
APÊNDICE B - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PELA QUALIDADE NA PMESP, NO NÍVEL ESTRATÉGICO	160
APÊNDICE C - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PELA QUALIDADE NA PMESP, NO NÍVEL OPERACIONAL	170

ANEXO 1 - COMPARATIVO DO PENSAMENTO DE ALGUNS TEÓRICOS CLÁSSICOS DA QUALIDADE	174
ANEXO 2 - RESPOSTA A SOLICITAÇÃO FEITA PELA AUTORA À SECRETARIA DE GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO.....	175
ANEXO 3 - HISTÓRICO DE PARTICIPAÇÃO E RESULTADOS DO PPMQ, DE 2001 A 2012.....	176
ANEXO 4 - QUADRO GERAL DE PREMIAÇÕES DO PPMQ, DE 2001 A 2012	187
ANEXO 5 – COMPARTILHAMENTO DE RESPONSABILIDADES PELA GESTÃO	191

1 INTRODUÇÃO

Uma série interminável de fatos demonstra que todo o progresso, seja de que natureza for, parte do homogêneo para o heterogêneo, assim se verificando que uma transformação é causa de outras [...] deste modo, o progresso não é um acidente, não está sujeito ao poder humano, — mas, sim, é uma necessidade benéfica.

(SPENCER, 2002, internet)

O processo de redemocratização do país (em especial a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988) renovou o senso da importância de o Estado exercer seus poderes para servir à sociedade e impôs à Administração Pública o dever de obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência na gestão pública. Com a promulgação da Emenda Constitucional 19/98, a *res publica* deve ser gerida por meio de processos mais racionais, ágeis e eficientes, a fim de responder melhor aos anseios e às necessidades dos cidadãos.

A estratégia original da reforma do Estado brasileiro previa, além da avaliação das instituições que compunham a Administração e das ações voltadas à gestão de pessoas, a retomada do programa de Qualidade, que enfatizou a participação de todos os servidores, para aumento da eficiência dos serviços no nível operacional.

Tal programa, denominado Programa (da) Qualidade e Participação na Administração Pública, voltou-se para o aprimoramento e melhoria da qualidade e eficiência na prestação de serviços pelo setor público e enfatizou os princípios de Gestão pela Qualidade Total, para que todos se sintam responsáveis por gerar resultados que satisfaçam aos anseios e necessidades dos cidadãos.

O **tema** desta dissertação encerra um exame das condições de desenvolvimento da Gestão pela Qualidade na Polícia Militar do Estado de São Paulo.

O **problema** identificado e para o qual se pretende obter respostas é o do baixo número de Unidades de Policiamento territorial (batalhões) da PMESP, cuja gestão foi certificada internamente segundo os critérios da Gestão pela Qualidade utilizados no Prêmio Polícia Militar da Qualidade (PPMQ), no período de 2001 a

2012, os quais estão inseridos no modelo brasileiro de excelência da gestão (MEG®) desenvolvido e disseminado pela Fundação Nacional da Qualidade (FNQ).

As **hipóteses** formuladas são:

1. Os comandos dos batalhões enfrentam dificuldades de ordem administrativa e tecnológica para implantar a Gestão pela Qualidade nas OPM;
2. Os Oficiais capacitados em curso de especialização exercem funções diversas nos batalhões.

O **objetivo geral** do trabalho é o de estudar o problema, para diagnosticar possíveis causas e sugerir medidas a respeito do diagnóstico encontrado.

Os **objetivos específicos** são:

1. coletar dados sobre as dificuldades encontradas pelo comando dos batalhões para implantação e desenvolvimento da Gestão pela Qualidade;
2. organizar e analisar dados a respeito das dificuldades encontradas;
3. coletar dados sobre as missões relacionadas à gestão pela Qualidade, exercidas atualmente nos Batalhões de Polícia Militar pelos Oficiais que concluíram o curso de especialização.

A **metodologia** adotada para estudar o problema é de natureza aplicada e abordagem quali-quantitativa, com finalidade exploratória.

A pretensão é coletar dados opinativos de fontes primárias (questionários específicos aos Oficiais Subcomandantes dos batalhões territoriais, aos Oficiais capacitados com o curso de especialização oferecido pela PMESP e aos Oficiais superiores da Instituição) e realizar buscas em fontes de dados secundários, a saber, bancos de dados corporativos, documentos, literatura correlata e outros materiais porventura necessários para ampliar a análise dos fatos.

A **justificativa** do estudo reside no fato de que, excluída a impressão gerada em função do atendimento telefônico prestado pelo serviço de emergência 190 e as notícias propagadas diariamente pelos veículos de comunicação sobre intervenções positivas e negativas da Instituição, é pelas experiências de contato pessoal tidas com o efetivo ou pelo serviço policial recebido que o cidadão construirá o seu próprio conceito a respeito da Corporação, especialmente quanto ao nível de compromisso que a Organização possui com os valores propalados e quanto à realidade da capacitação administrativa para cumprir o papel de que foi incumbida por Lei, seja no exercício do poder coercitivo, seja na prestação de assistência aos cidadãos.

A **estrutura** do trabalho está disposta da seguinte maneira:

Seção 1: Introdução;

Seção 2: Apresentação da evolução da Qualidade no mundo (conceitos, vantagens da adoção e enfoque da norma que trata do sistema de gestão, seus componentes e inter-relações), apresentação da Qualidade no Brasil e em São Paulo (evolução e estratégia de disseminação), panorama da Gestão pela Qualidade nas polícias militares do Brasil e na Polícia Militar do Estado de São Paulo;

Seção 3: Descrição da metodologia utilizada;

Seção 4: Análise dos dados obtidos a respeito do problema;

Seção 5: Apresentação da visão dos responsáveis pelos atos de gestão e seus assessores;

Seção 6: Considerações finais.

Não há consenso quanto ao emprego das expressões "da Qualidade", "pela Qualidade" ou "de Qualidade". O emprego de tais expressões varia no caderno 4 do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, no Sistema de Gestão da Polícia Militar do Estado de São Paulo (GESPOL), na regulamentação do antigo Programa Permanente da Qualidade e Produtividade do Estado de São Paulo (Decreto 40536/95), da norma brasileira de referência que trata do assunto, na diretriz que estabeleceu o Programa de Qualidade Total na PMESP, na organização que é a principal referência do assunto no Brasil, no prêmio de gestão conduzido por ela, no prêmio de gestão conduzido pela PMESP, no Sistema de Excelência da Organização Militar (SE-OM) do Exército Brasileiro e até no sítio eletrônico de busca Google (www.google.com.br).

No caderno 4 do Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado (BRASIL, 1997) são utilizadas as expressões “Programa da Qualidade”, “programas da Qualidade” (p. 27, 29, 31, 33-55), “diretrizes da Qualidade” (p. 14), “metodologia da Qualidade” (p. 25), “conceitos da Qualidade” (p. 25, 47), “estudiosos da Qualidade” (p. 25), “comitê interno da Qualidade” (p. 34), “programa[s] interno[s] da Qualidade” (p.34-36, 39-42, 45-46, 49), “equipe técnica da Qualidade” (p. 41), “grupo técnico da Qualidade” (p. 44), “ferramentas da Qualidade” (p. 53), “Auditoria da Qualidade” (p. 55), “Gestão da Qualidade” (p.25) e também “Gestão [Estratégica] pela Qualidade” (p. 15, 18, 19, 23-27, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 51, 55).

No GESPOL são empregadas as expressões “Gestão [gestão] [Contemporânea] pela [Pela] Qualidade” (p. 6, 13, 16, 49, 50, 64, 68, 73, 91, 101) e “Prêmio Polícia Militar da Qualidade” (p.16, 17).

Na regulamentação do Programa Permanente da Qualidade e Produtividade (Decreto 40536/95) a expressão utilizada era “Gestão da Qualidade” (título; considerações; art. 1.º, *caput*; art. 2.º, *caput* e item VI; art. 3.º, *caput*; art. 4.º, *caput* e itens I, II, b, III, IV; art. 5.º, *caput*; art. 6.º, *caput* e item I; art. 7.º, *caput*; art. 8.º, *caput*, item I, §1.º, §2.º; art. 9.º, *caput* e itens I, a, II, parágrafo único; art. 10, *caput* e item II, parágrafo único; art. 11, *caput* e itens I, II, parágrafo único; art. 12, *caput*; art. 13, *caput* e itens I, II; art. 14, *caput* e itens I, II; art. 15, *caput* e itens I, II).

O título da norma brasileira de referência que trata do assunto é “Sistemas de gestão da qualidade” (ABNT NBR ISO 9001).

Na Diretriz PM6-001/96, que estabeleceu o Programa de Qualidade Total na PMESP, foram empregadas as expressões “Programa de Qualidade” (título), “Programa Permanente da Qualidade” (item 2.a.), “gestão da qualidade total” (item 3.a.), “Gestão pela Qualidade Total”(item 4.a.1) .

A organização que é principal referência em gestão da Qualidade no Brasil é a “Fundação Nacional da Qualidade” e o prêmio de gestão conduzido por ela é o “Prêmio Nacional da Qualidade”.

No Sistema de Excelência da Organização Militar (SE-OM), do Exército Brasileiro, consta a expressão “Reunião da Qualidade” (p.83).

No sítio eletrônico Google (www.google.com.br) aparecem dez vezes mais resultados com a expressão “gestão da Qualidade” do que com a expressão “gestão pela Qualidade”.

Não obstante existam singularidades semânticas em “Gestão da Qualidade” e em “Gestão pela Qualidade”, neste trabalho ambas as expressões serão consideradas semelhantes, quer estejam grafadas com as letras iniciais maiúsculas ou minúsculas. Tal medida foi adotada para garantir fidelidade aos textos citados, sem que haja prejuízo à compreensão do conteúdo.

Neste trabalho, as Unidades de Policiamento territorial também serão denominadas batalhões territoriais (btl) ou Batalhões de Polícia Militar (BPM).

Com a conquista da democracia, dos direitos civis e sociais e do “universalismo de procedimentos” (MARTINS e MARINI, p. 22), a agenda do Estado pós-moderno contemporâneo possui outros desafios: promover a geração equilibrada de bem-estar e desenvolvimento; enfrentar problemas relacionados às alterações climáticas, à segurança, à saúde, à volatilidade econômica; agir com maior transparência e com maior respeito à participação social na formulação de

políticas públicas, de modo a permitir e equilibrar “arranjos institucionais entre Estado, iniciativa privada e terceiro setor” (op. cit, p. 27); superar as reformas administrativas anteriores, para alcançar integração entre o desenvolvimento econômico e social, sem descuidar da sustentabilidade ambiental.

Em face desse contexto, possa este trabalho contribuir de alguma forma para a modernização e o fortalecimento da gestão da PMESP.

2 A GESTÃO PELA QUALIDADE

Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem conhecimento, nem sabedoria alguma.

(Livro de Eclesiastes, cap. 9, v. 10. In: Bíblia Sagrada com 1880 comentários, 2012, p. 1046)

Nesta seção será apresentada a evolução da Qualidade no mundo, no Brasil e em São Paulo. Tratar-se-á ainda do panorama da Gestão pela Qualidade nas polícias militares do Brasil e na Polícia Militar do Estado de São Paulo.

2.1 A GESTÃO PELA QUALIDADE NO MUNDO

Esta seção aborda um panorama histórico geral da evolução da Qualidade no mundo, apresenta conceitos relacionados ao assunto, segundo a visão dos doutrinadores, explana sobre as principais vantagens da adoção de um sistema de gestão e descreve os componentes de um sistema de qualidade e suas inter-relações.

2.1.1 EVOLUÇÃO DA QUALIDADE

Conceitua Marshall Junior *et al.* (2010, p.21):

Qualidade é um conceito espontâneo e intrínseco a qualquer situação de uso tangível, a relacionamentos envolvidos na prestação de um serviço ou a percepções associadas a produtos de natureza intelectual, artística, emocional e vivencial.

E acrescenta:

Como conceito, conhece-se a qualidade há milênios. No entanto, só recentemente ela surgiu como função de gerência. Originalmente, tal função era relativa e voltada para a inspeção; hoje as atividades relacionadas com a qualidade se ampliaram e são consideradas essenciais para o sucesso estratégico (Garvin, 2002). Isso leva a uma percepção dinâmica e ampliada da qualidade, sinalizando a integração com diversas outras áreas do conhecimento humano, em função do tipo de produto gerado e das expectativas, exigências e maturidade dos clientes e consumidores, em sintonia com os interesses mercadológicos estabelecidos. (op. cit, p. 22).

Segundo Marshall Junior *et al.* (2010, p. 22), a ampliação dos aspectos da Qualidade nas organizações também é percebida pelas responsabilidades que se agregaram, como a qualidade ambiental e a qualidade de vida, ética e valores – aspectos imprescindíveis da vida moderna e objetos de regulamentações nacionais e internacionais, devido à conscientização da sociedade, ao surgimento de demandas e às pressões complementares.

A evolução histórica do conceito de Qualidade no âmbito gerencial é assunto amplamente abordado na literatura produzida sobre gestão empresarial. Destacam-se, neste trabalho, os estudos feitos por Aldarvis (1997), Santos (2009), Ambrozewicz (2003), Fernandes (2011), Marshall Junior *et al.* (2010) e Ribeiro Neto *et al.* (2012).

Afirma Ambrozewicz (2003, p.13):

A história da Qualidade começou antes de o homem inventar o dinheiro. Com a necessidade de se alimentar, o próprio processo seletivo de escolha dos alimentos já demonstrava a utilização de diferentes formas de controlar a qualidade do alimento que seria ingerido.

Segundo o autor (op. cit, p. 14, grifo do autor), muito antes de existir o conceito de Qualidade o homem já se preocupava em criar procedimentos para **normatizar processos** produtivos, como o registrado no Livro dos Mortos do Egito, no qual está detalhado o processo de embalsamamento de cadáveres. Na Idade Média, cada artesão marcava suas peças com as iniciais do próprio nome ou algum símbolo que o **identificasse**, o que conferiu **rastreabilidade** às peças.

Segundo Fernandes (2011, p.15), “A qualidade sempre esteve presente na vida do homem”:

- a) no período pré-histórico (com a fabricação de ferramentas com pedras selecionadas e corte perfeito, com a agricultura, com a fundição de metais);
- b) na organização urbana no Oriente Médio, na Ásia e na Europa (com a construção de pirâmides e do observatório astronômico de Stonehenge, com a coleta de impostos sobre medidas padronizadas, identificação de bens comercializados, revestimentos de construções e padrões para instalações físicas e sanitárias);

- c) na América pré-colombiana (com a construção de pirâmides, calendários, templos e cidades, com os padrões de organização social e de arquitetura das cidades);
- d) na China antiga (com normas para qualidade e produtividade, inspeção e ensaios, administração de normas, aplicação de conceitos de qualidade na arquitetura e na escultura de um exército em terracota);
- e) no Egito, na Grécia, na Pérsia, no Império Romano, na Europa feudalista (com uniformização, integração e controle não estatístico dos processos – incluindo materiais, métodos e procedimentos - de construção civil e engenharia naval, de organização e operação militar e outros processos, como o de mumificação, concepção/projeto/escolha da matéria-prima/fabricação/controle da qualidade e marketing de venda do artesanato).

Ambrozewicz (2003, p. 14-15, grifo do autor) prossegue:

[...]

Até o século XVII, os artesãos detinham o domínio completo do ciclo de produção: do **atendimento ao cliente**, passando pelo **projeto**, escolha dos **materiais** e da técnica a ser utilizada, **construção** do produto em si, até a sua **entrega**. Desse modo, não era difícil fazer um **controle de Qualidade**. Porém, como a produção era pequena e as peças eram muito caras, poucos tinham acesso a elas.

Com o crescimento do comércio no continente europeu, surgiram as primeiras manufaturas, cujos donos, quase sempre comerciantes, contratavam artesãos que trabalhavam por salários, participando, cada um, de uma etapa do trabalho. Reduziu-se, assim, o preço da unidade produzida, o que permitia que pessoas de classes mais baixas tivessem acesso a mais bens. Era o início da produção em massa.

Invenções como a imprensa de tipos (século XV) e do tear hidráulico (século XVII) demonstraram que era possível mecanizar o trabalho e produzir em série. Com o desenvolvimento da máquina a vapor por James Watt, em 1776, finalmente o trabalho humano e a tração animal puderam ser substituídos por outra forma de energia, dando início à Revolução Industrial.

Nas fábricas, os operários passaram a ser coadjuvantes das máquinas, executando um trabalho rotineiro e **padronizado**, sem contato com o cliente e com a visão global do processo produtivo. O trabalho foi então dividido entre os que pensavam (gerentes, administradores, engenheiros) e os que executavam. Como as máquinas eram limitadas e os operários e administradores despreparados, havia muitas falhas, desperdício e acidentes de trabalho. A **inspeção final** dos produtos e a **supervisão** do trabalho foram uma consequência natural dessa situação.

Narra Aldarvis (1997, p.24) que, no século XVIII, a Revolução Industrial transformou a economia inglesa de rural para urbana, resultado da combinação

favorável de fatores políticos, econômicos e sociais associados a condições materiais, como disponibilidade de jazidas de minérios e recursos econômicos. A expansão do movimento industrial alcançou o Novo Continente, a América. A ideia era a mesma, mas a forma de operacionalizar a industrialização de cada país era diversificada em razão da cultura, das necessidades e de outras peculiaridades de cada nação. A produção industrial despadrãozada transformou-se num mosaico e havia muitos produtos que não podiam oferecer seus benefícios em território estranho ao país que o produziu.

Os problemas maiores com relação a isto foram percebidos nos momentos de conflito armado entre países. A política de alianças na luta contra inimigos comuns fazia com que se formassem forças militares conjuntas, e, nessas ocasiões, esses países verificavam que produtos militares fabricados em países distintos, não podiam ser empregados por todas as tropas, por falta de padronização industrial. As armas podiam estar especificadas no sistema métrico e a munição ofertada no sistema polegada, por exemplo; outros tantos itens de despadrãozão se apresentavam, gerando grande dificuldade de gerência militar. (ALDARVIS, 1997, p. 24).

Ambrozewicz (2003, p. 15-17, grifo do autor) ensina que, no início do século XX, a moderna administração de empresas se consolidou através dos trabalhos de Fayol e Taylor, defendendo a estruturação global da empresa e a aplicação da supervisão funcional, do planejamento de tarefas, da **padronização de procedimentos**, ferramentas e instrumentos, do estudo de tempos e movimentos e dos sistemas de premiação por eficiência. A função administrativa da empresa foi subdividida em **prever, organizar, comandar, coordenar e controlar**. Outro americano, Henry Ford, no início do século XX, definiu o processo produtivo como um conjunto de operações planejadas, ordenadas e contínuas. Com a **padronização do produto**, da linha de montagem, do conceito de ritmo de produção e da economia de escala, fabricou um carro popular com custos menores.

O estatístico Walter Shewhart publicou, em 1931, os conceitos básicos da moderna **engenharia de Qualidade** no livro *Economic Control of Quality of Manufactured Products*. Surgiram daí dois importantes conceitos: o **Controle Estatístico de Processos (CEP)** e o **Ciclo de Melhoria Contínua**. Este último conceito, ainda muito utilizado, é mais conhecido como **PDCA** e se baseia na execução cíclica e sistemática de quatro etapas na análise de um problema: **Plan** (planejar) – planejamento da abordagem, definição das variáveis a serem

acompanhadas e treinamento do pessoal envolvido; **Do** (executar) – acompanhamento e medição do processo; **Check** (examinar) – verificação e análise dos dados coletados e problemas identificados; **Act** (ajustar) – agir sobre as causas, corrigi-las ou eliminá-las, para reiniciar o ciclo com uma nova etapa de planejamento.

Fernandes (2011, p.37) esclarece que, na década de 1930, as técnicas de Walter Shewhart para controle estatístico da qualidade (sobretudo a carta de controle estatístico de processo), junto com as técnicas de amostragem de Dodge e de Romig (todos funcionários da *Bell System*), permitiram a realização da inspeção por amostragem, em vez da inspeção de todos os produtos, e tornaram possível diagnosticar e prevenir a ocorrência de defeitos aleatórios ou sistemáticos, já que o foco também foi posto nos processos de produção e não somente nos produtos. "A 'função qualidade' começava a atingir o nível de prevenção de defeitos".

A mudança de mentalidade dos consumidores dos anos 1940 também fez crescer a importância do controle da qualidade dentro das empresas. Os consumidores, emergindo da Grande Depressão causada pelo colapso da Bolsa de Valores de Nova York, em 1929, davam preferência a produtos duráveis. A escassez de produtos, durante e imediatamente após a Segunda Guerra Mundial, forçou ainda mais o aumento da demanda de produtos duráveis. A qualidade tornou-se um critério essencial de vendas. (FERNANDES, 2011, p. 37).

Afirma Aldarvis (1997, p. 25) que, em 1935, surgiram na Inglaterra as primeiras normas de padronização industrial, os "Padrões Normativos Britânicos 600/2", que tinham por escopo facilitar o inter-relacionamento entre fornecedores e aumentar a produção industrial do país. Com as experiências da I Grande Guerra, os Estados Unidos da América criaram suas próprias normas industriais para a II Grande Guerra, conhecidas como "Padrões Normativos Z-1".

As técnicas de controle estatístico da qualidade foram disseminadas lentamente nos Estados Unidos e receberam importância com o advento da Segunda Guerra Mundial, quando as Forças Armadas norte-americanas adotaram procedimentos científicos de inspeção por amostragem, tornaram obrigatório o uso de tabelas oficiais de amostragem pelos fornecedores das Forças Armadas e estabeleceram programa de treinamento em estatística para a indústria bélica e para os setores de compra das mencionadas Forças. Um dos especialistas em estatística

que participaram da concepção e execução do programa de treinamento era William Edwards Deming, discípulo de Shewhart (FERNANDES, 2011, p. 37).

Segundo Aldarvis (1997, p.20),

Com a utilização do controle de qualidade, os Estados Unidos conseguiram produzir suprimentos militares mais baratos e nas quantidades necessárias. Entretanto, com o término do conflito e a vitória dos aliados, os Estados Unidos da América se tornaram o país de maior produção industrial do mundo, o que trouxe consigo uma economia interna privilegiada, incentivando o consumismo. A quantidade passou a ser mais importante que a qualidade, Deming e suas técnicas caíram no ostracismo. Em contraste com o que ocorria com o país vitorioso, o Japão estava arruinado em seu derrotado pós-guerra. As indústrias pesadas estavam destruídas, a moeda em total declínio, o povo humilhado sob um exército de ocupação. [...]. Com o fim da guerra, as forças de ocupação desembarcaram no Japão [...]. [...] em 1947, o Dr. Deming foi ao Japão para planejar o censo japonês do pós-guerra e sensibilizou a comunidade científica com sua metodologia, além de ser reconhecido por aquele povo como a pessoa que deu ao seu país, os Estados Unidos, suporte para vencer a guerra.

Entre 1949 e 1951, o Sindicato dos Cientistas e Engenheiros do Japão (SCEJ, também conhecido por *Japanese Union of Scientists and Engineers – JUSE*) desenvolvia estudos e pesquisas de controle de qualidade, nos quais despontaram os nomes dos Dr. Kenichi Koynagi e Dr. Kaoru Ishikawa. Em 1951, foi entregue o primeiro prêmio Deming, criado no Japão para reconhecer indivíduos e organizações que tivessem contribuído para a disseminação e o desenvolvimento das teorias relacionadas ao controle de qualidade.

Em 1949, a criação da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) tornou imperativa a adoção de **padrões industriais** para a produção do equipamento militar a ser utilizado por suas forças, o que, além de gerar aperfeiçoamento dos produtos, potencializou o comércio entre os países, especialmente o dos produtos de maior qualidade (ALDARVIS, 1997, p. 25-26, grifo do autor).

À medida que as indústrias norte-americanas aumentavam em tamanho e sofisticação, a responsabilidade pela qualidade diluía-se nos diversos órgãos especializados e faltava uma coordenação quanto à responsabilidade pela qualidade. O americano Armand V. Feigenbaum, em seu livro *Quality Control*,

publicado em 1951, mostrava a necessidade da criação de um Departamento de Engenharia da Qualidade para cuidar exclusivamente da função “qualidade”, com as atribuições de gerenciar o programa da empresa, assessorar os demais setores quanto ao tema, incentivar o treinamento para o controle da qualidade e realizar atividades de controle da qualidade propriamente dita. A questão mais importante levantada por Feigenbaum foi a da necessidade de enfatizar a prevenção em detrimento da correção de defeitos. (FERNANDES, 2011, p. 38-39).

De acordo com Santos (2009, p.8):

Como era de se esperar, a qualidade ultrapassou os muros das fábricas para ser empregada em outras atividades, como a de serviços, ganhando aplicações mais amplas e abrangentes. O método estatístico de controle da qualidade já não atendia às necessidades dessas novas frentes, sendo necessário o desenvolvimento de outras formas de gerenciamento.

Na descrição de Aldarvis (1997), Deming voltou ao Japão mais duas vezes, em 1950 e 1951, a convite do SCEJ/JUSE e proferiu palestras para administradores, engenheiros e empresários japoneses, sobretudo da indústria automobilística e de eletrônicos. Em 1954, o professor Joseph Moses Juran foi convidado pelo SCEJ para promover palestras para administradores do nível principal e intermediário e concentrou seus ensinamentos no oferecimento da metodologia e ferramentas para a implantação do que chamou de planejamento para a obtenção da qualidade.

Com os ensinamentos de Juran, a qualidade no Japão extravasou os limites da fábrica para alcançar toda a administração e, sob a liderança ativa do Dr. Ishikawa, as atividades do controle de qualidade ganharam corpo e alastraram-se por todo o país, com metodologia própria que identificou as práticas de Qualidade com o próprio pensamento do povo japonês. O desenvolvimento foi tamanho, a ponto de inverter-se o quadro original: o modelo japonês passou a ser referência de Qualidade na comunidade científica mundial.

Segundo Ambrozewicz (2003, p. 16-17, grifo do autor), nos anos 50, através dos trabalhos de Feigenbaum, Juran e Deming, desenvolveu-se a moderna concepção da **Gestão de Qualidade Total**, que estende a aplicação do **controle de Qualidade** a todas as áreas da empresa, como um conjunto de princípios a serem adaptados à cultura de cada organização. Para Deming, “o consumidor é a peça mais importante de uma linha de produção”. Joseph M. Juran apregoou, em 1950, a aplicação do **Princípio de Pareto** aos problemas gerenciais, segundo o qual poucas causas são responsáveis pela maior parte das ocorrências de um problema e um

grande número de possíveis causas é irrelevante. A implementação de um Sistema de Qualidade deve estar baseado em três etapas distintas: **planejamento, controle e melhoria**.

Em 1961, Armand V. Feigenbaum externou o conceito de Qualidade Total como abordagem sistêmica: a Qualidade deve estar “embutida” no produto ou no serviço. Não basta inspecionar e eliminar falhas, é necessário especificar e implantar uma estrutura de trabalho para toda a organização (documentada, com procedimentos técnicos e gerenciais integrados), com o fim de coordenar as ações dos trabalhadores e equipamentos e garantir a satisfação do cliente a custos competitivos. Sob o título *Total Quality Control Engineering and Management* (TQC), uma versão atualizada de seu primeiro livro, lançado dez anos antes, Feigenbaum defendeu o conceito do Controle Total da Qualidade, que envolve de maneira sistêmica todos os órgãos da empresa - *marketing*, projeto, desenvolvimento, aquisição, fabricação, inspeção e testes, expedição, instalação e assistência técnica. No Controle Total da Qualidade, a ênfase é no planejamento de todas as etapas de produção, incluindo os fornecedores, adotando-se medidas preventivas tanto na administração como na produção.

O TQC de Feigenbaum tem como pedra fundamental uma definição de qualidade em que o interesse do cliente é o ponto de partida:

Quem estabelece a qualidade é o cliente e não os engenheiros nem o pessoal de *marketing* ou a alta administração. A qualidade de um produto ou serviço pode ser definida como o conjunto total das características de *marketing*, engenharia, fabricação e manutenção do produto ou serviço que satisfaçam às expectativas do cliente. (FERNANDES, 2011, p. 42, grifo do autor).

Assim, Qualidade não era mais entendida como conformidade às especificações, a ser verificada apenas por meio de inspeção. Segundo o princípio básico do Controle Total da Qualidade, as fases não contribuem de maneira isolada para a qualidade e o custo final do produto; há contribuição parcial e sinérgica de cada uma delas.

A qualidade do produto final depende, então, de um esforço gerencial conjunto muito grande, em função das complexidades multidisciplinares existentes em cada empresa. É necessário que seja desenvolvida uma mentalidade voltada para a qualidade do produto ou serviço em todos os níveis organizacionais e em todas as disciplinas e especialidades, de um modo amplo e participativo.

É fundamental que essa nova mentalidade seja adotada de modo que cada membro da empresa, desde a gerência de alto nível até o funcionário que trabalha na linha de produção, esteja pessoalmente envolvido com o controle da qualidade. Nada mais natural, então, que o começo de tudo seja emanado da alta administração que, em última análise, decide os rumos que uma empresa deve tomar.

[...]

– **como a qualidade é função de todos, ela pode rapidamente tornar-se uma função de ninguém.** (FERNANDES, 2011, p. 42, grifo do autor).

Ensina Fernandes (2011, p. 39) que, no advento da era espacial e nuclear, aumentou sobremaneira a importância da qualidade de projeto. Os investimentos eram muito altos e o prestígio nacional estava em jogo, razão pela qual eram inaceitáveis os índices de falhas dos equipamentos. Surgiu, no ambiente da indústria aeronáutica, o conceito de “engenharia da confiabilidade” e, no decorrer da década de 1960, a análise da confiabilidade passou a ser prática altamente disseminada em todas as indústrias de ponta.

[...] as [indústrias] dos setores elétrico e eletrônico buscavam fundamentalmente fornecer aos usuários produtos mais confiáveis, visando aumentar suas vendas. Outras, como a indústria nuclear, de petróleo e petroquímica, procuravam diminuir o número de acidentes em suas instalações por meio de análises de confiabilidade, reduzindo perdas econômicas e riscos operacionais ou públicos.

Hoje, a confiabilidade representa um estágio avançado na área da qualidade de projeto de equipamentos e sistemas.

Fernandes (2011, p. 40-41) explica que no contexto da Guerra Fria a importância da Qualidade foi elevada, ante a constatação de que os problemas da falta da qualidade eram causados em 80% dos casos por falhas gerenciais e não por falhas técnicas. As empresas esqueceram-se de que os grandes problemas surgiam das falhas de comunicação entre os diversos órgãos da empresa e entre os diversos níveis hierárquicos. Para contornar essa debilidade, a compreensão do assunto foi ampliada e surgiram os programas motivacionais chamados de “zero defeito” e a garantia da Qualidade:

[...] a Garantia da Qualidade resultou da aplicação conjunta da teoria de sistemas e dos princípios do Controle Total da Qualidade.

$$GQ = AQ + CQ$$

GQ Garantia da Qualidade

AQ Administração da Qualidade

CQ Controle da Qualidade

A Garantia da Qualidade assegura ao cliente que o fornecedor tem capacidade de atender a todos os requisitos técnicos e organizacionais exigidos nas normas e nos contratos de fornecimento.

[...].

A Garantia da Qualidade foi também aplicada pelos programas espaciais e pelo Programa Nuclear da Força Naval Norte-Americana nos primeiros porta-aviões e submarinos nucleares, visando à confiabilidade necessária para missões bem-sucedidas.

[...] a adoção de programas formais de garantia da qualidade nos Estados Unidos decorreu mais por imposições legais do que por razões de mercado.

Os sistemas de Qualidade espalharam-se na década de 50, devido ao sucesso dos produtos norte-americanos no período pós-guerra e a multiplicação das empresas multinacionais.

No Brasil, a adesão de empresas de todos os setores aos sistemas de Qualidade começou na década de 70, especialmente para as empresas fornecedoras de energia nuclear, que, para atenderem à exigência de garantia de Qualidade dos equipamentos, buscaram tecnologia e gerência de padrão mundial. Em 1988, foi implantado um programa radical de modernização que motivou a adição de novas técnicas de produção, dentre as quais se inseriu a Qualidade Total.

Em resumo, os sistemas de normas de Qualidade, amplamente difundidos pela *International Organization for Standardization* (ISO), foram criados com o objetivo de padronizar os métodos de gestão, produção e aferição.

Pelo aumento da concorrência, o que era uma decisão gerencial entre produzir ou produzir com Qualidade transformou-se na decisão estratégica entre produzir com Qualidade ou condenar a sobrevivência da empresa.

2.1.2 CONCEITOS

Pela explicação de Fernandes (2011, p.13),

Na conceituação moderna do termo, qualidade significa adequação ao uso. É o atendimento aos desejos e às aspirações dos consumidores, incluindo os aspectos econômicos, de segurança e desempenho. O conceito refere-se ao mais apropriado e não ao melhor ou ao mais caro.

[...]

A aplicação de teorias estatísticas aos planos de inspeção e testes representa uma nova etapa do conceito, denominada Controle Estatístico da Qualidade. Na segunda metade do século XX, a complexidade tecnológica, o aumento do volume de investimentos e a necessidade de segurança concorreram para a ampliação do controle da qualidade. Tornou-se absolutamente fundamental assegurar, previamente, a qualidade dos

produtos, serviços, instalações e equipamentos, o que deu origem ao Controle Total da Qualidade.

De acordo com o autor, controle da qualidade é parte da Gestão da Qualidade focada no atendimento dos requisitos previstos na série das normas ISO 9000, segundo a abordagem:

- a) ênfase no produto: inspeção;
- b) ênfase no processo: controle estatístico do processo;
- c) ênfase na prevenção: garantia da qualidade;
- d) ênfase nas pessoas: TQC – *Total Quality Control* (Controle Total da Qualidade), TQM – *Total Quality Management* (Gestão pela Qualidade Total), CWQC – *Company Wide Quality Control* (Controle da Qualidade por Toda a Empresa – nome usado pelos japoneses para difundirem o seu Controle da Qualidade no exterior).

Outra definição para controle da qualidade é “instrumento gerencial que envolve: estabelecimento de normas e padrões; avaliação da conformidade; adoção de medidas corretivas; aperfeiçoamento de normas e padrões” e controle estatístico da qualidade é conceituado como “Utilização de técnicas estatísticas [...] na análise de um processo ou de suas saídas a fim de que ações adequadas sejam tomadas [...] para a melhoria da capacidade do processo”. (FERNANDES, 2011, p. 148-149).

Figura 1 – Evolução da Gestão da Qualidade

Marshall Junior *et al.* (2010, p. 21-33) adotou como referenciais para descrição dos períodos da história e evolução do pensamento da qualidade as seguintes classificações:

- a) inspeção: processo que surgiu formalmente a partir da produção em massa e da necessidade de peças intercambiáveis e transformou-se em processo independente e associado ao controle de qualidade, no início do século XX¹; limitava-se à inspeção e às atividades restritas, como a contagem, a classificação pela qualidade e os reparos, sem responsabilidade pela solução dos problemas;
- b) controle estatístico da qualidade: processo desenvolvido, a partir de 1931, fundamentado nas ideias escritas na obra *Economic Control of Quality of Manufactured Product*, de Walter Shewhart, da *Bell System*², que conferiram caráter científico à prática da busca da qualidade, apoiada no controle detalhado de processos e no uso de técnicas de amostragem. Os principais representantes da disciplina “controle estatístico da qualidade”

¹ Cf. Taylor, Frederick W. *Shop management*. New York: HARER & Brothers, 1919, e Radford, G. S. *The control of quality in manufacturing*. New York: Ronald Press, 1922 *apud* Marshall Junior *et al.*, 2010.

² Empresa que monopolizava o setor de telefonia nos EUA à época..

foram Walter Shewhart, Harold Dodge, Harry Romig, W. Edwards Deming e Joseph M. Juran. “A quantidade de profissionais da qualidade treinados nessas técnicas estimulou a formação de sociedades de engenheiros da qualidade” nos Estados Unidos e no Japão. Os principais representantes do controle de qualidade japonês, no pós-guerra, foram Kaoru Ishikawa e Tetsuichi Asaka;

- c) garantia da qualidade: processo liderado no Japão por Joseph Juran, para que a preocupação com a qualidade passasse a ser global, abrangendo todos os aspectos do gerenciamento e toda a organização. Essa fase, chamada de TQC (*Total Quality Control*), consistiu em abordar a qualidade desde a fase do projeto de desenvolvimento do produto, envolver todos os funcionários de todos os níveis hierárquicos, assim como fornecedores e clientes, e manter/aperfeiçoar as técnicas de qualidade existentes. A partir dos anos 1970, a qualidade dos produtos japoneses passou a superar a qualidade dos produtos norte-americanos e os consumidores tornaram-se mais exigentes e mais preocupados com o preço e com a qualidade dos produtos. Quatro elementos distintos passaram a fazer parte dessa fase: quantificação dos custos da qualidade (e também da não-qualidade, das perdas, do retrabalho, da imagem etc.), controle total da qualidade³, engenharia da confiabilidade (qualidade e expectativas de funcionamento de componentes e equipamentos no ciclo de operação nos períodos de pós-fabricação e de uso) e zero defeito (metodologia desenvolvida por Philip Crosby, no início da década de 1960, como padrão de desempenho que reconhece a importância das funções de projeto, engenharia, planejamento e serviços, além do controle de produção, para ‘fazer certo na primeira vez’, com alinhamento de filosofia de trabalho e processos, motivação e conscientização);
- d) gestão estratégica da qualidade: especialmente nas duas últimas décadas do século XX, a qualidade passou a ser percebida com cunho estratégico, além do viés técnico. Os princípios da Gestão pela Qualidade foram assimilados na agenda estratégica das organizações e nas legislações de

³ “O princípio em que se assenta esta visão de qualidade total [...] é que, para se conseguir uma verdadeira eficácia, o controle precisa começar pelo projeto do produto e só terminar quando o produto tiver chegado às mãos de um freguês que fique satisfeito [...] o primeiro princípio a ser reconhecido é o de que a qualidade é um trabalho de todos”. (Feigenbaum, *apud* MARSHALL, 2010).

defesa do consumidor, bem como as normas internacionais aplicáveis na cadeia de interação cliente-fornecedor, como as normas ISO 9000, transformaram o escopo da qualidade e consolidaram-na em todos os pontos dos negócios. Os clientes e usuários (e não os fornecedores) têm a última palavra quanto ao nível de satisfação gerado pelo produto ou serviço fornecido. A satisfação das expectativas dos clientes e usuários relaciona-se com o que a concorrência oferece e é obtida durante a vida útil do produto, não apenas na ocasião da compra ou contratação. É preciso um conjunto de atributos para proporcionar ao cliente/usuário o máximo de satisfação.

Qualidade “é um termo que passou a fazer parte do jargão das organizações, independentemente do ramo de atividade e abrangência de atuação” e a qualidade “está muito mais associada à percepção de excelência nos serviços”, que dependem muito das pessoas que compõem a mão de obra (MARSHALL JUNIOR, 2010, p. 32-33).

Pode-se comparar as diferentes concepções sobre o assunto:

Figura 2 - Definições de Qualidade segundo enfoques diversos

ENFOQUE	DEFINIÇÃO
Filosófico	Segundo os olhos dos filósofos, teremos uma definição baseada na RAZÃO: "É a propriedade, atributo ou condição das coisas ou das pessoas, capaz de distingui-las das outras e lhes determinar a natureza". AURÉLIO BUARQUE DE HOLANDA
Economia	Segundo os olhos dos economistas, teremos uma definição baseada no PRODUTO: "É a relação existente entre atributos que não agregam valor e os que agregam valor, por unidade do produto". K. E. LETFLER
Marketing	Segundo os olhos dos homens de marketing, teremos uma definição baseada no CLIENTE ou no USUÁRIO: "É o conjunto de todas as características de um produto, desde o Marketing até a Assistência Técnica, que determina o grau de satisfação das exigências do cliente". ARMAND V. FIEGENBAUM "É a adequação ao uso". JOSEPH M. JURAN
Engenharia de Produção	Segundo os olhos dos engenheiros de produção, teremos uma definição baseada na PRODUÇÃO: "É conformidade aos requisitos". PHILIP B. CROSBY
Administração de Empresas	Segundo os olhos dos administradores, teremos uma definição baseada nos aspectos FINANCEIROS: "É o grau de excelência de um produto a um preço compatível e com variabilidade controlada a um custo aceitável". R. A. BROH
Humanista	Segundo os olhos dos humanistas, teremos a definição baseada no respeito à SOCIEDADE: "A falta de qualidade é a perda que um produto causa à sociedade, após ser expedido...". GENICHI TAGUCHYI

Fonte: AMBROZEWICZ, 2003, p. 27.

No Anexo 1 deste trabalho encontra-se um quadro sinótico comparativo do pensamento de alguns teóricos clássicos da Qualidade, no qual são explicitadas as principais ideias a respeito do conceito, das características, do papel e da importância dos recursos humanos, do foco de atenção e das condições de implementação da Gestão pela Qualidade.

As similaridades doutrinárias concentram-se especialmente nos seguintes pontos:

- a) o foco das atividades deve estar no usuário / cliente / consumidor do serviço ou produto;
- b) o papel da liderança é de fundamental importância para o sucesso das atividades;

- c) as estruturas organizacionais devem ser simplificadas, as atividades devem ser planejadas e as pessoas devem ser/estar engajadas;
- d) é essencial um forte programa de educação corporativa.

Cabe destacar o pensamento de dois autores brasileiros, *experts* contemporâneos no assunto: Vicente Falconi Campos e Edson Pacheco Paladini.

Segundo Ambrozewicz (2003, p. 24-25):

Falconi propõe 11 princípios para o alcance da Qualidade Total (“*Produto ou serviço de Qualidade é aquele que atende perfeitamente, de forma confiável, de forma segura e no tempo certo as necessidades dos clientes.*”):

- orientação pelo cliente: fornecer e produzir produtos que sejam requisitados pelo consumidor;
- qualidade em primeiro lugar: conseguir a sobrevivência através do lucro contínuo pelo domínio da Qualidade;
- ação orientada por prioridades: identificar o problema mais crítico e solucioná-lo pela mais alta prioridade;
- ação orientada por fatos e dados: falar, raciocinar e decidir com dados e com base em fatos;
- controle de processos: uma empresa não pode ser controlada por resultado, mas durante o processo;
- controle de dispersão: observar cuidadosamente a dispersão dos dados e isolar sua causa fundamental;
- próximo processo é seu cliente: o cliente é um rei ou uma rainha com quem não se deve discutir, mas satisfazer os desejos, desde que razoáveis;
- controle a montante: a satisfação do cliente baseia-se exclusivamente em funções a montante. As contribuições a jusante são pequenas;
- ação de bloqueio: não permitir o mesmo engano ou erro; não tropeçar na mesma pedra; tomar ação preventiva de bloqueio para que o mesmo problema não ocorra outra vez pela mesma causa;
- respeito pelo empregado como ser humano: respeitar os empregados como seres humanos independentes; e
- comprometimento da alta direção: entender a definição da missão da empresa e a visão estratégica da alta direção; executar diretrizes e metas de todos os chefes.

[Paladini] identifica um novo modelo de Gestão da Qualidade, o TQM (*Total Quality Management*), apontando algumas características que o diferenciam do modelo tradicional na definição de Gestão da Qualidade, entre elas:

- a missão de cada área da empresa é contribuir decisivamente para o alcance dos objetivos da organização em sua totalidade;
- a estrutura de operações é interativa;
- a missão de cada recurso humano da empresa é contribuir decisivamente para o alcance dos objetivos de toda a organização;
- o projeto de produto e serviços é estruturado com base em necessidades de clientes e consumidores;
- o planejamento estratégico da organização prioriza oportunidades para atuação no mercado. Por isso, o crescimento da empresa está sempre voltado para fora, em direção a mercados consumidores bem definidos;

- o planejamento estratégico deve priorizar a eliminação de fontes de inadequação do processo ao uso, reduzir custos de produção e minimizar causas que comprometem o alcance de determinados níveis de satisfação do cliente;
- a qualidade é construída pela prevenção dos defeitos, em ações de resultados consistentes, obtidos no longo prazo;
- os controles são fixados em função do planejamento. O controle é definido com o um processo que visa confrontar a qualidade obtida com a qualidade corrigida; e
- quem determina a qualidade são os clientes – e são as informações sobre o comportamento deles que estruturam a Gestão da Qualidade.

E a própria norma ABNT ISO 9000 conceitua:

Figura 3 - Conceitos relacionados a Qualidade

Fonte: ABNT NBR ISO 9000:2005

“Qualidade depende diretamente da normalização e da metrologia” (FERNANDES, 2011, p. 62). Isso equivale a dizer que Gestão pela Qualidade exige especificação dos insumos, do produto final, das metodologias de produção e de medição dos atributos-chave. O autor ainda traça um paralelo entre os conceitos de normalização, metrologia e qualidade industrial com elementos envolvidos na gastronomia. Segundo o autor, a normalização representa a receita, com os

elementos que devem compor o prato, as proporções, o modo e os cuidados na preparação, o método de verificação do cozimento, o equipamento necessário e a apresentação do prato. A metrologia representa a dosagem dos elementos e a qualidade é o resultado (FERNANDES, 2011, p. 62).

Assim, Qualidade baseia-se em normalização e metrologia para formar um conjunto bem definido, interdependente, objetivo.

Com a globalização da economia, a partir de 1973, tornou-se imperativa a uniformização dos sistemas da qualidade adotados pelos diversos países. Para tal, seria necessária a criação de normas internacionais sobre requisitos de sistemas da qualidade.

A *International Organization for Standardization* (ISO), criada em 1947, é uma organização internacional, privada e sem fins lucrativos, da qual participam 162 países. Dividida em 210 Comitês Técnicos (TC) que cuidam da normalização específica de cada setor da economia, a ISO elabora normas internacionais sobre produtos e serviços. A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), fórum nacional de normalização voluntária, é membro fundador da ISO e representa o Brasil naquela organização. (FERNANDES, 2011, p. 45).

Segundo informação inserida em planilha disponível na página virtual⁴ da própria *International Organization for Standardization* (ISO), com dados atualizados até o ano de 2014, existem 238 comissões ou comitês técnicos naquela organização.

A globalização da economia tornou necessária a padronização dos requisitos de Sistemas de Garantia da Qualidade. Em 1987, foram editadas as normas internacionais, mundialmente conhecidas como Normas da Série ISO 9000, que possibilitaram a padronização desses requisitos em todo o mundo. As Normas da Série ISO 9000:1987 foram revisadas pela primeira vez em 1994 e deram origem às Normas da Série ISO 9000:1994.

Como a ISO 9000:1994 dava mais ênfase à garantia da qualidade do produto/serviço do que aos resultados da empresa, começam a surgir os prêmios de excelência em qualidade, que abordam, simultaneamente, a satisfação do cliente, a garantia da qualidade do produto/serviço, os resultados da empresa, a gestão empresarial e a melhoria contínua da qualidade. Nos Estados Unidos, em 14 de novembro de 1988, foi entregue o Prêmio Malcolm Baldrige, lançado em 1987; na Europa, em 1988, instituiu-se o Prêmio Europeu da Qualidade; e no Brasil, em 1991, foi criado o Prêmio Nacional da Qualidade (PNQ). (FERNANDES, 2011, p. 14-15).

Embora os pontos de vista dos doutrinadores não sejam coincidentes em todos os aspectos, os princípios do sistema de Gestão pela Qualidade, como evolução dos pensamentos de Deming, Juran, Feigenbaum, Crosby e outros

⁴ http://www.iso.org/iso/iso_figures_2014_full_details.xls.

autores, foram expressos em tópicos específicos na própria norma de referência que explica os fundamentos e vocabulário dos sistemas de gestão da Qualidade:

Figura 4 - Princípios da gestão da Qualidade

0.2 Princípios de gestão da qualidade

Para conduzir e operar com sucesso uma organização, é necessário dirigi-la e controlá-la de maneira transparente e sistemática. O sucesso pode resultar da implementação e manutenção de um sistema de gestão concebido para melhorar continuamente o desempenho, levando em consideração, ao mesmo tempo, as necessidades de todas as partes interessadas. A gestão de uma organização inclui, entre outras disciplinas de gestão, a gestão da qualidade.

Oito princípios de gestão da qualidade foram identificados, os quais podem ser usados pela Alta Direção para conduzir a organização à melhoria do seu desempenho.

a) Foco no cliente

Organizações dependem de seus clientes e, portanto, convém que entendam as necessidades atuais e futuras do cliente, os seus requisitos e procurem exceder as suas expectativas.

b) Liderança

Líderes estabelecem unidade de propósito e o rumo da organização. Convém que eles criem e mantenham um ambiente interno, no qual as pessoas possam estar totalmente envolvidas no propósito de atingir os objetivos da organização.

c) Envolvimento de pessoas

Pessoas de todos os níveis são a essência de uma organização, e seu total envolvimento possibilita que as suas habilidades sejam usadas para o benefício da organização.

d) Abordagem de processo

Um resultado desejado é alcançado mais eficientemente quando as atividades e os recursos relacionados são gerenciados como um processo.

e) Abordagem sistêmica para a gestão

Identificar, entender e gerenciar processos inter-relacionados como um sistema contribui para a eficácia e eficiência da organização no sentido desta atingir os seus objetivos.

f) Melhoria contínua

Convém que a melhoria contínua do desempenho global da organização seja seu objetivo permanente.

g) Abordagem factual para tomada de decisão

Decisões eficazes são baseadas na análise de dados e informações.

h) Benefícios mútuos nas relações com os fornecedores

Uma organização e seus fornecedores são interdependentes, e uma relação de benefícios mútuos aumenta a habilidade de ambos em agregar valor.

Fonte: ABNT NBR ISO 9000:2005

Banas (2010, p. 12, grifo do autor) descreve os mesmos princípios de maneira diferente:

Todas as organizações dependem de seus clientes, portanto é importante que as suas necessidades atuais e futuras sejam atendidas, bem como os seus requisitos e que a empresa se esforce para superar suas expectativas.
SUPERAR EXPECTATIVAS = CLIENTES SATISFEITOS

Os dirigentes da empresa determinam o rumo da organização. É importante que eles criem e mantenham um ambiente de trabalho que possibilite aos colaboradores total envolvimento no propósito de atingir os objetivos traçados.

DIRIGENTES GERAM A MOTIVAÇÃO NA EQUIPE

Os colaboradores em todos os níveis são o coração da empresa e o seu envolvimento pleno traz benefício para a organização.

COLABORADORES SÃO A FORÇA MOTRIZ

Os resultados planejados são alcançados mais eficientemente quando as atividades e os recursos são gerenciados como um processo.

RESULTADOS GERADOS COM PLANEJAMENTO

Todos os processos em uma empresa estão inter-relacionados. Entender, identificar e gerenciar esses processos contribuirá para tornar a empresa mais eficaz e eficiente na consecução de seus objetivos.

EFICAZ E EFICIENTE = GERENCIAR PROCESSOS

Colocar como princípio a melhoria contínua nos processos de produção e no atendimento ao cliente como princípio e objetivo permanente trará sempre enormes benefícios de mercado.

MELHORIA CONTÍNUA GERA BENEFÍCIOS REAIS

Com informações precisas e dados sempre disponíveis e analisados adequadamente, as ações são mais eficazes e mais acertadas serão as decisões.

INFORMAÇÕES PRECISAS = MAIS EFICIÊNCIA

Há uma enorme interdependência entre a empresa e seus fornecedores. Portanto, uma boa relação de benefícios mútuos aumenta a capacidade das duas organizações em agregar valor aos seus produtos e serviços.

BOM RELACIONAMENTO COM FORNECEDOR AGREGA VALOR

Essência para um perfeito Sistema de Gestão da Qualidade

Foco no cliente + Liderança + Envolvimento + Processos

Na Associação Brasileira de Normas Técnicas, o comitê técnico equivalente ao ISO/CT-176 é o Comitê Brasileiro de Qualidade 25 (CB-25), responsável pela elaboração das Normas NBR ISO 9000, normas brasileiras similares às Normas ISO 9000 (FERNANDES, 2011, p. 45).

A criação das normas ISO 9000 possibilitou a certificação uniforme de sistemas da qualidade das empresas por organismos de certificação independentes. Com a certificação independente, é mais ágil e prática a qualificação dos fornecedores de uma empresa (FERNANDES, 2011, p. 46).

Acerca dos processos de certificação e avaliação da Qualidade e da gestão, ensina Banas (2010):

Certificação

Expressão numérica ou qualitativa de resultados obtidos em medições. É expedida por instituições especializadas e fornecida normalmente sob a forma de laudos ou certificados. Um certificado tem valor dentro de limitações que devem constar em seu próprio texto e geralmente possui um valor subjetivo, associado ao renome ou prestígio da instituição que o expede. Pode ser utilizado sem restrições, para fins técnicos e/ou jurídicos, desde que confiável. Ato ou efeito de atestar por escrito a qualificação técnica de uma organização ou de um profissional. Atividade de comprovação da qualificação de itens, materiais, produtos, serviços, procedimentos, processos, pessoal ou de sistema da qualidade, no todo ou em parte. A certificação da qualidade necessariamente será executada por entidade especificamente designada para tal (organismo certificador), com base em requisitos previamente estabelecidos e documentados, podendo ou não resultar em emissão de certificados. (op. cit, p. 287, grifo nosso)

A certificação pode ser uma ferramenta útil para adicionar credibilidade à imagem do produto ou serviço. Em alguns setores da indústria, a certificação é uma exigência legal ou contratual.

Uma organização pode obter certificação de Qualidade de todos os seus processos, de todos os materiais, de todos os procedimentos, por exemplo. Ou poderá obter certificação para apenas um processo, um material, um setor. Em ambos os casos, contudo, o estabelecimento poderá exibir publicamente os símbolos da certificação (selo, certificado, laudo) em ações de marketing.

Avaliação da Qualidade

Monitoração ou observação sistemática para verificar a conformidade de itens, produtos, serviços ou atividades às especificações, à adequação ao uso e/ou à satisfação de clientes. Para ser possível controlar, melhorar ou garantir a qualidade é necessário primeiramente avaliá-la. Isso implica na identificação das características e dos requisitos da qualidade. Uma avaliação da qualidade pode ser utilizada para determinar a capacidade de um fornecedor e o resultado pode ser usado para fins de aprovação, qualificação ou certificação. Paralelamente a avaliação da qualidade dá subsídios para identificar tendências e a eficiência de processos, identificar fontes e causas básicas de defeitos e não conformidades, propiciando também a tomada de ações corretivas e preventivas. (BANAS, 2010, p. 286, grifo nosso).

A avaliação da Qualidade pode ser feita pela própria organização, sem divulgação ao público.

E a acreditação, o que é?

Acreditação é uma ferramenta estabelecida em escala internacional para gerar confiança na atuação de organizações que executam atividades de avaliação da conformidade. É o reconhecimento formal por um organismo

de acreditação, de que um organismo de Avaliação da Conformidade - OAC (laboratório, organismo de certificação ou organismo de inspeção) atende a requisitos previamente definidos e demonstra ser competente para realizar suas atividades com confiança. (INMETRO, internet)

No Brasil, por força do Decreto n.º 7938, publicado em 19 de fevereiro de 2013, que aprovou a nova Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas do Instituto de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), a competência para atuar como organismo de acreditação de organismos de avaliação da conformidade cabe à Coordenação Geral de Acreditação (Cgcre) do Inmetro.

Ensina Fernandes (2011, p. 46) que a certificação de sistemas da qualidade difere da certificação de produtos. A certificação de sistemas resulta da verificação da conformidade aos requisitos e procedimentos de gestão das normas; a certificação de produtos atesta o atendimento das características específicas de um produto. Assim, entende-se que, em organizações que adotam a ISO 9001, há certo nível de garantia de que as necessidades e expectativas dos clientes, expressas de maneira explícitas ou implícitas, são atendidas plenamente.

O objetivo principal das normas de sistema da Qualidade é o de disciplinar os sistemas corporativos, a partir dos quais produtos e serviços são concebidos, projetados, fabricados e comercializados, apesar de as normas não garantirem a qualidade da tecnologia empregada ou a capacidade de inovação da empresa. Não é útil um sistema da Qualidade que atenda aos requisitos da ISO 9001, se o resultado final não atender às necessidades e expectativas do cliente. (FERNANDES, 2011, p. 46).

Na definição de Ambrozewicz (2003),

É o uso que o consumidor vai dar ao produto, ou serviço, que determinará seus elementos e atributos, sejam eles subjetivos, mensuráveis, declarados, perfeitamente caracterizados, ou não. A satisfação do consumidor e o desempenho da empresa em proporcioná-la são os principais itens na avaliação da Qualidade. (p. 18).

A ISO 9001 é uma das normas mais conhecidas do mundo, conforme os resultados de uma pesquisa mundial efetuada pela própria ISO no final do ano de

2010, quando mais de um milhão e cem mil certificados de conformidade nessa norma haviam sido conferidos, em 178 países (RIBEIRO NETO, 2012, p. 47).

Figura 5 - Certificações ISO 9001 [versão 2008] no final de 2010

Países com maior número de certificações		
Posição	País	Nº de certificados ISO 9001
1	China	297.037
2	Itália	138.892
3	Rússia	62.265
4	Espanha	59.854
5	Japão	59.287
6	Alemanha	50.583
7	Reino Unido	44.849
8	Índia	33.250
9	França	29.713
10	Estados Unidos	25.101
11	Coreia	24.778
12	Brasil	18.058

Fonte: RIBEIRO NETO (2012, p. 47)

Em 2015, com a publicação dos resultados da pesquisa feita pela ISO sobre o número das diversas certificações conferidas em 2014, o retrato foi o seguinte:

Figura 6 - *The ISO Survey of Management System Standard Certifications*

Standard	number of certificates in 2014	number of certificates in 2013	evolution	evolution in %
ISO 9001	1 138 155	1 126 460	11 695	1 %
ISO 14001	324 148	301 622	22 526	7 %
ISO 50001	6 778	4 826	1 952	40 %
ISO/IEC 27001	23 972	22 349	1 623	7 %
ISO 22000	30 500	26 847	3 653	14 %
ISO/TS 16949	57 950	53 723	4 227	8 %
ISO 13485	27 791	25 655	2 136	8 %
ISO 22301	1 757			
TOTAL	1 609 294	1 561 482	47 812	3 %

Fonte: http://www.iso.org/iso/iso_survey_executive-summary.pdf
[Grifo nosso]

2.1.3 VANTAGENS DA ADOÇÃO DE UM SISTEMA DE GESTÃO PELA QUALIDADE

Em regra, a adoção de um sistema de Gestão pela Qualidade gera as seguintes vantagens:

- a) redução de riscos para a organização certificada (especialmente quando à reputação no mercado e à possibilidades de responsabilização civil) e para os clientes/usuários (quanto à segurança pessoal, à saúde, à satisfação com o produto ou serviço, à disponibilidade do bem adquirido ou serviço contratado);
- b) redução de custos para a organização certificada (pela redução de perdas de produção, reprocessamento, reparos e retrabalhos) e para os clientes/usuários (pela redução de ações para solução de problemas com os produtos e pela maior durabilidade);
- c) aumento da possibilidade de competição mundial, pela diminuição de barreiras comerciais;
- d) maior facilidade de melhoria nos produtos, pela adoção de melhores práticas;
- e) instalação de ambiente econômico e saudável para a organização;
- f) maior tranquilidade para as partes interessadas⁵ da organização.

O fato de alimentos industrializados terem sabor agradável, os tecidos dos uniformes continuarem em bom estado e uma caneta em uso não se quebrar na mão do escritor deve-se, em parte, a um nível mínimo de qualidade estabelecido no mercado. Bons níveis de qualidade em produtos e serviços facilitam a vida moderna, são importantes para as economias nacionais, contribuem para a inovação social e tecnológica e asseguram responsabilidades corporativas.

As figuras a seguir retratam essa realidade:

⁵ “Existem quatro tipos de seres humanos que estão nos objetivos de qualquer organização e são chamados *stakeholders* ou 'partes interessadas': Clientes, Empregados, Acionistas e Sociedade. A sobrevivência a longo prazo é garantida pela satisfação simultânea das necessidades (que algumas vezes podem ser antagônicas!) destas partes interessadas.” (CAMPOS, 2009, p. 3).

Figura 7 - Participação dos continentes no percentual de certificados ISO 9001:2008 emitidos

Região	Participação Regional			
	1995	2000	2005	2011
Europa	72,70%	58,80%	48,70%	44,30%
Extremo Oriente	7,40%	17,90%	31,90%	42,40%
América do Norte	8,10%	10,50%	7,70%	3,40%
Resto do mundo	11,80%	12,80%	11,70%	9,90%

Fonte: <http://www.totalqualidade.com.br/2013/01/quantidade-de-certificados-iso-9001-no.html>

Figura 8 - Gráfico de participação dos continentes no percentual de certificados ISO 9001:2008

Fonte: <http://www.totalqualidade.com.br/2013/01/quantidade-de-certificados-iso-9001-no.html>

É oportuno observar que na Europa e no Extremo Oriente encontram-se boa parte dos países com maior desenvolvimento econômico, vários dos quais possuem expressivo número de certificações de Qualidade (China, Rússia, Japão, Alemanha, Reino Unido, Índia, França).

2.1.4 ENFOQUE DA NORMA RELATIVA A QUALIDADE

O foco da norma ISO 9001, até a versão 2008, é a abordagem de processo⁶, ou seja, conceber e sistematizar processos de trabalho que gerem produtos e

⁶ “Todo conjunto de atividades inter-relacionadas que transformam insumos (entradas) em produtos (saídas) pode ser chamado de Processo. O insumo (entrada) de um processo é, geralmente, produto (saída) de outro processo. Nas organizações os processos são, geralmente, planejados e realizados sob condições controladas para agregar valor.” (AMBROZEWICZ, 2003, p.30)

serviços que atendam aos requisitos de satisfação dos clientes (RIBEIRO NETO et al, 2012, p. 53).

A título de exemplo, segue representação gráfica esquematizada e simplificada de alguns componentes importantes do Sistema de Gestão pela Qualidade delineado pela norma ISO 9001:2008.

Figura 9 - Alguns componentes do Sistema de Gestão pela Qualidade

O QUÊ	PARA QUÊ
Identificar requisitos dos clientes	Desenvolver produtos e processos que atendam aos requisitos dos clientes e garantam sua satisfação.
Definir política e objetivos da qualidade	Clarificar o compromisso da alta administração com a satisfação do cliente, alinhar esforços de todos os componentes da força de trabalho e orientar a forma de mensuração de resultados.
Identificar processos e suas inter-relações	Assegurar melhor entendimento de como funciona a organização e permitir a adequada definição de responsabilidades e a eliminação de atividades redundantes.
Sistematizar processos	Clarificar responsabilidades, sequência de atividades, modo de execução e forma de mensuração da eficácia dos processos.
Identificar e prover os recursos necessários	Assegurar equipamentos, instalações e recursos humanos adequados às necessidades dos processos.
Executar processos conforme especificado	Assegurar que a produção ocorra em condições controladas e gere resultados previsíveis e consistentes.
Monitorar, medir e analisar resultados	Permitir um gerenciamento com base em informações e subsidiar as ações de correção e de melhoria.
Melhorar continuamente o sistema	Assegurar redução de não conformidades, redução de variabilidade e aumento contínuo da satisfação dos clientes.

Com a ampliação da abrangência dos conceitos da Qualidade, o foco do gerenciamento das organizações também foi estendido. À abordagem processual, concentrada no âmbito interno da organização, foi incluída a abordagem sistêmica das organizações, traduzida por modelos de excelência da gestão que possibilitam desenvolvimento ético e sustentável que gere valor à sociedade em conjunturas complexas, voláteis, exigentes, imprevisíveis.

A ABNT NBR ISO 9000:2005 explicita a relação entre as duas abordagens:

Figura 10 - Sistemas de gestão da Qualidade e modelos de excelência

2.11 Sistemas de gestão da qualidade e outros enfoques de sistema de gestão

O sistema de gestão da qualidade representa a parte do sistema de gestão da organização cujo enfoque é alcançar resultados em relação aos objetivos da qualidade, para satisfazer às necessidades, expectativas e requisitos das partes interessadas, conforme apropriado. Os objetivos da qualidade complementam outros objetivos da organização, tais como os relacionados ao crescimento, captação de recursos financeiros, lucratividade, meio ambiente, segurança e saúde ocupacional. As várias partes de um sistema de gestão da organização podem ser integradas, juntamente com o sistema de gestão da qualidade, dentro um sistema de gestão único, utilizando-se elementos comuns. Isto pode facilitar o planejamento, a alocação de recursos, definição de objetivos complementares e avaliação da eficácia global da organização. O sistema de gestão da organização pode ser avaliado com relação à sua organização gerencial. O sistema de gestão também pode ser auditado com base nos requisitos de normas tais como ABNT NBR ISO 9001 e ABNT NBR ISO 14001:1996. Essas auditorias de sistema de gestão podem ser realizadas separadamente ou de forma combinada.

2.12 Relação entre sistemas de gestão da qualidade e modelos de excelência

As abordagens dos sistemas de gestão da qualidade apresentados nas normas da família ABNT NBR ISO 9000 e nos modelos de excelência organizacional são baseadas em princípios comuns. As duas abordagens

- a) permitem a uma organização identificar seus pontos fortes e suas oportunidades de melhoria,
- b) prevêm disposições para avaliação com base em modelos genéricos,
- c) fornecem uma base para melhoria contínua, e
- d) prevêm disposições para o reconhecimento externo.

A diferença entre os enfoques de sistemas de gestão da qualidade na família ABNT NBR ISO 9000 e os modelos de excelência está no escopo da sua aplicação. As normas da família ABNT NBR ISO 9000 fornecem requisitos para sistemas de gestão da Qualidade e diretrizes para melhoria do desempenho; a avaliação de sistemas de gestão da qualidade determina o atendimento desses requisitos. Os modelos de excelência contêm critérios que permitem uma avaliação comparativa do desempenho da organização e são aplicáveis a todas as atividades e todas as partes interessadas de uma organização. Os critérios de avaliação dos modelos de excelência fornecem uma base para uma organização comparar o seu desempenho com o desempenho de outras organizações.

Fonte: ABNT NBR ISO 9000:2005

Figura 11 - Conceitos relacionados a gestão

Fonte: ABNT NBR ISO 9000:2005

Figura 12 - Conceitos relacionados a organização

Fonte: ABNT NBR ISO 9000:2005

As modificações havidas nos cenários sociais e econômicos nos últimos anos têm sido muito acentuadas e as organizações operam em cadeias de abastecimento cada vez mais complexas. Ocorre aumento na expectativa de clientes e outras partes interessadas, exigindo que as empresas se adaptem com agilidade às novas circunstâncias. Quanto melhor a gestão organizacional, mais favorecido será o processo de transição entre as realidades.

Apesar da diferença de escopo entre a normalização da gestão da Qualidade e a dos modelos de excelência, os padrões normativos atualmente estão mais próximos. Prova disso é a recente publicação da ABNT NBR ISO 9001:2015 (versão 2015), cujas principais alterações⁷ em relação à versão 2008 são:

- a) estrutura geral mais parecida com a de outras normas de sistemas de gestão;
- b) maior ênfase ao pensamento baseado no risco;
- c) grande ênfase no envolvimento das lideranças;
- d) uso de linguagem simplificada e termos informais;
- e) abordagem mais efetiva da cadeia de suprimentos.

⁷ Informação disponível <http://www.abnt.org.br/publicacoes2?download=397:iso-9001-mov-port-portal>.

2.2 A GESTÃO PELA QUALIDADE NO BRASIL E EM SÃO PAULO

Os movimentos pela Qualidade e Produtividade foram iniciados no ambiente da produção industrial, como visto. No Brasil, a produção industrial foi estimulada no final do século XIX⁸, na região sudeste, em decorrência do ciclo econômico do café. Durante os governos de Getúlio Vargas e de Juscelino Kubitschek as indústrias de base e as dos ramos de energia e de transporte receberam grandes incentivos, ora pela adoção de medidas protecionistas de substituição das importações, concessão de subsídios às exportações e fixação de tarifas de proteção a vários produtos nacionais, ora pela priorização da entrada de capitais estrangeiros no país, principalmente pela indústria automobilística.

Especialmente a partir do final da década de 1950,

a política de substituição das importações forçou as empresas, em especial as estatais, a abordarem a questão da qualidade com seus fornecedores [para] garantir, fundamentalmente, a continuidade operacional e a segurança dos equipamentos, dos funcionários e da sociedade. (FERNANDES, 2011, p. 67).

Na década de 1970, o fenômeno da globalização tornou possível um mundo sem fronteiras econômicas e evidenciou o atraso tecnológico, os problemas estruturais, os baixos níveis de produtividade e os custos elevados de produção dos países que, como o Brasil, adotaram políticas de proteção de mercado.

O mercado experimentava a revolução tecnológica e gerencial visível que incluiu a aplicação dos conceitos da gestão pela qualidade total, o que intensificou a

⁸ “A produção cafeeira tornou-se o carro-chefe da economia nacional e impulsionou a estruturação econômica, política e social do estado de São Paulo, com o desenvolvimento da malha ferroviária, melhoramento de portos, configuração do comércio regional e proporcionando acúmulo de capitais. A mão de obra imigrante, com destaque para a presença italiana no estado de São Paulo, representou a passagem do trabalho escravista para a mão de obra assalariada, utilizada posteriormente na constituição das primeiras fábricas paulistas. [...] O Sudeste Metropolitano, área compreendida pelo eixo São Paulo - Rio de Janeiro, desde a Grande São Paulo até a Grande Rio de Janeiro, é o principal centro econômico do país, possuindo um parque industrial diversificado, abrangendo praticamente todos os setores industriais que ocorrem no país. A região de Belo Horizonte também concentra um enorme polo industrial, apoiado nas importantes reservas minerais presentes no Quadrilátero Ferrífero. [...] Atualmente, existe uma queda relativa na participação do Sudeste na economia brasileira, principalmente na agricultura e na indústria. O setor secundário da região tem sofrido um processo conhecido como desconcentração industrial, quando as unidades de produção migram para outras regiões ou países. Por outro lado, o setor terciário, que envolve o comércio, finanças e todos os tipos de serviços, tem ganhado maior importância. Apesar da transferência de setores produtivos e de corporações agropecuárias para outras regiões, o setor financeiro mais sofisticado e a administração das grandes empresas se mantêm forte na região, além de atividades como informática, consultoria e *marketing*.” (SILVA).

competição entre empresas e países a partir do final da década de 1980. Nesse ambiente, as empresas brasileiras precisaram buscar as condições necessárias para a competitividade. A estratégia governamental de desenvolvimento tecnológico e empresarial baseou-se na aplicação de práticas voltadas para a Qualidade e a Produtividade.

A reforma do Estado brasileiro, iniciada nos anos 1990 (PEREIRA e SPINK, 1998), gerou modificações profundas no cenário nacional e possibilitou a redução das diferenças econômicas e sociais entre o Brasil e os países ditos desenvolvidos. O processo de redemocratização do país (em especial, a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988) renovou o senso da importância de o Estado exercer seus poderes para servir à sociedade e impôs à Administração Pública o dever de obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência na gestão da coisa pública⁹.

Nas palavras de Martins e Marini (2010, p. 22), a Administração Gerencial (nova gestão pública), assim denominado o sistema de administração pública inaugurado em meados daquela década, instalou, sob forte inspiração neoliberal de enxugamento, controle e eficiência (em resposta à crise de confiabilidade da máquina pública), a exigência de os governos federal, estadual e municipal adotarem práticas de gerenciamento que permitissem a formulação e a implementação de políticas públicas estratégicas que atendessem às necessidades da população e não apenas mantivessem a ordem e administrassem a justiça, garantissem os contratos e a propriedade (BRASIL, 1995). Isso equivale a dizer que, a partir da promulgação da Emenda Constitucional 19/98, a *res pública* passou a ser gerida por meio de processos mais racionais, ágeis e eficientes, com o fim de responder melhor aos anseios e necessidades dos cidadãos.

Apresentaram-se, nessa época, inúmeras organizações em defesa do consumidor, foram instaladas ouvidorias nos órgãos públicos, criadas organizações não governamentais para promoção dos direitos humanos e combate à violência. (SOUZA, 2011, p. 14).

9 Na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 encontra-se um capítulo dedicado à Administração Pública, com disposições explícitas e reunidas em divisão específica para o assunto. Tal tratamento não havia sido dispensado nas Constituições Federais anteriores à de 1988.

Figura 13 - Quadro comparativo entre a administração burocrática e a administração gerencial

Quadro comparativo entre a administração burocrática e a administração gerencial		
	Administração burocrática	Administração gerencial
Período-base	Antes de 1998	Após 1998
Norma-padrão	Lei n. 8666/93	Emenda n. 19/98
Paradigma	A lei	O resultado
Valores-chaves	Hierarquia, forma e processo	Colaboração, eficiência e parceria
Controle	Sobre meios	Sobre resultados
Institutos relacionados	Licitação, processo administrativo, concurso público e estabilidade	Contratos de gestão, agências executivas e princípio da eficiência
Característica	Autorreferente	Orientada para o cidadão

Fonte: MAZZA (2014, p. 40)

Segundo Mazza (2014, p. 40),

Diversos institutos de Direito Administrativo refletem esse modelo de administração gerencial como o princípio da eficiência, o contrato de gestão, as agências executivas, os instrumentos de parceria da Administração, a redução de custos com pessoal, descentralização administrativa etc. (loc cit) [...] Superando a simples busca por resultados, o Estado em rede visa realizar uma **gestão para a cidadania** [g.a.], transformando os indivíduos de destinatários das políticas públicas em “protagonistas na definição das estratégias governamentais “. Seu principal desafio é incorporar a participação da sociedade civil organizada na priorização e na implementação de estratégias governamentais, fomentando a gestão regionalizada e a gestão participativa.

A estratégia original da reforma do Estado brasileiro previa, além da avaliação das instituições que compunham a Administração e das ações voltadas à gestão de pessoas,

a retomada do programa de qualidade, que deverá enfatizar não apenas o aspecto qualidade total mas também o aspecto participação, essencial para o aumento da eficiência dos serviços no nível operacional. O Programa da Qualidade e Participação na Administração Pública estará voltado para o aprimoramento e melhoria da qualidade e eficiência na prestação de serviços pelo setor público. (BRASIL, 1995, p.55)

“Retomada do programa de qualidade” é referência às iniciativas governamentais anteriores que, articulando as políticas de ciência e de tecnologia, indústria e comércio exterior, estabeleceram programas específicos para reduzir custos, incrementar a competitividade de produtos e serviços brasileiros, gerar crescimento econômico e abrir novos postos de trabalho. São eles: o Programa de Qualidade e Produtividade (ProQP), desenvolvido entre 1986 e 1990, e o Programa Brasileiro de Qualidade Produtividade (PBQP), desenvolvido entre 1991 e 1993.

O ProQP, alicerçado, por sua vez, em subprogramas, tinha por objetivos promover a conscientização da sociedade quanto à qualidade e produtividade, estimular o uso de mecanismos da qualidade e produtividade na gestão empresarial, promover qualidade e produtividade no setor governamental, adequar a infraestrutura (de metrologia, normalização, qualidade industrial e ensino) destinada a atender à demanda em qualidade e produtividade¹⁰.

O PBQP “propunha o ordenamento e a aglutinação de subprogramas e projetos de abrangência geral e setorial, sob orientação estratégica única, executados de forma descentralizada nos diferentes níveis pelos vários agentes econômicos, com uma vigorosa atuação empresarial voltada para a qualidade e produtividade” (FERNANDES, 2011, p. 94)¹¹. Contudo, segundo Darós (p. 45), o PBQP “cresceu tanto que se tomou ‘ingerenciável’ pelo fato de terem sido incorporados vários setores em sua estrutura e pela falta de apoio dos presidentes que procederam o Presidente Collor” e “passou por uma fase de desaceleração em 1993 e 1994, sendo relançado em 1996.”¹².

Na administração pública federal foi introduzido, em 1997, o Programa Qualidade e Participação na Administração Pública - QPAP, com foco nas ferramentas de gestão e com discurso voltado para a Gestão pela Qualidade Total como instrumento de modernização do aparelho do Estado¹³ e metodologia de gestão do desempenho.

10 “O ProQP obteve excelentes resultados na área da Tecnologia Industrial Básica através [...] programas de financiamento a empresas privadas e estatais para a melhoria da infraestrutura, para a capacitação de pessoal na área de gestão da qualidade – Projeto de Especialização em Gestão da Qualidade (PEGQ) e Programa de Capacitação de Recursos Humanos para Atividades Estratégicas (RHAE).” (FERNANDES, 2011, p.69).

11 “A partir do lançamento do PBQP, pelo Decreto nº 99.675, de 7 de novembro de 1990 (revogado pelo Decreto de 20 de abril de 1993), os temas 'qualidade' e 'produtividade' passaram a fazer parte da agenda nacional. Em seu lançamento, foram mobilizados 21 setores industriais. Pelo Decreto n.º 99.676, instituído na mesma data, ficou estabelecido que o ano de 1991 seria o Ano Nacional da Qualidade e Produtividade”. (FERNANDES, 2011, p.95).

12 Segundo Fernandes (2011, p. 113), com o encerramento do PBQP, as ações de promoção da competitividade sustentável do Brasil para elevação da qualidade de vida da população passaram a ser desenvolvidas pelo Movimento Brasil Competitivo (MBC), organização da sociedade civil de interesse público (OSCIP), criada em 2001.

13, Segundo SCHMIDT et al. (2013, p.5), “Em 11 de janeiro de 2000, através do Decreto nº 3.335, o Programa Nacional de Desburocratização retorna e uma rede de comitês é instituída. O Programa tem seu nome alterado para Programa da Qualidade no Serviço Público – PQSP, mudando o foco, de envolvimento dos servidores com a melhoria dos processos, para um programa geral, de orientação do setor público para o ambiente externo. O Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade - PBQP lançado em 1998, é extinto em 2001 e, em seu lugar foi criada uma organização não governamental denominada de Movimento Brasil Competitivo – MBC, com o objetivo de ampliar o escopo de atuação do Programa, na promoção da competitividade e da gestão. O Programa da Qualidade no Serviço Público – PQSP [instituído] pelo Decreto n.º 5.378 de 2005 é

O mencionado programa enfatizou os princípios de Gestão pela Qualidade Total¹⁴ (ou TQM – *Total Quality Management*), como o da gestão participativa, o qual prevê incentivo ao envolvimento e à participação dos funcionários, em maior ou menor escala, nas decisões organizacionais, o que inclui o empoderamento dos servidores lotados nos níveis hierárquicos da base da Organização, para que todos se sintam responsáveis por gerar resultados que satisfaçam aos anseios e necessidades dos cidadãos.

Os princípios de Gestão pela Qualidade na Administração Pública foram introduzidos em outras esferas governamentais¹⁵ para que as mudanças também ocorressem na cultura das organizações. Assim como no mundo corporativo privado, tais princípios renovaram conceitos e disseminaram técnicas e práticas de gerenciamento baseadas no desempenho, na redução dos erros, na participação dos funcionários quanto à definição dos processos de trabalho, entre outras.

Não obstante diversas metodologias de gestão de desempenho sejam virtuosamente praticadas nas organizações¹⁶, a escolha da Gestão pela Qualidade

reestruturado passando a denominar-se Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização – GesPública [i.l.] [...] com a missão de: ‘promover a gestão pública de excelência, visando contribuir para a qualidade dos serviços públicos prestados ao cidadão e para o aumento da competitividade do País’.”

¹⁴ O próprio Termo de Referência do QPAP (BRASIL, 1997, p. 18-20) descreveu os princípios da Gestão pela Qualidade, os quais são extraídos da doutrina e discutidos por ALDARVIS (1997). São eles: satisfação do cliente, envolvimento de todos os servidores, gestão participativa, gerência de processos, valorização do servidor público, constância de propósitos, melhoria contínua, não aceitação de erros.

¹⁵ No Estado de São Paulo, a prática foi introduzida com a implantação do Programa Permanente da Qualidade e Produtividade no Serviço Público, criado pelo Decreto n.º 40.536, de 12 de dezembro de 1995, com o objetivo de propiciar ao cidadão o atendimento eficaz de suas necessidades, por meio de um processo de melhoria contínua e permanente dos serviços prestados, com redução de custos e ganhos de produtividade. O Decreto n.º 40.536/95 foi revogado pelo Decreto n.º 59.101, de 18/04/2013, que dispõe sobre a classificação institucional da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania. O Decreto n.º 40.536/95 apoiava-se na Lei N.º 9173/95 (revogada pela Lei n.º 12.683, de 26 de julho de 2007) e no Decreto n.º 40.656, de 9 de fevereiro de 1996 (que instituiu o Sistema Estratégico de Informações do Estado de São Paulo).

¹⁶ Martins e Marini (2010, p. 34-57) afirmam que as metodologias mais representativas na literatura gerencial contemporânea são *Balanced Scorecard* (BSC – modelo de gestão estratégica); *Bain & Company* (diagnóstico-objetivos-planos de ação); Prisma de Desempenho (criação de valor para as partes interessadas); *Hoshin Kanri* (gerenciamento por meio de diretrizes da alta direção); Gestão pela Qualidade Total (mais filosofia de melhoria contínua do que modelo de gestão de desempenho) e PDCA (modelo clássico de planejamento: do inglês, *Plan, Do, Check, Act* - planejar, fazer/executar, conferir/verificar e agir/corrigir); *Rummler & Brache* (estrutura sistêmica que converte variáveis de desempenho em objetivos, projeto e gestão); Cadeia de Valor de Porter (identificação de vantagens competitivas e das atividades agregadoras de valor); Gestão de Projetos por áreas do conhecimento e ciclo de vida do projeto (PMBok – *Project Management Body of Knowledge*); Cadeia de Suprimento (*Supply Chain* – para desempenho logístico); Planejamento Estratégico Situacional (PES – sistema de gestão governamental para enfrentamento de problemas selecionados) e Criação de Valor Público (oferecimento de respostas efetivas a necessidades coletivas, politicamente desejadas e que requeiram modificações em aspectos da sociedade). Apenas as duas últimas foram

como meio de evolução da Administração Pública justifica-se por focar o atendimento aos requisitos de conformidade e de necessidade dos clientes (razão de existir da PMESP), a ausência de retrabalho e erros (melhoria contínua dos processos) e o “lado humano da qualidade” (MARTINS e MARINI, 2010, p. 42-43), pela valorização da força de trabalho como fator-chave de sucesso.

As inovações características de práticas gerenciais modernas foram amplamente noticiadas e difundidas no mercado. Contudo, ainda se encontra certa estranheza à implantação dessas tecnologias no âmbito das organizações públicas, que parecem amadurecer devagar e desigualmente no que tange à melhoria da qualidade dos serviços e das políticas públicas. Essa diferenciação entre os setores público e privado, que, às vezes, é arguida como óbice à mudança da gestão, pode ser perfeitamente contornada se as alterações gerenciais das organizações públicas, no sentido de modernização, forem adaptadas de maneira gradual e cuidadosa, para que as partes interessadas possam compreender a razão das transformações e, sobretudo, perceber os benefícios que delas decorrem.

2.2.1 ESTRATÉGIA DE DISSEMINAÇÃO DOS CRITÉRIOS DA GESTÃO PELA QUALIDADE

Para incentivar os melhores modelos de gestão da Qualidade, em 1991 o Comitê Nacional da Qualidade e Produtividade do PBQP criou o Prêmio Nacional da Qualidade (PNQ), cuja primeira edição ocorreu em 1992, com emprego de metodologia internacional¹⁷.

O PNQ reconhece a gestão de empresas estabelecidas no Brasil e é administrado pela Fundação Nacional da Qualidade – FNQ, antiga Fundação para o Prêmio Nacional da Qualidade, entidade sem fins lucrativos criada inicialmente para administrar o PNQ e as atividades dele decorrentes, em todo o território nacional.

Atualmente a missão da FNQ é:

concebidas para o setor público, enquanto as demais podem ser aplicadas com adaptações nesse setor.

¹⁷ A FNQ adotava metodologias internacionais de avaliação da gestão. De 1992 a 1996 era utilizado o modelo americano da Fundação Baldrige da Gestão Qualidade Total. Algumas mudanças foram feitas no modelo a partir de 1995, mas sempre acompanhando a estrutura do *Malcolm Baldrige National Quality Award*, até 2000, quando foi lançada a primeira versão do modelo brasileiro de excelência da gestão. Atualmente esse é o único modelo no mundo que está em sua 20.^a edição, o que demonstra a preocupação da FNQ em mantê-lo atual e alinhado ao cenário mundial. Disponível em <http://www.fnq.org.br/avaliar-se/metodologia-meg/modelo-de-excelencia-da-gestao>.

Estimular e apoiar as organizações para o desenvolvimento e evolução de sua gestão, por meio da disseminação dos Fundamentos e Critérios de Excelência, para que se tornem sustentáveis, cooperativas e gerem valor para a sociedade.¹⁸

O PNQ não se confunde com o Prêmio Nacional de Gestão Pública, anteriormente denominado Prêmio Qualidade do Governo Federal (PQGF). O último, criado em 1998, visa ao reconhecimento das organizações públicas que, com base no **modelo brasileiro de excelência da gestão utilizado pela FNQ (MEG®)**, adaptado às características e às premissas do setor público, demonstrem alto desempenho institucional com qualidade de gestão.

O Prêmio Qualidade do Governo Federal foi criado em 1998, posteriormente denominado de Prêmio Nacional da Gestão Pública (2002) [...] com a finalidade de reconhecer e premiar as organizações públicas que comprovem, mediante avaliação feita por uma banca examinadora, desempenho institucional compatível com as faixas de reconhecimento e premiação (SCHMIDT, 2013, internet)

Sobre o MEG, a FNQ :

[O MEG] possibilita a avaliação do grau de maturidade da gestão, pontuando processos gerenciais e resultados organizacionais. E, ainda, proporciona a compreensão do mercado e do cenário local ou global onde a organização atua e se relaciona.¹⁹

Os “Fundamentos de Excelência do MEG®” expressam conceitos reconhecidos em âmbito internacional, traduzidos em processos gerenciais ou fatores de desempenho encontrados em organizações que buscam aperfeiçoar-se e adaptar-se às mudanças globais. São eles:

1. Pensamento sistêmico;
2. Atuação em rede;
3. Aprendizado organizacional;
4. Inovação;
5. Agilidade;
6. Liderança transformadora;
7. Olhar para o futuro;

¹⁸ Disponível na página virtual da FNQ (<http://www.fnq.org.br/sobre-a-fnq/missao-visao-e-valores>).

¹⁹ Disponível na página virtual da FNQ (<http://www.fnq.org.br/avaliar-se/metodologia-meg/modelo-de-excelencia-da-gestao>).

8. Conhecimento sobre clientes e mercados;
9. Responsabilidade social;
10. Valorização das pessoas e da cultura;
11. Decisões fundamentadas;
12. Orientação por processos;
13. Geração de valor.

O MEG[®] é composto por oito “Critérios de Excelência” que possibilitam à organização melhor compreensão do seu sistema gerencial e do nível de maturidade em que se encontra, proporcionando visão sistêmica da gestão, pela mensuração quantitativa ou qualitativa de características mensuráveis, propostas na forma de questões que abordam processos gerenciais e solicitações de resultados. Os Critérios de Excelência são:

1. Liderança;
2. Estratégia e planos;
3. Clientes;
4. Sociedade;
5. Informações e conhecimento;
6. Pessoas;
7. Processos;
8. Resultados.

As organizações são avaliadas pelos Critérios de Excelência segundo graduação estabelecida por nível de complexidade e maturidade da gestão, o que permite a adoção progressiva do MEG[®]. São eles:

- a) Primeiros Passos para a Excelência - Modelo de 125 pontos, aplicável às organizações que iniciam um programa de melhoria da gestão;
- b) Compromisso com a Excelência - Modelo de 250 pontos, direcionado para organizações que estão entre o nível inicial e intermediário de maturidade da gestão;
- c) Rumo à Excelência - Modelo de 500 pontos, para organizações no nível intermediário de maturidade da gestão. É usado pelos Programas Estaduais e Setoriais parceiros da FNQ;

- d) Avanços para a Excelência - Modelo de 750 pontos, para organizações a caminho da excelência.

No Estado de São Paulo, a Gestão pela Qualidade foi estabelecida pelo Decreto N.º 40.536/95, o qual instituía o Programa Permanente de Qualidade e Produtividade no Serviço Público,

com o objetivo de, progressivamente, propiciar ao cidadão o atendimento eficaz de suas necessidades, por meio de um processo de melhoria contínua e permanente dos serviços prestados, com redução de custos e ganhos de produtividade. (SÃO PAULO, 1995)

O Decreto N.º 40.536/95 foi revogado pelo Decreto N.º 59.101, de 18/04/2013, que dispôs sobre a classificação institucional da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania. Desde 2013, portanto, o Estado de São Paulo não desenvolve um programa oficial de gestão da Qualidade.

Por informação obtida durante consulta feita pela autora à Secretaria de Governo do Estado de São Paulo, constatou-se que, mesmo sem um programa oficial, o foco na melhoria da gestão e da qualidade dos serviços prestados é permanente na Administração Estadual. No Anexo 2 deste trabalho encontra-se a resposta enviada pela Secretaria de Governo do Estado de São Paulo, na íntegra.

A melhoria da gestão das organizações públicas e privadas é promovida em São Paulo pelo Instituto Paulista de Excelência da Gestão (IPEG), organização de direito privado e sem fins lucrativos, fundada em 2001.

O IPEG administra o Prêmio Paulista de Qualidade da Gestão (PPQG), que foi oficialmente instituído em 2003, e integra a Rede Qualidade, Produtividade e Competitividade (Rede QPC)²⁰, desde 2008. A Rede QPC regula prêmios setoriais e regionais, como o PPQG, baseados no modelo de excelência da FNQ.

Sobre a prática real da gestão da Qualidade nas empresas brasileiras, Maekawa *et al* (2013, internet) observaram que as principais motivações para a implementação da ISO 9001 são possibilidade de melhoria na organização interna, maior eficiência produtiva e maior confiabilidade na marca, enquanto a resistência dos funcionários foi apontada como a maior dificuldade. Para Pinto *et al* (2006, p.

²⁰ Formada por parceiros nacionais e estaduais, como a FNQ, o Movimento Brasil Competitivo (MBC), Programas Estaduais e Setoriais (GESPÚBLICA, Saneamento, Micro e Pequenas Empresas, entre outros).

201), as principais causas de insucesso de programas de qualidade (dentre os quais ISO 9000 e TQM) são a escassez de recursos financeiros para a implantação correta e o frágil apoio da direção da empresa.

Observa-se que, apesar de os benefícios serem exaltados pelas empresas pesquisadas e as dificuldades minimizadas, o grau de utilização de programas e ferramentas ainda está bem aquém do que apontam as pesquisas com dados de grandes empresas nacionais e internacionais. (MAEKAWA *et al.*, 2013, internet).

Até o presente, com ou sem a aplicação prática da Qualidade, o modelo socioeconômico praticado gerou, nas palavras de Pavan Sukhdev²¹, no Congresso FNQ de Excelência em Gestão (CEG), realizado em 2015, “externalidades negativas”, tais como desigualdades, conflitos, desordens ambientais e éticas, estilos de vida e de consumo nocivos à saúde, características da era da disrupção da sobrevivência humana em nosso planeta.

Segundo Sukhdev, “a Corporação 2020 reconhece que capital humano, capital social e capital natural conseguem gerar valor da mesma forma que o capital financeiro”²².

As transformações tecnológicas podem ser benéficas, como o emprego da “internet das coisas” na gestão pública, ou destruidoras, se a tecnologia continuar a ser utilizada para forçar o consumo por obsolescência programada, por exemplo. É necessário repensar os paradigmas de “ter e ser” e é papel da liderança tomar a iniciativa para estimular, no seu âmbito de influência, a renovação dos objetivos

²¹ Autor do livro “Corporações 2020” e principal autor do relatório *The Economics Of Ecosystem And Biodiversity* (TEEB), da ONU.

²² Ao apresentar as teorias sobre o Novo Capitalismo, Pavan levantou como principal questão a urgência em mudar o padrão utilizado desde 1920 e adotar um novo modelo de gestão até 2020. “Não se trata de uma questão de reinventar a economia, mas de entender o que a literatura econômica nos diz. Se reconhecermos isso, podemos pensar em alternativas que nos levam para um mundo mais sustentável”. “O negócio é muito mais do que trazer lucros, é gerar valores e lucros para os acionistas, mas também para a sociedade. Não podemos reduzir o nosso objetivo para o básico, precisamos ter um propósito e olhar além.” [...] O crescimento nos investimentos em sustentabilidade e a criação de negócios de impacto estão diretamente ligados às mudanças de postura não só de empresas, mas da sociedade como um todo. [...] “Nós, como comunidade corporativa, devemos pensar sobre isso, pois os investidores estão à procura de novos negócios. Como isso vai acontecer? Precisamos mudar algumas questões macro, como perdas de capital público, a demanda e o consumo [...]. O Brasil tem um papel muito importante a executar. Todos vocês, líderes, tem uma grande responsabilidade. O Brasil é a capital global do capital natural. Não é um pequeno desafio, mas acho que vocês podem enfrentá-lo”. Disponível em <http://fnq.org.br/informe-se/noticias/muito-mais-que-lucro-uma-questao-de-estrategia-e-consciencia>.

sociais, do modo de vida, das relações de trabalho e dos meios de produzir bem-estar social.

Mais que isso. É necessário gerir a massa corporativa para conduzi-la à prosperidade que não ultrapasse o limite da sustentabilidade.

2.3 PANORAMA DA GESTÃO PELA QUALIDADE NAS POLÍCIAS MILITARES BRASILEIRAS

À vista dos dados constantes nos quadros inseridos no Apêndice A deste trabalho, parece que as polícias militares do Brasil, à exceção da PMESP e da PMMG, não desenvolvem programas específicos contínuos de Gestão pela Qualidade.

Nos Estado de Goiás e Paraná e no Distrito Federal, as polícias militares executam práticas de gestão isoladas, com resultados não-controlados.

Nos Estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul as polícias militares têm investido em aportes tecnológicos e na adoção de práticas modernas de gestão, cujo controle ainda é incipiente.

As polícias militares dos Estados das regiões norte e nordeste²³ e do Rio de Janeiro não informaram os trabalhos desenvolvidos.

A Polícia Militar do Espírito Santo informou que não desenvolve programa de Gestão pela Qualidade e que os resultados operacionais são avaliados pelos indicadores criminais.

2.4 GESTÃO PELA QUALIDADE NA PMESP

Nesta seção os tópicos tratados referem-se à implantação e ao desenvolvimento da Gestão pela Qualidade na PMESP.

2.4.1 CARACTERÍSTICAS DO PROGRAMA ORIGINAL

A Gestão pela Qualidade na PMESP foi oficialmente introduzida²⁴ na PMESP com a publicação da Diretriz N.º PM6-001/96 (Programa de Qualidade Total - PQT),

²³ Apenas as polícias dos Estados do Ceará e Alagoas responderam à consulta feita.

que se baseava no Decreto N.º 40.536/95²⁵, que instituiu o Programa Permanente de Qualidade e Produtividade no Serviço Público.

Devido ao porte da Corporação e à novidade do assunto à época, foi desenvolvido na 4.ª Companhia do 12.º BPM/M o projeto piloto do Programa de Qualidade Total, a fim de que a experiência operacional em uma “célula de polícia de segurança”²⁶ servisse como referencial de *benchmarking* para as demais Companhias de radiopatrulhamento e fossem gerados nas demais Unidades os “efeitos positivos verificados, de um modo progressivo e adequado à realidade dos recursos humanos e financeiros postos à disposição da Corporação”.

Foram instituídos grupos responsáveis pelos trabalhos do PQT nos diversos níveis funcionais da Instituição (de “Gab Cmt G” a “cada OPM de direção, apoio ou de execução”, conforme disposto no item 4.b. da Diretriz) e foram estabelecidas as fases de implantação do Programa, a saber:

4. EXECUÇÃO

[...]

c. Fases do PQT

1ª Fase:

- Desenvolvimento de cursos no SEBRAE para os Oficiais representantes das Diretorias, Grandes Comandos, CPChq e Corregedoria PM, a partir de Mar96;
- Estabelecimento de Conselhos, Comitês e Comissões de Gestão da Qualidade para a implantação do PQT;
- Conscientização e engajamento do Alto Comando no desenvolvimento do PQT;
- Direcionamento das ações (pesquisas, capacitação dos recursos humanos, melhoria dos recursos materiais, etc...) para a 4ª Cia do 12º BPM/M, tendo como metas:
 - conscientização do efetivo em prestar o melhor atendimento visando a satisfação do cliente interno e externo;
 - reduzir ao máximo o evento morte, de civis e de policiais militares, no atendimento de ocorrências em que haja confronto;
 - diminuir e manter em decréscimo o número de ocorrências policiais que compõem o índice de criminalidade da Coordenadoria de Análise e Planejamento -CAP - SSP;
 - aumentar o atendimento de ocorrências policiais não preveníveis pela ação do patrulhamento, minimizando a demanda reprimida, e
 - desenvolver plano de marketing divulgando o trabalho da Cia PM visando melhora da imagem e a participação do CONSEG na busca contínua da melhoria da qualidade dos serviços prestados.

2ª Fase:

²⁴ Antes da publicação da Diretriz N.º PM6-001/96, a Instituição havia desenvolvido estudos junto ao SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas para implantação do Programa de Qualidade Total - PQT na PMESP.

²⁵ Revogado pelo Decreto N.º 59.101, de 18/04/2013, que dispõe sobre a classificação institucional da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania.

²⁶ Cf. item 2.d. da Diretriz N.º PM6-001/96.

Exame da missão institucional, da estrutura organizacional e da burocracia, visando a agilização dos procedimentos, redução de custos e liberação de efetivos para a área operacional, dentro dos princípios da qualidade.

3ª Fase:

Prosseguimento do PQT avançando com as idéias, conceitos e princípios da qualidade para todo o contingente de oficiais, praças e funcionários civis, tornando-o permanente.

[...]

No item 5 da Diretriz N.º PM6-001/96 (“Prescrições diversas”) são definidos de maneira assertiva:

- a) o papel da liderança no PQT e a importância do engajamento de todos os policiais (itens 5.a e 5.d);
- b) o valor das ações de valorização do público interno, traduzidas pela melhoria do relacionamento interpessoal, das condições de trabalho e do regime de trabalho, pela “gerência participativa”, pela maior capacitação profissional e adequada assistência médico-hospitalar e odontológica (item 5.e);
- c) a obrigatoriedade da realização de pesquisas com a “população paulista”, “nosso cliente maior”, para direcionar as ações policiais ao atendimento dos anseios indicados, busca de “conscientização” e “engajamento ao PQT da Corporação” (item 5.f);
- d) a obrigatoriedade da utilização do “ciclo PDCA e do MAMP (Método para Análise e Melhoria de Processos)” no desenvolvimento das ações a serem implementadas “pelos órgãos de direção e de apoio, na Cia PM sede do projeto piloto” e “nas demais Cias operacionais” (item 5.g);
- e) a responsabilidade do Subchefe do Estado-Maior como “representante da PMESP na Comissão de Gestão da Qualidade junto à Secretaria da Segurança Pública”, com o fim de coordenar “as ações do PQT na Corporação” (item 5.h).

Constata-se que o PQT preconizou medidas administrativas para o tratamento de questões cruciais que, passados vinte anos, ainda representam grandes desafios para a PMESP, tais como:

- a) importância do foco institucional nas necessidades do usuário: o projeto piloto começou em uma Companhia, que é a fração de tropa cujo comando ocupa o primeiro escalão de planejamento operacional e

competência disciplinar e que está em contato direto com a comunidade, em particular por meio dos Conselhos Comunitários de Segurança (CONSEG), apesar de o conceito de sistema de policiamento ostensivo ser composto a partir do nível batalhão, segundo o item 6.2.4. das Normas para o Sistema Operacional de Policiamento PM (NORSOP). É importante lembrar que

A companhia é o escalão por excelência em que se processa mais de perto a educação moral do policial militar e, portanto, o elemento em que se desenvolve a experiência de conduzir homens [...] O capitão e seus Oficiais devem aproveitar todas as oportunidades para falar à inteligência e aos sentimentos de seus homens, para neles implantar a disciplina consciente. [...] Todos os atos de comandante e educador devem contribuir para fortalecer esta disciplina, [...] de modo que promova o bem-estar de seus homens. [...] (POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO, 1992, item 6.c.5.).

- b) atenção aos níveis de letalidade policial-militar;
- c) atenção aos resultados dos indicadores criminais, para ênfase nas ações preventivas;
- d) garantia da eficácia do atendimento de emergência acionado pelo telefone 190;
- e) busca da melhoria da imagem institucional;
- f) busca de aproximação com a comunidade pelos canais oficiais de contato;
- g) reflexão sobre a missão institucional;
- h) atenção às estruturas organizacional e burocrática, para priorizar o serviço operacional;
- i) comprometimento da alta liderança e de todo o efetivo com os resultados operacionais;
- j) valorização do público interno;
- k) atenção às necessidades e aos anseios da comunidade, para poder atendê-los satisfatoriamente.

2.4.2 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA NOS NÍVEIS ESTRATÉGICO E OPERACIONAL

Sobre o desenvolvimento do PQT **no nível estratégico da PMESP**, discorrem com propriedade, no Apêndice B deste trabalho, o atual Subchefe da 6.^a

Seção do Estado-Maior da PMESP (6.^a EM/PM), Major PM Vagner Rodrigues Robiatti, que, desde 1996, serve naquela seção de Estado-Maior, e o 1.^o Ten PM André Fernando da Silva Nogueira, que, desde 2010, também serve na 6.^a EM/PM e atua intensamente nas atividades de Gestão pela Qualidade. A 6.^a EM/PM é a Unidade responsável pela administração do Prêmio e respectivos indicadores.

Sobre o desenvolvimento do PQT no **nível operacional**, segue no Apêndice C manifestação do Major PM Fabiano de Almeida Serpa, atual Chefe da Subseção de Gestão Estratégica da 6.^a EM/PM, e que por mais de dez anos esteve diretamente envolvido nas ações de Gestão pela Qualidade desenvolvidas no 4.^o BPM/I e no CPI-4, Unidades cujos desempenhos no Prêmio Polícia Militar da Qualidade serão verificados adiante.

Existem parcerias institucionais firmadas entre a Corporação e órgãos representativos do setor (como a FNQ e o IPEG), além de outros órgãos públicos e privados interessados no assunto (como a Associação dos Engenheiros da SABESP, a Prefeitura de São Paulo) para fim de cooperação técnica. Em regra, a representação da PMESP junto aos parceiros é feita maciçamente pelos policiais militares que integram a atual Subseção de Gestão Estratégica da 6.^a EM/PM e, em alguns casos, é feita por policiais militares de outras OPM, inclusive do Corpo de Bombeiros.

As ações de Gestão pela Qualidade na PMESP apoiam-se basicamente na capacitação do efetivo (durante os cursos de formação, habilitação, aperfeiçoamento, especialização) e, desde 2001, no processo de avaliação da gestão, executado no Prêmio Polícia Militar da Qualidade (PPMQ), às Unidades que desejarem participar do evento.

2.4.2.1 CAPACITAÇÃO DO EFETIVO

Embora seja um dos pilares doutrinários do Sistema de Gestão da PMESP²⁷, a Gestão pela Qualidade é estudada durante os cursos de formação e aperfeiçoamento, sem ulterior previsão de prática do objeto estudado. Enquanto isso, a Doutrina de Direitos Humanos, além de estudada nos mesmos cursos, é exercitada por meio dos protocolos do trabalho policial-militar descritos nos

²⁷ Cf. GESPOL, p.12.

procedimentos operacionais padrão e nos treinamentos para o uso de armas. Idem quanto à Doutrina de Polícia Comunitária²⁸, que, além de estudada, é relembada com constância e de forma mais evidente por meio de programa de policiamento específico, denominado Programa de Policiamento Comunitário. Assim, percebe-se espaço para o possível e necessário desenvolvimento de ações concretas de gestão pela Qualidade na Instituição.

Cabe destacar que os percentuais das cargas horárias destinadas à capacitação (na área de Gestão pela Qualidade) dos Oficiais que serão os responsáveis pelo exercício da gestão²⁹ são bem menores, sensivelmente díspares em relação aos percentuais das cargas horárias destinadas aos demais pilares doutrinários. Em termos proporcionais, a liderança da PMESP recebe, na formação, capacitação menor que a oferecida à base da mão de obra. E em termos absolutos, a carga horária destinada ao mencionado pilar doutrinário, em quase todos os cursos, também não é expressiva, se comparada à carga horária destinada a matérias cujo conteúdo está relacionado à gestão no núcleo comum da Malha Curricular para as Ações Formativas da Polícia Civil e Polícia Militar, publicada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP). Na Malha Curricular da SENASP (item 1.7.5.1., p. 75), os conteúdos que, na PMESP, são típicos de Gestão pela Qualidade, são tratados de maneira esparsa nas matérias "Sistema de Segurança Pública" (12h-a), "Fundamentos da Gestão Pública" (12h-a), "Resolução de Problemas e Tomada de Decisão" (12h-a), "Análise de Cenários e Riscos" (12h-a), "Gestão da Informação" (20h-a), "Estatística Aplicada à Segurança Pública" (20h-a).

²⁸ "A Polícia Comunitária, enquanto princípio é uma filosofia e, ao mesmo tempo, uma estratégia institucional." (GESPOL, p. 13).

²⁹ Cf. publicação no item 1 da 1.^a Parte do Boletim Geral PM n.º 29, de 14 de fevereiro de 2013, os Oficiais em função de Subcomandante, Subchefe ou Subdiretor são os responsáveis pelos atos de gestão da Unidade. A capacitação de tais Oficiais dá-se, em nível de formação, pelo Bacharelado em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública (BCPSOP), antigamente denominado Curso de Formação de Oficiais (CFO), e em nível de aperfeiçoamento dá-se pelo Mestrado em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública (MCPSOP), antes denominado Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais (CAO).

Tabela 1 - Cargas horárias de capacitação e aperfeiçoamento nas matérias relativas aos pilares do Sistema de Gestão da Polícia Militar

Matéria		currículo: formação de Sd PM (1960 h/a)	currículo: formação de Sgt PM (1055 h/a)	currículo: aperfeiçoamento Sgt (223 h/a)	currículo: formação de Of PM (5500 h/a)	currículo: aperfeiçoamento de Of PM (616 h/a)
Polícia Comunitária (e correlatas)	carga horária total da matéria no currículo	16 h/a ⁽¹⁾	30 h/a ⁽⁴⁾	20 h/a ⁽⁷⁾	67 h/a ⁽¹⁰⁾	20 h/a ⁽¹³⁾
	percentual da carga horária da matéria descrita, em relação à carga horária total do curso	0,82%	2,84%	8,97%	1,29%	3,24%
Direitos Humanos (e correlatas)	carga horária total da matéria no currículo	443 h/a ⁽²⁾	171 h/a ⁽⁵⁾	20 h/a ⁽⁸⁾	727 h/a ⁽¹¹⁾	66 h/a ⁽¹⁴⁾
	percentual da carga horária da matéria descrita, em relação à carga horária total do curso	22,60%	16,20%	8,97%	13,21%	10,71%
Gestão pela Qualidade	carga horária total da matéria no currículo	15 h/a ⁽³⁾	26 h/a ⁽⁶⁾	20 h/a ⁽⁹⁾	20 h/a ⁽¹²⁾	10 h/a ⁽¹⁵⁾
	percentual da carga horária da matéria descrita, em relação à carga horária total do curso	0,77%	2,46%	8,97%	0,36%	1,62%

Fonte: Currículos vigentes em 2015

Notas:

1. A carga horária do curso de formação de Sd PM (Curso Superior de Técnico de Polícia Ostensiva e Preservação da Ordem Pública) é dividida em dois módulos: 984 horas-aula no módulo básico e 976 horas-aula no módulo específico, totalizando 1960 horas-aula. A matéria "Doutrina de Polícia Comunitária", com 16h-a, é ministrada no módulo básico.
2. As matérias "Direitos Humanos" (58h-a) e "Ações Afirmativas" (15h-a) são ministradas no módulo básico da formação de Sd PM, totalizando 73 horas-aula. As matérias "Tiro Defensivo na Preservação da Vida - Método Giraldi®" e "Procedimentos Operacionais" são ministradas nos dois módulos, respectivamente com 185 h-a (125+60) e 171 h-a (79+92). A matéria "Técnicas e Instrumentos de Menor Potencial Ofensivo"(14 h-a) é ministrada no módulo específico. As matérias "Tiro Defensivo na Preservação da Vida - Método Giraldi®", "Procedimentos Operacionais" e "Técnicas e Instrumentos de Menor Potencial Ofensivo" foram consideradas como correlatas às matérias "Direitos Humanos" e "Ações Afirmativas" devido ao enfoque prático dos conteúdos relativos a Direitos Humanos. Esse agrupamento pode ser percebido na linha de evolução das ações gerenciais da PMESP (vide figuras a seguir), em especial a partir de 1998, como medidas de resposta à crise de imagem gerada pelo evento conhecido como "Caso Favela Naval", exibido pela Rede Globo de Televisão em 31 de março de 1997.
3. A matéria "Princípios Básicos e Fundamentos da Qualidade" é ministrada no módulo básico do curso.
4. No curso de formação de Sgt PM (Curso Superior de Tecnólogo de Polícia Ostensiva e Preservação da Ordem Pública) a matéria ministrada é "Doutrina de Polícia Comunitária".
5. A carga horária da matéria "Direitos Humanos" é de 26 h-a (2,46% do currículo). As matérias "Tiro Defensivo na Preservação da Vida - Método Giraldi®" e "Procedimentos Operacionais" são ministradas, respectivamente, em 100 h-a e 45 h-a. As matérias Tiro Defensivo e Procedimentos Operacionais foram consideradas como correlatas à matéria "Direitos Humanos" devido ao enfoque prático dos conteúdos relativos a Direitos Humanos.
6. A matéria considerada no campo foi "Gestão pela Qualidade na Supervisão".
7. No curso de aperfeiçoamento de Sgt PM (Curso Superior de Tecnólogo de Polícia Ostensiva e Preservação da Ordem Pública II) a matéria ministrada é "Doutrina de Polícia Comunitária".
8. A carga horária da matéria "Direitos Humanos" é de 20 h-a e não há matérias correlatas.
9. A matéria considerada aqui foi "Gestão pela Qualidade na Supervisão".
10. No curso de formação de Oficiais (Bacharelado em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública) os conteúdos relativos à matéria "Polícia Comunitária" são desenvolvidos em conjunto com a matéria "Direitos Humanos", no 2.º e no 3.º ano. No 2.º ano os conteúdos de Polícia Comunitária são distribuídos em 20 h-a e no 3.º ano são distribuídos em 27 h-a, totalizando 47 h-a. A matéria "Mediação de Conflitos" é ministrada no 3.º ano, em 20 h-a, e foi considerada aqui como correlata a "Polícia Comunitária" pois, não obstante tal ação policial-militar seja fortemente orientada pelo respeito aos direitos humanos, na prática é traduzida por ações típicas de polícia preventiva e de proximidade, tal como abordado por NASSARO (2012) e REIS (2009).
11. No 2.º ano os conteúdos de Direitos Humanos são distribuídos em 40 h-a e no 3.º ano em 33 h-a, totalizando 77 h-a. As instruções de "Tiro Defensivo" e os conteúdos dos procedimentos operacionais (que integram a matéria "Gerenciamento de Polícia Ostensiva") são ministrados respectivamente em 300 h-a (100+100+100) e

- 350 h-a (130+110+110). "Tiro Defensivo" e procedimentos operacionais foram considerados correlatos à matéria "Direitos Humanos" devido ao enfoque prático dos conteúdos relativos a Direitos Humanos.
12. No 1.º ano os conteúdos de Gestão pela Qualidade são distribuídos em 10 h-a ("Qualidade I") e no 2.º ano em 10 h-a ("Qualidade II"), totalizando 20 h-a.
13. No curso de aperfeiçoamento de Oficiais PM (Programa de Mestrado Profissional em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública) a matéria ministrada é "Polícia Comunitária", com carga horária de 10 h-a. A matéria "Mediação de Conflitos" também é ministrada em 10 h-a.
14. A carga horária da matéria "Direitos Humanos" é de 38 h-a e de "Tiro Defensivo" é de 28 h-a.
15. A matéria considerada no campo foi "Gestão pela Qualidade".

Figura 14 - Evolução das ações gerenciais da PMESP até 2008

Fonte: GESPOL, 2008, p. 101 [grifo nosso]

Figura 15 - Evolução das ações gerenciais da PMESP até 2015

Fonte: PMESP, 2015

Ainda que seja ofertado anualmente o Curso de Especialização Profissional de Gestão pela Qualidade para 40 ou 60 policiais – Oficiais e Praças – a demanda para capacitação parece estar além do potencial formativo do atual modelo de educação corporativa, que é predominantemente constituído por cursos presenciais. Segundo dados extraídos do Sistema Informatizado de Recursos Humanos, no mês de janeiro de 2016, no serviço ativo da PMESP, existem cerca de 800 Oficiais, dos postos de 1.º tenente a coronel, de todos os quadros, que concluíram o curso de especialização oferecido pela PMESP. Essa quantidade representa 16,7% do efetivo total existente, que, na data de 29 de janeiro de 2016, pelo controle de vagas reais da Comissão de Promoções de Oficiais, é de 4780 Oficiais.

Figura 16 – Quadro de vagas de Oficiais em 29 de janeiro de 2016
Secretaria das Comissões - Sec Com

COMISSÃO DE PROMOÇÕES DE OFICIAIS
QUADRO DE VAGAS REAIS EM CADA POSTO

Atualizado em: 29 de janeiro de 2016, até:

D.O.E. nº 018 de 29 de janeiro de 2016 e Bol. G. PM nº 018 de 28 de janeiro de 2016.

Quadro	Vagas	Cel	TenCel	Maj	Cap	1º Ten	2º Ten	Total	Asp
QOPM	Fixado	60	243	489	1.464	2.149		4.408	n/t
	Existente	59	237	487	1.452	1.592	123	3.950	122
	Agregado	0	0	0	7	9	0	16	-
	Sobrestada	0	0	1	1	0	0	2	-
	Vagas	1	6	1	4	548	0	560	-
MED	Fixado	1	5	22	58	178	n/t	264	
	Existente	1	5	15	58	118	-	197	
	Agregado	0	0	0	0	3	-	3	
	Sobrestada	0	0	0	0	0	-	0	
	Vagas	0	0	7	0	57	-	64	
DENT	Fixado		1	5	37	140	n/t	183	
	Existente		1	5	38	113	-	155	
	Agregado		0	0	0	0	-	0	
	Vagas		0	0	1	27	-	28	
FARM	Fixado			2	4	8	n/t	14	
	Existente			2	4	7	0	13	
	Agregado			0	0	0	0	0	
	Vagas			0	0	1	0	1	
VET	Fixado		0	2	4	10	n/t	16	
	Existente		0	0	3	0	-	3	
	Agregado		0	0	0	0	-	0	
	Vagas		0	2	1	10	-	13	
MÚSICO	Fixado			1	2	11		14	
	Existente			1	1	2	0	4	
	Agregado			0	0	0	0	0	
	Vagas			0	1	9	0	10	
QAOPM	Fixado			4	115	465		584	
	Existente			4	113	281	*60	458	
	Agregado			0	0	1	0	1	
	Sobrestada			0	0	0	0	0	
	Vagas			0	2	*183	0	185	
TOTAL	Fixado	61	250	526	1.686	2.963		5.486	n/t
	Existente	60	243	514	1.687	2.113	183	4.780	122
	Agregado	0	0	0	7	13	0	20	-
	Sobrestada	0	0	1	1	0	0	2	-
	Vagas	1	6	10	9	835	0	861	98

Fonte: Comissão de Promoções de Oficiais

Nos estágios anuais de atualização profissional, a disparidade das cargas horárias das matérias ligadas aos pilares doutrinários também é notada:

Tabela 2 – Cargas horárias de atualização profissional nas matérias relativas aos pilares do Sistema de Gestão da Polícia Militar

Matéria ⁽¹⁾		currículo: estágio de atualização profissional de Cb/Sd PM (42 h/a) ⁽²⁾				currículo: estágio de atualização profissional de Subten/Sgt PM (42 h/a) ⁽³⁾				currículo: estágio de atualização profissional de Oficiais PM ⁽⁴⁾ (42 h/a) ⁽⁵⁾			
		módulo básico	módulo EaD	módulo específico	total	módulo básico	módulo EaD	módulo específico	total	módulo básico	módulo EaD	módulo específico	total
Polícia Comunitária (e correlatas)	carga horária total da matéria no currículo	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há
	percentual da carga horária da matéria descrita, em relação à carga horária total do curso	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Direitos Humanos (e correlatas)	carga horária total da matéria no currículo	9 h/a ⁽⁶⁾	4 h/a ⁽⁷⁾	2 h/a ⁽⁸⁾	15 h/a ⁽⁹⁾	9 h/a ⁽⁶⁾	4 h/a ⁽⁷⁾	2 h/a ⁽⁸⁾	15 h/a ⁽⁹⁾	9 h/a ⁽⁶⁾	4 h/a ⁽⁷⁾	2 h/a ⁽⁸⁾	15 h/a ⁽⁹⁾
	percentual da carga horária da matéria descrita, em relação à carga horária total do curso	21,43%	9,52%	4,76%	35,71%	21,43%	9,52%	4,76%	35,71%	21,43%	9,52%	4,76%	35,71%
Gestão pela Qualidade	carga horária total da matéria no currículo	não há	não há	não há ⁽¹⁰⁾	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há	não há
	percentual da carga horária da matéria descrita, em relação à carga horária total do curso	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)

Fonte: Currículos vigentes em 2015

Notas:

1. A carga horária do Estágio de Atualização Profissional (EAP), segundo a Nota de Instrução Nº DEC-004/11/14, de 06NOV14, é de 42 h-a, para Oficiais, Subtenentes/Sargentos e Cabos/Soldados. A diferenciação entre os estágios ofertados a cada posto e graduação está nas matérias ministradas no módulo específico de cada estágio.
2. Essa carga horária é representada pela matéria "Tiro Defensivo na Preservação da Vida - Método Giraldi®".
3. Essa carga horária é representada pelas matérias "Direitos Humanos" (2 h-a) e "Manuseio Seguro de Armamentos" (2h-a).
4. Essa é a carga horária mínima estabelecida no item 6.2.1.1. da Nota de Instrução Nº DEC-004/11/14 para a matéria "Procedimentos Operacionais Padrão", mas varia entre os estágios desenvolvidos pelos Gabinetes de Treinamento. No CPA/M-9, por exemplo, a carga horária da matéria é de 7 h-a; no CPI-5, no CPA/M-2 e no CPC a carga horária é de 03 h-a.
5. No módulo específico do EAP destinado ao efetivo de Cb/Sd do COPOM da Capital são ministradas 02 h-a da matéria "Excelência no Atendimento", que trata do padrão de atitudes estabelecido para atendimento aos cidadãos que acionam o serviço de emergência 190.
6. Esse valor considera o mínimo de hora-aula estabelecido para a matéria "Procedimentos Operacionais Padrão", conforme descrito nas observações 4, 7 e 9.
7. Essa é a carga horária mínima estabelecida no item 6.2.1.1. da Nota de Instrução Nº DEC-004/11/14 para a matéria "Procedimentos Operacionais Padrão", mas varia entre os estágios desenvolvidos pelos Gabinetes de Treinamento. No CPA/M-9, por exemplo, a carga horária da matéria é de 4 h-a; no CPA/M-2 é de 02 h-a; no CPI-5 e no CPC a carga horária é de 03 h-a.
8. Segundo o item 3 da Nota de Instrução Nº DEC-004/11/14, o EAP de Oficiais é destinado à atualização de segundos-tenentes com mais de um ano no posto até capitães que não tenham concluído o Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais. Na capital, os Oficiais das Unidades subordinadas ao CPC frequentam o EAP que é realizado de maneira centralizada na sede daquele Comando.
9. Essa é a carga horária mínima estabelecida no item 6.2.1.1. da Nota de Instrução Nº DEC-004/11/14 para a matéria "Procedimentos Operacionais Padrão", mas varia entre os estágios desenvolvidos pelos Gabinetes de Treinamento. No CPI-5 e no CPC, por exemplo, a carga horária é de 03 h-a.
10. Outras matérias ministradas nos EAP são: a) nos módulos específicos do CPC, CPA/M-2, CPA/M-9, CPI-5: "Sistemas Corporativos Inteligentes"/"Sistemas Inteligentes"/"Ferramentas Inteligentes"/"Tecnologia da Informação"/"Sistemas Inteligentes e de Informação", "Noções sobre táticas de direção de viatura", "Legislação de Trânsito", "Gerenciamento de Crises", "Educação Institucional"; no módulo básico: "Educação Física", "Atualização Jurídica", "Relacionamento com a Imprensa", "Direitos e Vantagens PM".

2.4.2.2 PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA GESTÃO EXECUTADO NO PRÊMIO POLÍCIA MILITAR DA QUALIDADE (PPMQ), DE 2001 A 2012

O processo de avaliação e certificação da gestão (PPMQ) foi concebido³⁰ em 2001 para incluir OPM “de nível de comando igual ou superior a Btl PM ou equivalente, operacionais ou administrativas” que se dispusessem a participar do PPMQ para se submeterem à avaliação feita segundo os critérios disseminados pela FNQ.

Em 2008, a Diretriz PM6-001/30/08 estabeleceu o programa de avaliação de gestão e certificação da PMESP, o que ampliou o processo praticado até então, e determinou a adoção de instrumento informatizado de coleta dos dados de autoavaliação da gestão de todas as OPM, a partir do nível batalhão ou equivalente³¹. Como praticado desde o início do processo de avaliação da gestão, a Instituição manteve o alinhamento técnico-doutrinário estabelecido com a FNQ e adotou os critérios do modelo de excelência da gestão (MEG®) como padrão avaliatório.

Entre 2001 a 2012, segundo dados da 6.^a EM/PM:

- a) 12 ciclos de PPMQ foram realizados;
- b) mais de 165 Unidades da PMESP participaram dos ciclos;
- c) os cadernos de critérios de avaliação foram disponibilizados a 100% das OPM da PMESP, pelos canais de relacionamento corporativo;
- d) foram publicadas três edições das “Orientações para a Implantação do MEG na PMESP”, documento corporativo detalhado com instruções para a implantação do modelo avaliado desde 2008;
- e) mais de 220 Oficiais receberam capacitação específica a respeito do modelo de excelência, de 2008 a 2012;
- f) mais de 100 examinadores civis voluntários compuseram as bancas avaliadoras;
- g) 42 BPM receberam o PPMQ;
- h) 64 outras Unidades receberam o PPMQ.

³⁰ Cf. item 1 (Finalidade) da Nota de Instrução N.º PM6-001/30/01. No Anexo A da Nota aparece a denominação Prêmio Polícia Militar da Qualidade para o processo de avaliação e certificação da gestão.

³¹ Cf. itens 3.2. e 5.1.1.3.2. da mencionada Diretriz.

No Anexo 3 deste trabalho, encontra-se o histórico geral de participação e resultados do PPMQ, de 2001 a 2012, e no Anexo 4 pode-se verificar o quadro de geral de premiações.

Em razão do incentivo institucional à melhoria da gestão, outras certificações foram obtidas por algumas OPM:

- a) três Unidades receberam o Prêmio Nacional de Gestão Banas (Escola Superior de Sargentos: quatro vezes premiada; Presídio Militar “Romão Gomes”: duas vezes premiada; CPI-1: uma vez premiada);
- b) 10 Unidades obtiveram certificação ABNT NBR ISO 9001 para pelo menos parte dos processos desenvolvidos internamente (Presídio Militar “Romão Gomes”, de 2004 a 2012; ESSgt, de 2006 a 2012; CPI-1, em 2011; APMBB, em 2009; DP, de 2001 a 2008; ESSd, em 2008; CAS, de 2005 a 2007; DFP, em 2002 e 2006; 5.º GB, em 2004 e 2005; CIAF, em 2001 e 2004);
- c) mais de 40 Unidades receberam o Prêmio Paulista de Qualidade da Gestão (PPQG).

Por razões diversas, dentre as quais está a reestruturação do Sistema Informatizado de Gerenciamento e Avaliação (SIGA), em 2013 e 2014 não houve ciclo de avaliação da gestão das OPM. Em 2015, o ciclo de avaliação realizado contou com alterações positivas significativas, como a inserção do nível de avaliação de 250 pontos do MEG (adequado a organizações com baixa maturidade) e a recepção de Praças na função de membros das bancas avaliadoras.

Santos (2009) analisou o desempenho das OPM da PMESP no PPMQ (de 2001 a 2008), identificou aspectos que influenciam a curva de aprendizado organizacional das OPM e propôs a aplicação de métodos de controle, de avaliação e de melhoria das práticas gerenciais. Segue excerto das conclusões obtidas pelo autor, sobre o PPMQ:

[...] o baixo desempenho das OPM no PPMQ foi confirmado ao se constatar que:

- apenas 48,9% das participantes foram premiadas;
- apenas 2,2% conseguiram atingir o grau ouro;
- 39% continuam como não premiadas apesar de participarem três ou mais vezes do Prêmio;

- 66% continuam como bronze apesar de participarem quatro ou mais vezes do Prêmio;
- 58% continuam como prata apesar de participarem cinco ou mais vezes do Prêmio;
- a média de pontuação das organizações que participaram cinco vezes do Prêmio de 2004 a 2008 não ultrapassa os 250 pontos necessários para se atingir o grau bronze;
- 39,4% das organizações premiadas não conseguiram manter a certificação conquistada. 80,8% delas são operacionais;
- grande parte das OPM participantes do PPMQ não conhece adequadamente as ferramentas de controle da gestão existentes;
- falta a grande parte das OPM conhecimento da metodologia para implantação de sistema de controle da gestão;
- há maior interesse de OPM que atuam no interior do Estado em participar do Prêmio e maior prevalência delas nas premiações;
- não há estratégia organizacional voltada ao desenvolvimento da gestão das OPM prevista no plano estratégico da Instituição, apenas menção da disseminação do MEG por meio da aplicação do PPMQ. Também não há indicadores definidos para monitorar o desempenho das organizações no Prêmio.
- os critérios estratégias e planos, informações e conhecimento, processos e resultados são os menos pontuados pelas OPM, demonstrando fragilidade do planejamento estratégico.
- há problemas no sistema de liderança das OPM, gerado pela rotatividade de líderes ou mesmo desinteresse com o modelo de gestão, principalmente quando se constata que 53,8% das organizações que perderam a certificação não se esforçaram para mantê-la. 85,7% delas são operacionais; (SANTOS, 2009, p. 118-119) [grifo nosso]

SOUZA (2011, p. 28) avançou um pouco mais nos estudos sobre o PPMQ (de 2001 a 2010):

No Ciclo 2001, ano da implantação do Prêmio, foram 23 candidatas, delas 6 finalistas. Não houve nenhuma OPM certificada, pois, nesse primeiro ano, as organizações não conseguiram demonstrar a solidez de suas práticas, ou a disseminação entre seus efetivos. É certo que de 2001 a 2010, voluntariamente, 135 OPM participaram do processo de avaliação de gestão e certificação, representando 69% do total possível de OPM. Desse montante, 66 OPM, ou 49%, foram premiadas no Prêmio Polícia Militar da Qualidade. (p. 17)

[...]

Cabe ressaltar que o Prêmio Polícia Militar da Qualidade é um reconhecimento da Corporação a todas as OPM que praticam sua gestão nos moldes dos Critérios de Gestão na busca da Excelência. Portanto não é uma competição entre OPM, mas é uma premiação a todas as OPM que atingem um nível mínimo de excelência em sua gestão.

No entender e na experiência prática de SOUZA (2011, p.38), no 20.º BPM/M

Os adendos interpretativos, adaptados pela 6ª Seção do Estado Maior da PMESP dos conceitos fundamentais da excelência em gestão fomentados pela FNQ, como descrito anteriormente, estão, atualmente, vinculados ao

comandante de batalhão. Entretanto, cada um deles possui grau de amplitude que o associa à autonomia de comandante de batalhão, comandante de companhia de policiamento e até mesmo a ambos, solidariamente.

Na visão do autor, especialmente nos critérios Estratégias e Planos, Clientes, Sociedade, Informações e Pessoas há responsabilidades a serem compartilhadas pelas instâncias de batalhão e companhia PM. E esse fato não é considerado durante o processo de avaliação, o que prejudica o PPMQ, do ponto de vista da efetividade de seu resultado (p. 38-42). No Anexo 5 deste trabalho pode-se verificar os moldes de compartilhamento propostos pelo autor.

MEMENTOS DO CAPÍTULO 2

Qualidade

Como processo → milenar
 Fases evolutivas → de inspeção visual a sistema de gestão
 Diversas áreas do conhecimento, meio ambiente, qualidade de vida, ética

Conceitos essenciais:

normatização/padronização processos produtivos → requisitos do cliente/usuário

seleção identificação rastreabilidade padronização	}	insumos / produtos / serviços (prioridade)
---	---	--

controle da produção de bens/prestação de serviços → melhoria contínua
 "efeito escada"

Qualidade

Gestão pela Qualidade: conjunto de princípios a serem adaptados a cultura organizacional

Fatores críticos de sucesso da Gestão pela Qualidade como instrumento gerencial :

- | | |
|---|--|
| a) Foco nos requisitos do cliente | e) Engajamento da força de trabalho para produção dos resultados |
| b) Compromisso da liderança | f) Educação corporativa |
| c) Estruturas organizacionais simplificadas | g) Quantificação dos custos da Qualidade e da não Qualidade |
| d) Integração de atividades (sistema) | h) Precisão das informações que subsidiam as decisões |

Desenvolvimento da Gestão pela Qualidade

No Brasil

ambiente da indústria

agenda governamental para aumento da competitividade

instrumento de apoio à modernização do aparelho estatal

Estratégias de disseminação: PNQ

PQGF (hoje Prêmio Nacional de G. Pública)

Em São Paulo

agenda de reforma do Estado

Decreto 40536/96 – Programa Permanente de Qualidade e Produtividade

Estratégia de disseminação: capacitação

Programa revogado – ações em Secretarias e subsecretarias

Promoção da melhoria da Gestão pública e privada: IPEG

Desenvolvimento da Gestão pela Qualidade

Nas polícias militares brasileiras

Exceto na PMESP e na PMMG, não há registros de desenvolvimento de Programas específicos contínuos de Gestão pela Qualidade

Na PMESP

Programa específico – PQT

Projeto piloto - “célula de polícia de segurança” – *benchmarking*

Destaques do PQT

- a) *foco institucional nas necessidades do cidadão*
 - projeto piloto na instância hierárquica mais próxima da sociedade
 - obrigatoriedade da realização de pesquisas com a comunidade
 - aproximação com a comunidade pelos canais oficiais de contato
- b) *atenção aos níveis de letalidade*
- c) *garantia da eficácia do serviço de emergência 190*

Desenvolvimento da Gestão pela Qualidade

- d) *busca da melhoria da imagem institucional*
- e) *priorização do serviço operacional*
- f) *comprometimento da liderança e de todo o efetivo com os resultados*
- g) *valorização do público interno*
- h) *obrigatoriedade da aplicação das ferramentas que visam à melhoria contínua*

Ferramentas e práticas institucionais de gestão foram desenvolvidas e disseminadas

Parcerias entre a PMESP e órgãos representativos do setor (FNQ, IPEG) e outros órgãos interessados

Em 2008, Qualidade passou a ser pilar doutrinário no GESPOL

Representação – Subseção de Gestão Estratégica da 6ª EM/PM

Estratégias básicas: capacitação e avaliação da gestão de OPM

3 METODOLOGIA DE PESQUISA EMPREGADA

O maior inimigo do conhecimento não é a ignorância, mas, sim, a ilusão da verdade.

(autor desconhecido)

A metodologia empregada neste trabalho foi a quali-quantitativa. A escolha desse tipo de abordagem surgiu do interesse em identificar e compreender os motivos pelos quais a Gestão pela Qualidade foi pouco disseminada nos órgãos policial-militares mais próximos da sociedade.

O problema apresentado e suas correspondentes variáveis e premissas foram conhecidos durante a experiência profissional da autora como chefe das Adjuntorias de Qualidade e de Parcerias em Gestão da então Subseção de Excelência em Gestão, da 6.^a EM/PM, nos anos de 2013 e início de 2014. As variáveis identificadas foram: número de ciclos do PPMQ, número de BPM certificados, número de Unidades certificadas nos ciclos. As premissas consideradas foram: objetivos da GQ, importância dada à Gestão pela Qualidade pelo Sistema de Gestão da PM (GESPOL), existência de treinamentos diversos na área de Gestão pela Qualidade.

As hipóteses foram formuladas como proposições testáveis e independentes das variáveis, a fim de que as respostas possam subsidiar estudos mais detalhados ou eventuais decisões sobre a política interna de fomento à Gestão pela Qualidade. A seleção das hipóteses foi influenciada por parte das conclusões de Santos (p. 119) e pela experiência profissional da autora.

A pesquisa teve por finalidade explorar com maior profundidade o problema, para obter informações relevantes ao aprimoramento da política de controle da gestão da PMESP.

Os resultados das pesquisas elucidam o pensamento dos respondentes, mas não são expansíveis às populações consultadas. Considere-se, porém, que, embora tecnicamente os dados não constituam um retrato estatístico representativo da opinião da oficialidade, na prática delineiam boa parte do quadro em exame, o que admite debater o assunto e pensar possibilidades acerca do futuro da Gestão pela Qualidade na Instituição.

Os procedimentos realizados para alcançar a finalidade exploratória foram:

1. pesquisa bibliográfica das dissertações e teses produzidas na PMESP, na área de Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública;
2. pesquisa bibliográfica da doutrina da área de Gestão pela Qualidade;
3. pesquisa documental de normas internas relativas ao assunto Gestão pela Qualidade e outros registros institucionais;
4. pesquisa documental nos arquivos e nas bases de dados corporativas;
5. questionário com perguntas abertas ao Major PM Vagner Rodrigues Robiatti, atual Subchefe da 6.^a EM/PM, que, há dezenove anos, lida com as ações de fomento à Gestão pela Qualidade no nível estratégico da Instituição e, como adjunto e como chefe da antiga Subseção de Excelência em Gestão daquela Seção de Estado-Maior, participou intensamente da condução dos processos de implantação e desenvolvimento da Gestão pela Qualidade na Corporação (criação e desenvolvimento do PPMQ, capacitação do público interno, estabelecimento de parcerias entre a Corporação e outras entidades para *benchmarking*³²);
6. questionário com perguntas abertas ao Major PM Fabiano de Almeida Serpa, principal Oficial responsável pelo avanço da Gestão pela Qualidade no 4.^o BPM/I (e também no Comando Regional ao qual este BPM é subordinado), no período de 2000 a 2012. Sendo um batalhão territorial, o 4.^o BPM/I alcançou patamar de maturidade da Gestão pela Qualidade muito superior à esmagadora maioria das demais Unidades operacionais, administrativas e especializadas da PMESP, constituindo-se uma verdadeira “ilha de excelência”, razão pela qual também foi certificado em prêmios de gestão externos, como o PPQG. O Oficial atualmente chefia a Subseção de Gestão Estratégica da 6.^a EM/PM e foi um dos principais mentores das inovações do ciclo do PPMQ em 2015;
7. questionário com perguntas abertas ao 1.^o Tenente PM André Fernando da Silva Nogueira, principal Oficial adjunto da antiga Subseção de Excelência em Gestão da 6.^a EM/PM e testemunha da transição dos padrões dos ciclos do PPMQ. No período de 2010 a 2012, o Oficial atuou como principal apoio técnico e funcional do então chefe da mencionada repartição, durante o desenvolvimento do PPMQ e dos cursos de capacitação do efetivo; no período de 2013 e 2014, ocupou-se do planejamento da reestruturação dos cursos de capacitação na área de Gestão pela

³² Processo de avaliação da empresa em relação à concorrência, por meio do qual incorpora os melhores desempenhos de outras firmas e/ou aperfeiçoa os seus próprios métodos. (HOUAISS, 2009)

Qualidade e do planejamento do novo sistema de coleta de dados de gestão; em 2015, assumiu papel decisivo na condução do ciclo renovado do PPMQ e, há nove anos, exerce docência de disciplinas relacionadas à Gestão pela Qualidade na PMESP.

8. levantamento de informações pela aplicação de questionário semiestruturado de pesquisa aos Oficiais em função de Subcomandante dos BPM, posto que a essa função foi atribuída a competência pelos atos de gestão da Unidade³³. Por consulta telefônica feita pela autora a todos os Comandos Regionais (CPA e CPI), foram obtidos os nomes e endereços eletrônicos de todos os 104 Oficiais em função de Subcomandante de BPM. O questionário foi elaborado em meio eletrônico (pelo aplicativo *Google Docs*) e o endereço de acesso ao questionário foi enviado pela autora (por mensagem pessoal de convite à participação na pesquisa) ao correio eletrônico de cada um dos 104 Oficiais. Da população convidada, 56,7% atenderam ao convite, o que totalizou 59 respostas, configurando uma amostra não probabilística³⁴ por julgamento³⁵.

9. levantamento de informações pela aplicação de questionário semiestruturado de pesquisa aos Oficiais de escalão intermediário e subalterno que possuem capacitação na área de Gestão pela Qualidade e que estão lotados nos BPM, pois tais Oficiais podem prestar eventual apoio ou assessorar o Subcmt dos BPM. Por consulta cruzada feita entre os dados da relação geral de Oficiais que foram capacitados com o curso de Gestão pela Qualidade, disponível na 6.^a EM/PM, e o Sistema Integrado de Recursos Humanos, disponível na intranet da PMESP, constatou-se que 219 Oficiais se encaixavam no perfil descrito (167 capitães e 52 tenentes). O questionário foi elaborado em meio eletrônico (pelo aplicativo *Google Docs*) e o endereço de acesso ao questionário foi enviado pela autora (por mensagem pessoal de convite à participação na pesquisa) ao correio eletrônico de

³³ Cf. publicação no item 1 da 1.^a Parte do Boletim Geral PM n.º 29, de 14 de fevereiro de 2013.

³⁴ “Segundo Aaker, Kumar e Day (p. 375), a amostragem não probabilística é usada tipicamente nas seguintes situações Estágios exploratórios de um projeto de pesquisa:

1. Pré-teste de questionários;
2. Quando se trata de uma população homogênea;
3. Quando o pesquisador não possui conhecimentos estatísticos suficientes;
4. Quando o fator facilidade operacional é requerido.” (OLIVEIRA, 2001, internet).

³⁵ “A característica chave da amostragem por julgamento é que os elementos da população são selecionados intencionalmente. Esta seleção é feita considerando que a amostra poderá oferecer as contribuições solicitadas.” (Gilbert Churchill apud OLIVEIRA, 2001, internet).

cada um dos 219 Oficiais. Da população convidada, 30% atenderam ao convite, o que totalizou 66 respostas – 54 de capitães e 12 de tenentes – configurando, assim, uma amostra não probabilística por julgamento.

10. levantamento de informações pela aplicação de questionário estruturado de pesquisa a Oficiais Superiores dos postos de major e de tenente-coronel, de todas as Unidades da PMESP, para verificação de aspecto específico da cultura organizacional, a saber, aderência da alta liderança ao processo de avaliação da gestão praticado internamente. O questionário foi elaborado em meio eletrônico (pelo aplicativo *Google Docs*) e o endereço de acesso ao questionário foi enviado pela autora ao correio eletrônico de 746 Oficiais, sendo 511 majores e 235 tenentes-coronéis, todos em serviço ativo. Da população convidada, 44,7% atenderam ao convite, o que totalizou 334 respostas, configurando uma amostra não probabilística por julgamento.

Figura 17 - Quadro de situação do efetivo da PMESP

Inicial	Legislação	Publicações	Normas Bol G PM	QSE Download	Efetivo PM	Previdência
---------	------------	-------------	-----------------	--------------	------------	-------------

EFETIVO FIXADO E EXISTENTE POR POSTO E GRADUAÇÃO

POSTO/GRADUAÇÃO	Fixado	Existente	Vaga
Coronel	61	61	0
Tenente Coronel	249	235	14
Major	525	511	14
Capitão	1.684	1.649	35
1º Tenente	2.981	2.180	781
2º Tenente	0	194	-194
Subtotal	5.480	4.830	650
Aspirante	0	4	-4
Aluno Oficial	820	580	240
Subtotal	820	584	236
Subtenente	1.360	1.173	187
1º Sargento	4.781	4.718	43
2º Sargento	7.483	3.646	3.837
3º Sargento	0	2.479	-2.479
Cabo	38.948	35.451	1.497
Soldado	38.947	31.594	5.353
Soldado 2º Cl em formação		5.298	-5.298
Subtotal	87.499	84.357	3.142
Total	93.799	89.771	4.028
Soldado Temporário		1	
Total Geral	93.799	89.772	4.028

Atualizado até NOV/15

"Nós, Policiais Militares, sob a proteção de Deus, estamos comprometidos com a defesa da Vida, da Integridade Física e da Dignidade da Pessoa Humana."

Fonte: 1.ª Seção do Estado-Maior, novembro de 2015

11. consulta formal (por meio do serviço de informação ao cidadão, pelos canais oficiais de contato ou outros disponíveis) às polícias militares dos Estados do

Brasil, sobre o desenvolvimento de ações de Gestão pela Qualidade em cada uma delas.

Os questionários foram pré-testados com apoio de Oficiais que desenvolvem atividades ligadas às áreas operacional e administrativa (inclusive na elaboração de estatísticas).

É possível localizar fragmentos históricos e constituição das posições em um determinado espaço e tempo da profissão, que, por sua vez, estabelece ligação com o todo da engrenagem cultural. São resquícios da memória, de sujeitos que contribuem para a composição de múltiplas fases da história e da manutenção dessa memória. Isso ultrapassa a versão única dos fatos e os dados estatísticos que, muitas vezes, pretendem friamente desvendar as fórmulas de convivência e de interações no meio cultural; são os fatos cotidianos, memorialísticos que conforma a cena anteriormente preenchida por vozes que apenas se ocupavam da intenção de legitimar a impressão de harmonia e de linearidade da dialética humana. (Sérgio Fabiano Annibal *apud* BOLDARINE, 2010, p.16).

4 ANÁLISE DOS DADOS OBTIDOS

É bem mais difícil julgar a si mesmo que julgar os outros. Se consegues julgar-te bem, eis um verdadeiro sábio.
(SAINT-EXUPÉRY, 1996, p. 21)

Nesta seção serão apresentados e analisados os dados sobre o desempenho dos batalhões no processo interno de certificação da gestão da PMESP. Também serão discutidos os fatos indicados pelos especialistas em Gestão pela Qualidade, conforme suas experiências no nível estratégico e operacional da Instituição.

4.1 POR QUE A QUALIDADE É IMPORTANTE NOS BATALHÕES ?

A Polícia Militar, como órgão da Administração Pública, deve pautar seus procedimentos operacionais e administrativos pelo atendimento aos princípios constitucionais que norteiam os atos da Administração previstos no caput do artigo 37 da Constituição Federal³⁶.

O cumprimento dos princípios de legalidade, moralidade, impessoalidade e publicidade são amplamente demonstrados nos atos praticados pela PMESP e são expressos nos padrões de procedimento operacional e administrativo estabelecidos no conjunto das normatizações internas da PMESP. Entretanto, nos mesmos atos nem sempre fica evidenciado o cumprimento do princípio da eficiência³⁷, especialmente durante a prestação do serviço operacional.

Do ponto de vista jurídico, segundo José dos Santos Carvalho Filho *apud* Mazza (2014, p. 114),

A eficiência seria o modo pelo qual se exerce a função administrativa. A eficácia diz respeito aos meios e instrumentos empregados pelo agente. E a efetividade é voltada para os resultados de sua atuação.

³⁶ “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência [...]”. (BRASIL, 1988).

³⁷ Segundo Mazza (2014, p. 113), “Economicidade, redução de desperdícios, qualidade, rapidez, produtividade e rendimento funcional são valores encarecidos pelo princípio da eficiência” e esse não pode ser analisado senão em conjunto com os demais princípios do Direito.

Segundo José Afonso da Silva, no Curso de Direito Constitucional Positivo *apud* Coelho (2013, internet), "eficiência significa fazer acontecer com racionalidade, o que implica medir os custos que a satisfação das necessidades públicas importam em relação ao grau de utilidade alcançado". O princípio da eficiência orienta a atividade administrativa a "conseguir os melhores resultados com os meios escassos de que se dispõe e a menor custo", ou seja, consecução do maior benefício com o menor custo possível. "Portanto, o princípio da eficiência administrativa tem como conteúdo a relação meios e resultados".

O cumprimento jurídico do princípio da eficiência ainda pode ser expresso quando "a ação administrativa atinge materialmente os seus fins lícitos e, por vias lícitas" (FRANÇA, 2000). Pelo vernáculo da Língua Portuguesa, eficiência é o "poder, capacidade de ser efetivo; efetividade, eficácia" ou a "virtude ou característica de (alguém ou algo) ser competente, produtivo, de conseguir o melhor rendimento com o mínimo de erros e/ou dispêndios (HOUAISS, 2009).

Reservada a importância da conceituação jurídica e vernacular, destaque-se que tais pontos de vista não elucidam o significado prático do princípio da eficiência, posto que é um elemento típico do universo da Administração e que foi apensado ao artigo 37 da Constituição Federal sem detalhamentos. Mais adequado é abordar o mencionado princípio sob a ótica da gestão ou da governança para resultados, como mencionado no GESPOL (2010, p. 99):

Nesse contexto a Polícia Militar do Estado de São Paulo tem buscado incessantemente seu aperfeiçoamento, inovando e se adaptando ao ambiente competitivo e turbulento, adotando a administração gerencial por resultados, traduzindo sua ação diária em eficiência, eficácia e efetividade.

De acordo com Martins e Marini (2010, p. 81-82), um modelo de gestão para resultados deve ser dinâmico, no sentido de definir os resultados a partir de um planejamento abrangente. Deve alcançá-los por meio de processos claros de implementação, monitorá-los e avaliá-los, não apenas sob a visão do Ciclo PDCA, mas, antes, para geração e incorporação de informações sobre desempenho nos processos decisórios da organização, que cria demandas para essas informações. A gestão por resultados ainda deve ser abrangente, pela promoção do alinhamento de esforços para os resultados desejados, e levar em conta as múltiplas dimensões de esforço (processos, recursos, estruturas, sistemas de informação e pessoas), ou

seja, deve estar baseada em um conceito abrangente de desempenho, que inclua dimensões de esforço, resultado, cultura, poder e ética.

Pelo modelo dos 6Es do Desempenho® (MARTINS e MARINI, 2010, p. 82, grifo do autor) “as **dimensões de esforço** são **economicidade, execução e excelência** e as **dimensões de resultados** são **eficiência, eficácia e efetividade**.”

O desempenho ótimo é aquele que atende tanto às dimensões de esforço quanto às dimensões do resultado. Embora haja precedência da dimensão efetividade (e sucessivamente, eficácia, e eficiência) [...], a ausência de qualquer uma dessas dimensões impõe padrões menos desejáveis (subótimos) de desempenho (MARTINS e MARINI, 2010, p.82-83).

Quanto aos conceitos:

Dimensões de Esforço

Economicidade pode ser compreendida como o processo de captação e uso de recursos com o menor ônus possível, dentro dos requisitos e da quantidade exigidas de insumos (recursos, pessoas, tempo).

Execução refere-se à realização de processos e atividades segundo os prazos e requisitos estabelecidos.

Excelência caracteriza-se pela conformidade aos critérios e padrões de qualidade, com vistas à realização dos processos, atividades e projetos na busca da melhor execução, eficiência e eficácia; é assim um elemento transversal à cadeia de valor.

Dimensões de resultado

Eficiência caracteriza-se como a relação entre os produtos gerados (outputs) e os insumos empregados na busca de melhor desempenho dos processos, atividades e projetos com relação ao custo envolvido e ao tempo destinado.

Eficácia é compreendida como a quantidade e a qualidade de produtos e serviços entregues ao usuário (beneficiário direto dos produtos e serviços da organização); é envolvida pelos critérios de excelência e influenciada pela eficiência da organização.

Efetividade caracteriza-se como os impactos gerados por produtos, processos ou projetos. ((MARTINS e MARINI, 2010, p.83).

Figura 18 - Cadeia de Valor e 6 Es do Desempenho

Fonte: MARTINS e MARINI, p. 84.

O princípio da eficiência, complementado pelas dimensões de eficácia e efetividade, relaciona-se, intrinsecamente, à satisfação das necessidades dos cidadãos e ao emprego adequado dos recursos públicos disponíveis, premissas estas que também caracterizam a Gestão pela Qualidade (que ainda inclui as dimensões de economicidade, execução e excelência).

Como mencionado, nem sempre fica evidente o cumprimento do princípio da eficiência durante o serviço policial-militar prestado pelos canais oficiais de relacionamento com o cidadão, especialmente na atividade operacional, porque não há registros institucionais que atestem que os protocolos de trabalho aplicados pela PMESP atendem plenamente aos requisitos da sociedade.

Como mencionado por Aldarvis (1997, p. 105), não existe outro caminho: ou a organização busca a satisfação dos "clientes" ou se autocondena ao fracasso e à conseqüente extinção. "Esta opção inicial não é de todos os integrantes da organização, antes, ela passa pelos altos executivos que se colocam diante da implacável situação de pegar ou largar". O problema dessa circunstância é que, se declinarem os líderes a quem compete, nos nossos dias, a responsabilidade de decidir, os efeitos nefastos da má escolha ou da negligência nem serão percebidos

pela liderança, pois em curto ou médio prazo retira-se das atividades "com a nítida sensação de haver bem cumprido os seus deveres, e achando também que todos estão realizando aquilo que devem" (op cit., p. 105)

A opção pela qualidade tem o duplo caráter: um imediatista, que mostra aos clientes a preocupação que a instituição tem com suas necessidades, e outro, futurista, pois é sabido que só sobreviverão os excelentes no mérito de satisfazerem seus clientes. (p. 105).

Aldarvis (1997, p. 105-106) é categórico ao mencionar a futilidade da prática de sedimentar valores institucionais distantes das expectativas dos usuários do serviço ou produto:

[...] de que adianta uma organização não compactuar com desonestidade, ilegalidade, arbítrio, improbidade, descaso, irresponsabilidade e outros tantos valores, quando num momento precioso, integrantes da organização ao levarem o serviço desconsideram referidos parâmetros? Pergunta-se se medida de responsabilização refaz o ato e o cliente passa a sentir-se realizado pelo serviço prestado. (op. cit)

Os valores institucionais devem ser exteriorizados "sobre a realização dos clientes". O enfoque soberano da formação e do treinamento deve ser o contato adequado, satisfatório, se possível excelente³⁸, entre o policial e o cidadão, em qualquer atendimento, pois essa é a hora da verdade, o momento em que, pela experiência pessoal, o cliente construirá a imagem de toda a Corporação.

[...] a imagem da instituição é aquela passada por seus prestadores de serviço, não por "slogans", frases de efeito, ou divulgação de nomes de funcionários expulsos ou punidos. (ALDARVIS, 1997, p. 105-106).

O ambiente de atuação dos BPM propicia inúmeras oportunidades de interação, de "horas da verdade" entre os cidadãos e a Polícia Militar.

Excluindo-se a impressão gerada em função do atendimento telefônico prestado pelo serviço de emergência 190 e as notícias propagadas diariamente pelos veículos de comunicação sobre intervenções positivas e negativas da Instituição, é pelas experiências de contato pessoal tidas com o efetivo ou pelo serviço policial recebido que o cidadão construirá o seu próprio conceito a respeito da Corporação, especialmente quanto ao nível de compromisso que a Organização

³⁸ No sentido de excelência como superação das necessidades e expectativas do usuário do serviço policial.

possui com os valores propalados e quanto à realidade da capacitação administrativa para cumprir o papel de que foi incumbida por Lei, seja no exercício do poder coercitivo, seja na prestação de assistência aos cidadãos³⁹.

Desenvolver a Gestão pela Qualidade no nível de comando dos BPM é, portanto, decisão estratégica de grande relevância para desenvolver na sociedade a percepção de que a PMESP, como responsável pela polícia ostensiva, é organização pública das mais confiáveis. E, como concluem Silva e Beato (2013, internet):

a confiança favorece a legitimidade da instituição policial e a cooperação dos cidadãos com ela. Pode contribuir para a maior predisposição dos cidadãos em registrar crimes, aumentar a coesão social e o controle social informal. Tanto é um sinal quanto potencializa a eficácia da polícia.

É importante lembrar que o reconhecimento dos resultados operacionais dos BPM é feito pelos critérios estabelecidos pelo Programa São Paulo contra o Crime, administrado pela Secretaria de Segurança Pública, e independe dos resultados obtidos por eventual avaliação externa ou interna da gestão feita no mesmo período, de forma que um BPM pode ter sido reconhecido em um processo e não em outro, e vice-versa.

Bonificam-se os resultados considerando as metas estabelecidas para as ocorrências de roubo e para a quantidade de vítimas de letalidade violenta. Não há, portanto, relação entre as duas avaliações, que podem ocorrer em paralelo, embora proponham-se a tratar do mesmo objeto: cumprimento dos requisitos da comunidade. E em ambas as avaliações não consta que os resultados desejados ou estipulados sejam fruto de pesquisa sobre as expectativas sociais a respeito do trabalho policial. O mesmo se aplica ao levantamento dos denominados indicadores de produtividade da PMESP (quantidade de armas apreendidas, quantidade de pessoas abordadas etc.).

Não foi possível acessar os resultados operacionais concernentes às atividades de polícia comunitária nem ao levantamento regional dos anseios e

³⁹ "Temos, portanto, duas perspectivas distintas, mas não excludentes, quais sejam: por um lado, a polícia, favorecida por características organizacionais e históricas, atua de forma seletiva ao praticar coerção, mas, por outro, está entre as instituições estatais mais presentes, atuando de forma assistencialista em áreas carentes. De alguma maneira, estas características influenciam o seu nível de confiança, seja negativamente, quando ela não consegue manter a ordem ou usa da violência na tentativa de fazê-lo, seja positivamente, quando a polícia assiste à população com procedimentos justos ou é tida como eficiente." (SILVA e BEATO, 2013, internet).

necessidades das comunidades das áreas sob responsabilidade dos BPM em questão. Os primeiros não foram encontrados pela autora deste trabalho. Os segundos ainda estão em desenvolvimento, embora sejam conhecidos, em caráter preliminar, alguns requisitos gerais da sociedade em relação aos serviços da PMESP⁴⁰.

A respeito das pungentes questões de imagem corporativa e letalidade policial, sobre as quais são produzidas críticas contundentes que subsidiam propostas legislativas que visam à desmilitarização das Polícias Militares, Braz (2015, p.78-79) constatou:

Merece especial destaque o fato de que durante o período estudado de 2012 a 2014, apenas 4 OPM não registraram qualquer morte em decorrência de intervenção policial, das quais três (9º BPM/I, 27º BPM/I e 44º BPM/I) são OPM premiadas pelo IPEG.

Em outras palavras, incríveis 75% das OPM que não registraram mortes em decorrência de intervenção policial no período de 3 anos considerados entre 2012 e 2014 foram premiadas no PPQG no grau prata ou bronze.

Tais números indicam uma forte correlação entre a premiação no PPQG e uma menor taxa de pessoas mortas em decorrência de intervenção policial.

E concluiu:

Batalhões de Policiamento de Área certificados no Prêmio Paulista de Qualidade da Gestão (PPQG) possuem índices de letalidade menores que os demais, ou seja, foi demonstrado haver uma correlação entre a utilização do Modelo de Excelência da Gestão (MEG) e menores índices de ocorrências policiais com resultado morte (BRAZ, 2015, p.90).

Embora a certificação mencionada por Braz (2015) não tenha sido o PPMQ e, sim, o PPQG, o modelo de excelência que serviu de referência para avaliação da gestão dos BPM é o mesmo nos dois prêmios.

⁴⁰ O Projeto n.º PM5-004/511/12 teve por escopo o desenvolvimento dos Indicadores de Resultado e Pesquisas Sociais em Segurança Pública. O produto entregue pelo projeto foram os índices de sensação de vulnerabilidade criminal, de sensação de segurança e de confiança na Polícia Militar. Tais índices, cuja propriedade é da PMESP, servirão como base para propostas de políticas públicas de segurança e melhoria dos serviços prestados pela Polícia Militar. O material produzido é classificado atualmente como secreto e dentre os próximos passos a serem adotados pela Instituição para emprego dos índices desenvolvidos está a aplicação dos indicadores em nível estadual, para levantamento das necessidades e anseios da sociedade e, se for o caso, reorientação das estratégias institucionais.

4.2 PARTICIPAÇÃO E DESEMPENHO DOS BPM NOS CICLOS DO PPMQ DE 2001 A 2012

SANTOS (2009, p. 66) afirma que, no início dos anos 2000, era visível a necessidade de adotar medida que motivasse as Unidades da PMESP a "buscarem conhecimento e promoverem o envolvimento de suas lideranças e da força de trabalho nesse processo de mudança", para gerar massa crítica definitivamente capaz de inserir novo modelo de gestão na cultura organizacional.

E, com esse objetivo, foi criado o PPMQ, com critérios análogos da atual régua de 500 pontos do Prêmio Nacional da Qualidade (categoria "Rumo à Excelência"), adequada às organizações que se encontram nos estágios iniciais de desenvolvimento do sistema de gestão, como se entendeu ser o caso da PMESP à época.

O PPMQ passou a ser compreendido, portanto, como sendo a estratégia e a ferramenta capaz de sedimentar o modelo gerencial de gestão. Em 2008, o GESPOL (2010, p. 16-17) formalizou o *status* do PPMQ como instrumento oficial da PMESP para certificação da Gestão pela Qualidade.

Instaladas as condições políticas, legais e sociais para que a gestão pela Qualidade (orientada para os resultados) seja amplamente aplicada na Administração, verifica-se que, após quase vinte anos do estabelecimento das normas gerais para implantação do PQT, o resultado encontrado no conjunto de OPM certificadas ao longo da realização do PPMQ (vide Anexo 4) revela que menos da metade do total de 104 batalhões territoriais⁴¹ recebeu algum reconhecimento interno pela gestão de Qualidade, sendo que tal reconhecimento constitui espécie de garantia de que o serviço é prestado de acordo com os padrões legais e os estabelecidos pela Instituição para atender aos anseios e necessidades dos cidadãos.

Segue extrato da tabela de resultados do PPMQ:

⁴¹ Cf. Decreto n.º 60175/14, alterado pelos Decretos 60657/14, 60870/14 e 61777/15, que dispõem sobre a estruturação da Polícia Militar do Estado de São Paulo.

Tabela 3 - Resultado das premiações obtidas pelos BPM no PPMQ, de 2001 a 2012

Total de premiações concedidas a Unidades PM (administrativas, operacionais e especializadas), nos ciclos de 2001 a 2012	Total de premiações concedidas a batalhões territoriais, nos ciclos de 2001 a 2012	Total de batalhões territoriais premiados
266	104*	42** (11 btl na região metropolitana, 31 btl no interior)

Fonte: Série histórica de participações e premiações do PPMQ (6.ª EM/PM)

* Inclui as premiações concedidas nos graus bronze, prata e ouro

**Há casos de BPM que foram premiados em mais de um ciclo

Figura 19 - Premiações dos BPM no PPMQ de 2001 a 2012

Fonte: Série histórica de participações e premiações do PPMQ (6.ª EM/PM)

Figura 20 - Participação e premiação de BPM no PPMQ

Fonte: Série histórica de participações e premiações do PPMQ (6.ª EM/PM)

Constata-se que, apesar da importância do assunto, é menor a proporção de prêmios concedidos aos 50 batalhões territoriais localizados na capital e na região metropolitana⁴². Desses batalhões, que são responsáveis pelo atendimento às demandas das áreas de maior complexidade urbana do Estado de São Paulo, apenas 22% obtiveram reconhecimento a respeito de suas gestões⁴³.

Pela série histórica de participações e premiações disponível na 6.^a EM/PM (Anexo 3) verifica-se que:

- a) 80,8% do total de batalhões territoriais participaram pelo menos uma vez do PPMQ no período (84 Unidades);
- b) 50% do BPM que participaram receberam pelo menos uma premiação;
- c) 19,2% do total de batalhões territoriais nunca participaram do PPMQ no período (20 unidades⁴⁴).

Nos doze ciclos de PPMQ realizados no período, 40 Unidades (entre administrativas, operacionais e especializadas) participaram em pelo menos metade dos ciclos, ou seja, pelo menos seis vezes. Destas, 55% (22 Unidades) são BPM: 14 localizados no interior, 3 na Capital e 5 na Região Metropolitana.

Figura 21 - Perfil das 40 OPM que participaram do PPMQ em pelo menos 50% dos ciclos (2001-2012)

Fonte: Série histórica de participações e premiações do PPMQ (6.^a EM/PM)

⁴² De acordo com o Decreto n.º 60175/14 (alterado pelos Decretos 60657/14, 60870/14 e 61777/15), na capital paulista operam 31 batalhões e na região metropolitana operam 19 batalhões.

⁴³ Pelo quadro de premiações do PPMQ, os 11 batalhões territoriais são: OITO NA CAPITAL - 1.º BPM/M (bronze/2004), 2.º BPM/M (bronze/2005-2008-2012, prata/2006), 5.º BPM/M (bronze/2012), 8.º BPM/M (bronze/2004), 9.º BPM/M (bronze/2004), 13.º BPM/M (bronze/2003-2004-2006), 27.º BPM/M (bronze/2006), 29.º BPM/M (bronze/2012); TRÊS NA REGIÃO METROPOLITANA - 20.º BPM/M (bronze/2006-2008-2012), 27.º BPM/M (bronze/2006), 30.º BPM/M (bronze/2006), 36.º BPM/M (bronze/2006).

⁴⁴ No período em questão não constam dados de participação do 3.º BPM/M, 4.º BPM/M, 10.º BPM/I, 19.º BPM/I, 29.º BPM/I, 36.º BPM/I, 37.º BPM/I, 37.º BPM/M, 39.º BPM/M, 43.º BPM/M, 45.º BPM/M, 47.º BPM/I, 47.º BPM/M, 48.º BPM/M, 49.º BPM/M, 50.º BPM/I, 51.º BPM/M, 52.º BPM/I, 53.º BPM/I, 54.º BPM/I. Destas, as últimas unidades a serem estabelecidas foram o 54.º BPM/I, cuja data de criação é 26 de agosto de 2006, e o 51.º BPM/M, criado em 27 de novembro de 2008.

Figura 22 - Perfil dos BPM que mais participaram do PPMQ de 2001 a 2012

Fonte: Série histórica de participações e premiações do PPMQ (6.ª EM/PM)

Figura 23 - Comandos Regionais dos BPM que mais participaram do PPMQ

Fonte: Série histórica de participações e premiações do PPMQ (6.ª EM/PM)

Das 33 Unidades (administrativas, operacionais e especializadas) que participaram apenas uma vez, 51% (17) são BPM: 10 localizados no interior, 7 na Capital e quatro na Região Metropolitana.

Figura 24 - Perfil das OPM que menos participaram do PPMQ de 2001 a 2012

Fonte: Série histórica de participações e premiações do PPMQ (6.ª EM/PM)

Figura 25 - Perfil dos BPM que menos participaram do PPMQ de 2001 a 2012

Fonte: Série histórica de participações e premiações do PPMQ (6.^a EM/PM)

Figura 26 - Comandos Regionais dos BPM que menos participaram do PPMQ

Fonte: Série histórica de participações e premiações do PPMQ (6.^a EM/PM)

Curiosamente figuram no CPI-6, no CPA/M-8 e no CPA/M-1 batalhões que mais participaram e também batalhões que menos participaram do PPMQ.

Há que se considerar, entretanto, que o maior número de participações não coincide com o maior número de premiações, independentemente do grau concedido. Vários batalhões participaram de diversos ciclos do PPMQ e, na maioria das vezes, não obtiveram aproveitamento ou pontuação mínima para serem premiados.

Embora não constem indicadores controlados do PPMQ, pode-se constatar, pela observação da série histórica de participação e premiação, que é variável o percentual de aproveitamento dos 84 BPM que participaram do processo interno de avaliação da gestão, conforme segue:

Figura 27 - Percentual de aproveitamento do processo de avaliação para gerar melhoria da gestão (no universo de todos os BPM participantes)

Fonte: Série histórica de participações e premiações do PPMQ (6.ª EM/PM)

Figura 28 - Percentual de BPM participantes do PPMQ x percentual de aproveitamento

Fonte: Série histórica de participações e premiações do PPMQ (6.ª EM/PM)

Ocorre que observar o aproveitamento do processo de avaliação é insuficiente para perceber o desenvolvimento da gestão dos BPM. O caso do BPM que teria alcançado 100% de aproveitamento é o do 8.º BPM/I, que já recebeu uma premiação em grau bronze na primeira e única vez em que participou do PPMQ.

Pela ausência de outros referenciais de avaliação no próprio PPMQ, não se pode afirmar que houve desenvolvimento da gestão daquela OPM.

Para compreender com maior abrangência o processo de maturidade da gestão organizacional, é necessário observar também a trajetória das Unidades ao longo dos ciclos. A título de exemplo, segue gráfico com a descrição pictórica do desempenho dos BPM que obtiveram entre 80 e 90% de aproveitamento do PPMQ para melhorar a gestão.

Figura 29 - Trajetória de desempenho dos BPM que obtiveram entre 80 e 90% de aproveitamento no processo de avaliação

Fonte: Série histórica de participações e premiações do PPMQ (6.ª EM/PM)

Como afirmado por Santos (2011, p. 20), o objetivo dos prêmios de gestão não é prescrever a forma de gestão mais adequada e, sim, sinalizar os requisitos necessários para que as organizações alcancem a excelência, suplantando os desafios com constância de propósitos e mobilização de competências, independentemente do porte ou setor econômico em que atuem.

A FNQ propõe classificação da maturidade gerencial em três níveis: organizações iniciantes, em estágios intermediários e em estágios avançados. As organizações iniciantes não identificaram com clareza seus clientes e, muitas vezes, seus próprios produtos, razão pela qual não conseguem desenvolver planos que promovam seu desenvolvimento e competitividade. As organizações em estágios

intermediários de gestão apresentam certo nível de padronização, tendem a abandonar a reatividade e a agir com proatividade na busca de soluções para problemas mais complexos, embora a disseminação dos processos e a integração entre as áreas de trabalho ainda seja insuficiente. As organizações maduras, a caminho da excelência, apresentam sistema de gestão consolidado, avaliam e melhoraram rotineiramente seus resultados e suas práticas de gestão, para encarar problemas culturais não resolvidos (SANTOS, 2011, p. 18).

A integração adequada dos processos de planejamento, controle e aperfeiçoamento impulsiona nas organizações o chamado “efeito escada”, situação em que, após o fechamento de um ciclo, são promovidas melhorias que permitem o alcance de nível mais elevado de qualidade na gestão, movimento esse que caracteriza a melhoria contínua. A organização analisa as informações obtidas na fase de controle e implementa melhorias com base nos resultados da análise, o que provoca a evolução a um patamar mais elevado de qualidade.

Por outro lado, as organizações que não conseguem aplicar adequadamente a trilogia dos processos administrativos de planejamento-controle-aperfeiçoamento, seja "pela falta de planejamento adequado, pela não aplicação do controle ou pela incapacidade de promover o aperfeiçoamento, são conhecidas como organizações 'dente de serra' ou 'serrote'", em que há variações significativas no nível de qualidade dos processos e da gestão, "com picos de excelência seguidos de retrocesso aos níveis anteriores". Tais organizações não evoluem, não aprendem e são incapazes de atingir níveis de excelência (SANTOS, 2011, p. 49,61).

Na figura anterior, as variações acerca do desempenho dos BPM que, em tese, são os que adquiriram maior aprendizado (pelo número de participações aliado ao número de premiações recebidas, inclusive no grau ouro), sinalizam que, apesar dos esforços institucionais ao longo do tempo, tanto em nível estratégico quanto em nível operacional, os processos de planejamento, controle e aperfeiçoamento não confluem de maneira adequada, o que impede o amadurecimento da Gestão pela Qualidade nos batalhões e, por conseguinte, prejudica o alcance dos resultados esperados, inclusive pelos cidadãos.

No gráfico a seguir, que retrata o desempenho dos BPM que obtiveram entre 60% e 79% de aproveitamento do PPMQ para melhorar a gestão, é ainda mais perceptível o quadro de instabilidade e descontinuidade, embora tenham sido conferidas algumas premiações em grau prata e uma em ouro:

Figura 30 - Trajetória de desempenho dos BPM que obtiveram entre 60 e 79% de aproveitamento do processo de avaliação

Fonte: Série histórica de participações e premiações do PPMQ (6.ª EM/PM)

E no gráfico que ilustra o desempenho dos BPM que participaram entre quatro e seis vezes e obtiveram entre 10% e 59% de aproveitamento do PPMQ para melhorar a gestão, a oscilação dos resultados permanece, embora tenham sido conferidas algumas premiações em grau prata:

Figura 31 - Trajetória de desempenho dos BPM que obtiveram entre 10 e 59% de aproveitamento do processo de avaliação

Fonte: Série histórica de participações e premiações do PPMQ (6.ª EM/PM)

Em 12 anos de ciclo, 4 batalhões receberam premiações em grau ouro:

- a) 4.º BPM/I (a primeira premiação em grau ouro ocorreu na 4.ª participação no PPMQ; posteriormente ocorreram mais duas no mesmo grau);
- b) 22.º BPM/I (uma premiação);
- c) 2.º BPM/I (uma premiação);
- d) 9.º BPM/I (uma premiação).

No universo de todas as OPM (administrativas, especializadas e operacionais) que participaram e foram certificadas no PPMQ, o 4.º BPM/I foi a OPM que mais recebeu premiações em grau ouro.

Entre 2001 e 2012, o total de premiações recebidas pelo 4.º BPM/I (em todos os graus) foi idêntico ao total recebido pelo CPI-4 e pela DP, a saber, oito premiações. As três Unidades foram as mais premiadas no período, embora o batalhão tenha estado em condições de participação desvantajosas em relação às demais, considerando que em 2009 e 2010 não foi permitida a participação de Unidades do nível batalhão no Prêmio.

É indiscutível o fato de que participar de prêmios de gestão é submeter a administração a avaliação técnica, isenta de interesses, que oferece, de maneira abrangente, detalhada e pouco onerosa, orientações e correções aos processos organizacionais. Em geral, quando os gestores viabilizam a aplicação das correções apontadas, o crescimento corporativo é potencializado, independentemente do setor produtivo a que pertença a instituição.

A submissão à avaliação da Gestão pela Qualidade é, nas palavras de Maurício Loyolla⁴⁵, demonstração clara de que a liderança busca oportunidades de progresso institucional. De fato, se a Gestão pela Qualidade foi um dos principais recursos utilizados para a reconstrução de um país no pós-guerra, muito pode servir para benefício das organizações, individual e coletivamente.

⁴⁵ Engenheiro altamente especializado, professor da FEI (Fundação Educacional Inaciana / Faculdade de Engenharia Industrial) e gestor com larga experiência em Qualidade, Manufatura, Exportação, Planejamento Estratégico e Engenharia de Produção em empresas de grande porte, no Brasil e em outros países da América do Sul. Também é diretor do IPEG, Examinador Sênior e Juiz do PPQG. Loyolla proferiu palestra aos capitães do CAO-II/2015, em 09 de novembro de 2015, no Auditório “Desembargador Álvaro Lazzarini”, do CAES, ocasião em que externou o pensamento inserido acima, ao descrever como colocou em prática, a partir das recomendações das bancas avaliadoras dos prêmios de gestão, o “plano de recuperação” de uma das multinacionais em que trabalhou como gestor.

A ausência de avaliação de quase um quinto das Unidades territoriais, a participação irregular, o baixo nível de aproveitamento do processo de avaliação e a descontinuidade na trajetória de melhoria da gestão dos batalhões sinalizam a existência de lacunas importantes no desenvolvimento da Gestão pela Qualidade na PMESP e sugerem que os benefícios da Gestão pela Qualidade, apesar de conhecidos, não são percebidos na totalidade nem replicados durante o cotidiano do serviço operacional. Os resultados indicam ausência de constância de propósitos, cuja origem pode estar relacionada a problemas com a capacitação do efetivo, como visto, aliados ao fato de que a submissão à avaliação da gestão é voluntária, o que também impossibilita a conhecimento da realidade da gestão corporativa como um todo.

Os dados sinalizam também que a estratégia de investir prioritariamente no PPMQ para estimular a melhoria da gestão institucional precisa ser revista, posto que não se mostrou eficaz para promover a melhoria da gestão das Unidades que desenvolvem o principal processo da Organização, nem se consolidou como sistema perene de *benchmarking* para o "programa de avaliação", devido à inexistência de indicadores do processo de premiação.

Sugere-se que seja considerada a possibilidade de coletar compulsoriamente os dados de gestão de todas as Unidades, em ocasião distinta da realização do PPMQ, para que o Comando possa conhecer e controlar a realidade da Gestão pela Qualidade na Instituição, hoje desconhecida. A partir do quadro obtido, poder-se-ão ser deliberadas medidas pontuais, embasadas em fatos e que tendam a elevar o padrão da produtividade da organização.

Como verificado no Apêndice B, a equipe responsável pela condução do PPMQ tem domínio sobre o processo e age com devotamento ímpar para obter os melhores resultados possíveis. Ocorre que, como mencionado pelo 1.º Ten André, a pequena estrutura do setor responsável pela Gestão da Qualidade na PMESP lida com demandas diversas (fenômeno este que também foi observado *in loco* pela autora deste trabalho). Assim, as ações de planejamento-controle-aprimoramento da Gestão pela Qualidade no nível institucional são totalmente prejudicadas.

A equipe empenha esforço hercúleo na execução do PPMQ e, ante os resultados obtidos, a própria Instituição, como um todo, não consegue produzir melhoria sistematizada do nível da gestão. A curto, médio e longo prazo, toda contribuição à imagem da PMESP firmada sobre a execução da PPMQ pode ser

afetada negativamente diante da insatisfação diária das expectativas e necessidades dos cidadãos, ou do alto índice de não conformidades operacionais ocorridas durante o atendimento ao público, ou da sensação de desvalorização do efetivo.

Em resumo, é oportuno à Instituição estreitar vínculos com os parceiros na área de gestão, mas é conveniente que a Gestão pela Qualidade esteja mais bem consolidada internamente, para evitar efeitos reversos ao trabalho de construção positiva da imagem institucional.

Há resultados interessantes obtidos desde a implantação do Programa de Qualidade Total, como a criação dos POP, do Sistema de Avaliação de Desempenho (SADE), do Sistema de Sugestões *Online* e outros sistemas corporativos. Mas, posto que essas inovações não foram sistematizadas, não foi possível distinguir se a gênese delas sofreu maior influência da formação/capacitação daquela geração de Comandantes ou do legado do PPMQ (como afirmado pelo Major Robiatti).

É interessante, sem dúvida, a sugestão de oferecer recompensas diferenciadas às Unidades premiadas no PPMQ, entendidas aqui como "recompensas" as medidas que não sejam obrigações que o Estado ou a PMESP têm para com o efetivo.

4.3 CULTURA ORGANIZACIONAL E O PROCESSO INTERNO DE AVALIAÇÃO DA GESTÃO

Pela observação das visões apresentadas pelos especialistas em Gestão pela Qualidade no nível estratégico e no nível operacional da Corporação, percebe-se que:

- a) é conhecido o fato de que a Gestão pela Qualidade é desenvolvida, provavelmente na maioria dos casos, como sistema paralelo, um tipo de trabalho extra, razoavelmente custoso, que foi bem aceito e disseminado durante um período e que sofreu certo declínio, por causas não apuradas, mas que parecem estar relacionadas à postura silente do Comando, ao não exigir a prestação de contas sobre os resultados da gestão;
- b) ainda que seja involuntária, a postura passiva da liderança estimula a continuidade do trabalho policial concentrado apenas na aplicação da lei e reitera a prática do modelo profissional de polícia (HIPÓLITO e TASCA,

2012, p. 152-162), que aplica procedimentos operacionais na condição de pressupostos do desempenho, como, por exemplo, maximização do número de policiais no patrulhamento motorizado, para gerar sensação de onipresença policial, ou atribuição de prioridade em responder rapidamente às solicitações de atuação policial para prender delinquentes. Tais procedimentos não são invalidados em absoluto, desde que seja mantida com a sociedade uma relação que vá além da mera resposta aos acionamentos do serviço policial, especialmente na capital e na região metropolitana;

- c) a descrição dos benefícios da adoção da Gestão pela Qualidade elenca a melhoria das condições administrativas em geral e a modernização das tecnologias empregadas para gestão de recursos humanos e operações, tudo sob o modelo de trabalho vigente, a exemplo dos programas de policiamento;
- d) a implantação da Gestão pela Qualidade na PMESP surgiu como instrumento de contribuição para "modificar a imagem negativa da década de 90" (Apêndice B), ou seja, além de obedecer às diretrizes políticas, tal movimento serviu como resposta institucional às severas críticas provenientes de eventos como os casos "Carandiru" e "Favela Naval";
- e) o aprendizado gerado com os ciclos do PPMQ pode ser traduzido em ferramentas corporativas "não necessariamente utilizadas de forma sistematizada nos dias atuais" e em projeção da imagem da PMESP perante o segmento da Qualidade (Apêndice B);
- f) não há metodologia institucional de preparação dos BPM para avaliação da gestão. Tal preparação, porém, pode ser feita em cada Unidade, a partir do recebimento da devolutiva (DMG) ou com apoio das orientações produzidas e divulgadas pela 6.^a EM/PM;
- g) há espaço para discussão a respeito da instância de comando mais adequada para implantação das ações de Qualidade;
- h) ignora-se a dimensão dos custos do processo de realização do PPMQ, dos custos da implantação e desenvolvimento da Gestão pela Qualidade (nas OPM onde foi desenvolvida) e dos custos da não implantação. Em outras palavras, não há aferição da economicidade gerada ou prejudicada pela Gestão de Qualidade na cadeia de valor do serviço policial-militar. E,

sob essa ótica, não se pode afirmar que a adoção da Gestão pela Qualidade na PMESP tenha contribuído para o cumprimento do princípio da eficiência, que é alicerçado também sobre a dimensão econômica;

- i) no âmbito operacional, as razões do sucesso na implantação da Gestão pela Qualidade são, em síntese, a constância de propósitos da liderança para buscar a melhoria da gestão e o treinamento adequado de todo o efetivo (Apêndice C);
- j) os maiores efeitos benéficos da melhoria da gestão relacionam-se à valorização do público interno, ao aumento do foco na própria qualidade do serviço, à redução de atividades que não acrescentam valor ao serviço operacional, à geração de aprendizado (Apêndice C);
- k) mesmo em ambientes favoráveis à Gestão pela Qualidade, a cultura organizacional pode ser fragmentada, o que exige reforço contínuo da liderança no sentido de manter a continuidade dos trabalhos de melhoria da gestão;
- l) a prática da Gestão pela Qualidade é possível e benéfica, em contextos dispostos adequadamente para tal.

Os resultados de pesquisa feita pela autora com mais de 330 Oficiais Superiores dos postos de major e tenente-coronel (lotados em Unidades administrativas, especializadas e operacionais) manifestam que, na cultura organizacional da liderança da PMESP, enquanto pensamento básico que orienta as ações dos gestores, há espaço para que o processo de avaliação desenvolvido no PPMQ evolua e receba maior aderência do efetivo.

À pergunta “Que nota o(a) senhor(a) atribui ao Prêmio PM de Qualidade (PPMQ), considerando a finalidade e os resultados institucionais do mencionado prêmio?”, as respostas foram:

Tabela 4 - Percentual de respostas sobre a nota atribuída ao PPMQ

NOTA	%
10	10%
9	4%
8	19%
7	13%
6	7%
5	19%
4	9%
3	6%
2	4%
1	9%
TOTAL	100%

Fonte: A autora

Chama a atenção o fato de que 54% dos entrevistados atribuiu nota 6 ou menor ao PPMQ, considerando a finalidade e os resultados institucionais do processo instalado.

À pergunta “Se já participou alguma vez do Prêmio, participaria novamente?”, as respostas foram:

Tabela 5 - Percentual de respostas sobre intenção de participação no PPMQ

Sim	60%
Não	40%
TOTAL	100%

Fonte: A autora

À pergunta “O(A) senhor(a) indicaria o modelo do Prêmio PM de Qualidade PMESP para outra empresa?”, as respostas foram:

Tabela 6 - Percentual de respostas sobre recomendação do PPMQ

Sim	56%
Não	44%
TOTAL	100%

Fonte: A autora

Pelos resultados apresentados, observa-se, pelo ponto de vista dos respondentes, que a cultura organizacional da liderança não é totalmente aderente ao processo de avaliação praticado no PPMQ.

Em resumo, depreende-se que:

- a) há baixa adesão dos BPM à Gestão pela Qualidade, que, internamente, é aferível pelo PPMQ;
- b) a liderança da PMESP não é, na totalidade, aderente ao PPMQ;
- c) o caráter voluntário de submissão ao processo avaliador interno demonstra que a Instituição, apesar de estar formalmente comprometida com o modelo de excelência, não exige que ele de fato seja adotado em todas as Unidades;
- d) se não há registros que comprovem que o modelo adotado é aplicado ao menos na maioria dos batalhões territoriais, não é possível afirmar que a Gestão pela Qualidade é instrumento utilizado pela PMESP para satisfazer às necessidades dos cidadãos;
- e) o nicho das companhias de policiamento é contemplado pelo modelo de excelência, posto que nele deve ser praticada diretamente a gestão dos requisitos dos usuários e é onde são geradas as fontes de informação de interesse da segurança pública local, mas tal nicho não foi alcançado pela estrutura do PPMQ utilizada até 2012;
- f) não estão disponíveis arquivos corporativos que demonstrem resultados globais da gestão da PMESP passíveis de avaliação pelo MEG®, o que pode descaracterizar, por ausência de evidências, a Gestão pela Qualidade como pilar do sistema de gestão da PMESP, pois, como amplamente divulgado na doutrina da Gestão pela Qualidade, “não se gerencia o que não se mede”;
- g) a avaliação dos resultados operacionais restringe-se, em âmbito corporativo, à avaliação dos indicadores criminais;
- h) são desconhecidas as condições que localmente interferem na sensação de vulnerabilidade criminal, na percepção de segurança e no grau de confiança na Polícia Militar, sendo que tais condições, se conhecidas, poderiam ser exploradas no planejamento operacional dos BPM;
- i) é insuficiente o padrão de capacitação dos Oficiais, nos cursos de formação e de aperfeiçoamento.

Para tratamento dos achados, pode-se considerar as seguintes sugestões, a partir do nível estratégico da PMESP:

- a) retomar e reestruturar as medidas administrativas no PQT de 1996, em especial as que dizem respeito ao levantamento sistematizado dos requisitos dos cidadãos, à construção de relacionamento com a comunidade, ao levantamento e tratamento dos fatores e comportamentos de risco (que estejam ligados sobretudo à letalidade, à violência e à corrupção policial), à busca da melhoria da imagem institucional, priorização do serviço operacional, comprometimento da alta liderança e de todo o efetivo com os resultados operacionais. Como afirmado pelo Major Fabiano de Almeida Serpa: “A Qualidade precisa ‘começar de novo’ na PMESP”;
- b) estabelecer um programa permanente de sensibilização de todo o efetivo quanto aos conceitos, à importância e aos benefícios da Gestão pela Qualidade;
- c) reavaliar os programas de formação e capacitação na área, também para constituição de um corpo maior e mais capacitado de avaliadores internos;
- d) buscar formas simplificadas e mais abrangentes de disseminação do conteúdo;
- e) estabelecer sistema de captação compulsória e automática dos resultados de gestão, segundo o padrão de fluxo de dados estabelecido no MEG®, como já experimentado com o Sistema Informatizado de Gerenciamento e Avaliação (SIGA);
- f) propor medidas corretivas necessárias para as não conformidades encontradas durante a análise dos dados globais e setoriais da gestão da PMESP;
- g) reestruturar o processo de avaliação do PPMQ, para eliminar a imagem de que é um processo sem a competência técnica que os demais prêmios de gestão possuem, tal como explicou o Subchefe da 6.ª EM/PM (“As únicas reclamações recebidas eram de OPM que participavam de prêmios externos, pois, estas tinham a oportunidade de interagir com examinadores mais experientes e devolutivas mais completas”).

Como medida alternativa e/ou complementar à reestruturação do PPMQ, sugere-se a aplicação da estratégia adotada pelo Exército Brasileiro, simples e focada no aperfeiçoamento da gestão: adesão aos Prêmios externos, como o

PPQG. Pode-se exigir que as Unidades participem de prêmios externos e alcancem determinadas metas de resultado em um período de, por exemplo, quatro anos. Essa medida permitiria que muito mais OPM fossem simultaneamente submetidas a processo de avaliação da gestão, o que, na atualidade, seria impossível de ocorrer no PPMQ, por inexistência de estrutura e efetivo.

Por um tempo, estaria “terceirizado” o trabalho de avaliação e a 6.^a EM/PM poderia se ocupar das demais medidas necessárias para disseminar a Gestão pela Qualidade na Instituição – como o desenvolvimento de outras estratégias organizacionais voltadas para o desenvolvimento da gestão, o redirecionamento e a intensificação dos esforços de educação corporativa, a realização de parcerias com universidades públicas e privadas e a simplificação dos processos relativos a pessoas e logística, que impactam sobremaneira a execução do serviço operacional – pois os resultados demonstraram que o foco no PPMQ não foi suficiente para gerar a evolução desejada.

É necessário pensar em medidas simples, adequadas à cultura policial-militar e que sejam eficazes, além dos problemas relacionados ao rodízio das lideranças nos BPM, ou seja, que efetivamente priorizem o aspecto operacional e restrinjam os esforços despendidos na atividade-meio ao mínimo necessário.

MEMENTOS DO CAPÍTULO 4

Desenvolvimento da Gestão pela Qualidade	
<p style="text-align: center;">Capacitação</p> <p>Cargas horárias:</p> <ul style="list-style-type: none"> - menores que as dos demais <u>pilares</u> do sistema de gestão - dos cursos ofertados aos Oficiais são menores que as c/h ofertadas à base da força de trabalho - menores que a c/h das matérias equivalentes ofertadas pela matriz curricular da SENASP <ul style="list-style-type: none"> - No EAP: ? - Modelo presencial do CEP: alcance ? - 16,7% dos oficiais são capacitados com o CEP 	<div style="text-align: right;"> </div>

Desenvolvimento da Gestão pela Qualidade nos BPM

POP/PAP expressam cumprimento dos princípios constitucionais
Eficiência?

“Melhores resultados com os meios escassos disponíveis, ao menor custo possível”

6Es do Desempenho
(MARTINS e MARINI, 2010)

Esforço
economicidade/**execução**/excelência

Resultado
Eficiência/eficácia/efetividade

Evidências do cumprimento do princ. da eficiência durante a prestação do serviço policial-militar (registros do cumprimento dos requisitos da sociedade?)

Sedimentar valores institucionais distantes das expectativas dos usuários: prática fútil (ALDARVIS, 1997)

[...] a imagem da instituição é aquela passada por seus prestadores de serviço, não por "slogans", frases de efeito, ou divulgação de nomes de funcionários expulsos ou punidos. (ALDARVIS, 1997, p. 105-106)

No ambiente de atuação dos BPM: inúmeras oportunidades de interação entre os cidadãos e a Polícia Militar.

Desenvolvimento da Gestão pela Qualidade nos BPM

“Opções” à certificação da Gestão pela Qualidade:

- Resultados operacionais medidos por indicadores criminais: aferição da satisfação da população com o serviço prestado?
- Indisponibilidade dos indicadores relativos ao policiamento comunitário

Segundo Braz (2015), há forte relação entre a prática da Gestão pela Qualidade e

{ *redução da letalidade policial*

{ *melhoria da imagem da PMESP*

Gestão pela Qualidade no nível de comando dos BPM:
decisão estratégica relevante para desenvolver a percepção de que a PMESP é organização confiável

A visão dos especialistas (nível estratégico e operacional)

- Sistema paralelo

- Não exigência de prestação de contas da gestão → continuidade do trabalho policial concentrado apenas na aplicação da lei, não próximo da população

- Gestão pela Qualidade na PMESP → instrumento de contribuição para modificar a imagem negativa da década de 90

- o aprendizado gerado com os ciclos do PPMQ → pode ser traduzido em ferramentas corporativas não integradas

- espaço para reflexão acerca da instância de comando mais adequada para implantação das ações de Qualidade

A visão dos especialistas (nível estratégico e operacional)

- ignora-se a dimensão dos custos do processo de realização do PPMQ, dos custos da implantação e desenvolvimento da Gestão pela Qualidade (nas OPM onde foi desenvolvida) e dos custos da não implantação

- sucesso na implantação da Gestão pela Qualidade em BPM deve-se à constância de propósitos da liderança e ao treinamento adequado de todo o efetivo

- os maiores efeitos benéficos da GQ nos BPM: valorização do público interno, aumento do foco na própria qualidade do serviço, redução de atividades que não acrescentam valor ao serviço operacional, à geração de aprendizado;

- mesmo em ambientes favoráveis à Gestão pela Qualidade, a cultura organizacional pode ser fragmentada

- a prática da Gestão pela Qualidade é possível e benéfica, em contextos dispostos adequadamente para tal

5 A VISÃO DOS RESPONSÁVEIS PELOS ATOS DE GESTÃO E SEUS ASSESSORES

“A chave para o seu desempenho como líder é o resultado obtido e este só é viabilizado pelo conhecimento. Você depende de pessoas.”

(CAMPOS, 2009, p. 125)

Seguem os resultados de pesquisa feita pela autora com 59 Oficiais em função de Subcmt BPM.

Sobre o perfil dos respondentes:

Tabela 7 - Perfil dos respondentes – tempo de serviço no BPM

1. Tempo na OPM	%
Mais de três anos	41%
Até um ano	36%
Entre dois e três anos	15%
Entre um e dois anos	8%
Total	100,0%

Fonte: A autora

Tabela 8 - Perfil dos respondentes – titularidade na função de Subcmt BPM

2. Titularidade da função	%
Sim	83%
Não	17%
Total	100,0%

Fonte: A autora

64% por cento dos respondentes trabalham na Unidade há pelo menos um ano e a maior parte deles é o titular da função, o que pressupõe certo conhecimento dos respondentes acerca da realidade do serviço operacional.

Às perguntas “O(a) senhor(a) conhece o histórico de participação de sua OPM no Prêmio Polícia Militar da Qualidade (PPMQ) de 2001 a 2012?” e “O(a) senhor(a) conhece o desempenho de sua OPM no PPMQ, de 2001 a 2012?”, as respostas foram:

Tabela 9 - Conhecimento do histórico de participação do BPM no PPMQ

3. Histórico de participação	%
Sim	51%
Tenho alguma ideia	25%
Não	24%
Total	100,0%

Fonte: A autora

Tabela 10 - Conhecimento do desempenho do BPM no PPMQ

4. Desempenho da OPM no PPMQ	%
Sim	44%
Não	32%
Ouvi alguns comentários a respeito do desempenho	24%
Total	100,0%

Fonte: A autora

Parcela expressiva dos respondentes não conhece de fato o histórico de participação do batalhão no PPMQ (49%), tampouco conhece o desempenho da Unidade no mencionado processo de avaliação (56%). As respostas confirmam a conclusão de Santos (2011) acerca da falta de comprometimento da liderança com a Gestão pela Qualidade e reiteram as condições de aderência da liderança ao PPMQ discutidas no capítulo anterior.

À pergunta “Esforço do Comando do Batalhão é o fator decisivo para que a Gestão pela Qualidade seja inteiramente desenvolvida nos Batalhões de Área da PMESP?”, as respostas foram:

Tabela 11 - Compreensão do papel da liderança

5. Fatores decisivos	%
Sim, é o fator decisivo	88%
Não, não é o fator decisivo	8%
Outro: Não sei se entendi bem a questão, mas se a gestão pela qualidade ainda não está implantada é importante que o comando demonstre claramente que se trata de algo de interesse institucional. Se a cultura já está implementada e consolidada o comando não fará muita diferença para o processo.	2%
Outro: A execução, a prática, corriqueira, habitual desses processos é que verdadeiramente refletem o comprometimento com a qualidade. O Comando tem participação no aspecto facilitador. Mandar, ordenar é fácil!!!	2%
Total	100%

Fonte: A autora

As respostas a essa questão demonstram a fragmentação da cultura organizacional no aspecto relativo ao conhecimento e à aplicação dos princípios da Gestão pela Qualidade.

A maioria dos respondentes (88%) entende que é, sim, decisivo o esforço do Comando para que a Gestão pela Qualidade seja realmente praticada nos batalhões. Curiosamente, 4% dos respondentes preferiu detalhar a resposta indicando, com acerto, a importância de o Comando viabilizar as condições para que a mencionada gestão possa ocorrer de maneira perene, sem oscilações causadas pelas diferentes posturas gerenciais dos Comandantes. E 8% compreendem que certos aspectos da Gestão pela Qualidade estão além da competência do Comandante (tais como a provisão financeira e o completamento do efetivo, por exemplo).

À pergunta “O Comando do Btl enfrenta dificuldades para desenvolver ações de Gestão pela Qualidade na OPM”, as respostas foram:

Tabela 12 - Existência de dificuldades para desenvolver a GQ nos BPM

6. Presença de dificuldades	%
Sim	76%
Não	22%
Não sei	2%
Total	100,0%

Fonte: A autora

Novamente surge a fragmentação da cultura organizacional no aspecto relativo ao conhecimento e à aplicação dos princípios da Gestão pela Qualidade.

A maioria dos respondentes (76%) respondeu que sim, há dificuldades.

22% entendem que não existem dificuldades. Duas interpretações são possíveis para essa resposta: uma recai sobre a variedade de práticas de gestão simples que podem ser executadas no âmbito dos batalhões e outra recai sobre a diferença da realidade administrativa entre os BPM do interior e os da capital.

2% não sabem se há dificuldades ou não, possivelmente porque desconhecem o assunto ou não estejam comprometidos com ele.

À pergunta que solicitou discriminação e atribuição de peso aos fatores que impactam negativamente a aplicação da Gestão pela Qualidade nos BPM, as respostas obtidas foram, por ordem de importância dada pelos respondentes, as seguintes:

Tabela 13 - Discriminação das dificuldades para desenvolver a GQ nos BPM

item	Fator avaliado	Quantidade de respostas			Percentual de respondentes que considerou como alto/muito alto o impacto do fator avaliado
		Nenhum ou baixo impacto	médio impacto	alto/muito alto impacto	
7.10	É difícil desenvolver as atividades de Gestão pela Qualidade sem padronização de indicadores, sem coleta automática de dados (pelos próprios sistemas corporativos) e/ou sem apoio do escalão superior de comando	5	8	46	77,97%
7.6	O efetivo em geral tem a impressão de que a realidade cotidiana da OPM não é a mesma realidade que se mostra no dia da visita da banca avaliadora do PPMQ	8	17	34	57,63%
7.2	Não há efetivo (em quantidade e perfil adequado) para controlar os dados de gestão que são necessários para preencher um relatório de gestão ou questionário, nem para implementar as mudanças que seriam oportunas	10	16	33	55,93%
7.9	O Comando do Btl tem outras prioridades para administrar (problemas locais, processos	15	11	33	55,93%

	disciplinares etc.)				
7.5	O efetivo da OPM em geral entende que as ações de Gestão pela Qualidade resumem-se ao período em que a OPM participa do PPMQ e desconhece outra(s) finalidade(s) para as mencionadas ações	10	17	32	54,24%
7.1	A maioria do efetivo de Oficiais e Praças desconhece o que significa Gestão pela Qualidade e os critérios de gestão característicos do Modelo de Excelência adotado pelo PPMQ	8	20	31	52,54%
7.13	As ações de Gestão pela Qualidade não amenizam causas e efeitos de problemas mais sérios enfrentados pela Instituição, como as crises de imagem, as críticas sobre violência e letalidade policial, o papel da polícia na sociedade moderna	15	13	31	52,54%
7.12	É embaraçoso desenvolver ações de Gestão pela Qualidade no BPM sem conhecer o planejamento estratégico institucional e os objetivos e metas traçados nele para as ações de Gestão pela Qualidade em toda a Instituição	17	12	30	50,85%
7.16	É difícil aplicar o Modelo de Excelência da Gestão em Unidades de nível batalhão	11	18	30	50,85%
7.11	A Corporação estimula, mas não exige as ações de Gestão pela Qualidade (a avaliação ocorre apenas para OPM voluntárias ao PPMQ)	14	19	26	44,07%
7.3	Os processos de gestão de pessoal, logística e treinamento são definidos de maneira centralizada pelos Órgãos de Direção e de Apoio, o que reduz a autonomia do Comando do BPM para implementar alterações significativas que seriam necessárias	15	20	24	40,68%

7.4	O assunto Gestão pela Qualidade é desinteressante, complexo ou não faz sentido na esfera de competência do BPM, o que torna difícil envolver o efetivo e cobrar resultados	12	23	24	40,68%
7.7	É inviável ou muito difícil equilibrar na OPM o cumprimento das missões relacionadas à Gestão pela Qualidade e as tarefas relacionadas à gestão operacional, voltada à redução de indicadores criminais	15	20	24	40,68%
7.8	As ações relacionadas à Gestão pela Qualidade aplicam-se mormente às atividades de apoio ao policiamento e não à execução do policiamento ou das operações de policiamento propriamente dito	18	19	22	37,29%
7.14	Em termos econômicos, é caro/oneroso participar do PPMQ ou outro prêmio de gestão, bem como é caro/oneroso adotar as medidas de melhoria da gestão da OPM	26	15	18	30,51%
7.15	É difícil compreender o resultado da avaliação sobre o desempenho da OPM no ciclo do PPMQ (quanto à indicação das oportunidades de melhoria)	12	31	16	27,12%

Fonte: A autora

As respostas indicam um quadro especificado dos diversos fatores que representam dificuldades enfrentadas pela liderança dos batalhões.

A principal delas refere-se ao processo de coleta das informações da gestão, que, atualmente, é manual, não rastreável e, portanto, de baixa confiabilidade. Os indicadores de resultado são escolhidos pelas próprias Unidades, por ausência de indicadores determinados como comuns a todos. Essa circunstância também afeta a credibilidade do PPMQ (citada no segundo e quinto fatores de maior relevância para os respondentes).

Forçoso é mencionar que em 2011 foi iniciada, por meio do SIGA, a coleta automatizada de dados de gestão. Em 2013, o mencionado sistema foi suspenso para reestruturação. Mais de 80% dos requisitos do novo sistema já foram

levantados, contudo, por questões diversas, o sistema ainda aguarda desenvolvimento. Existem, portanto, recursos disponíveis na Corporação e que podem ser utilizados sem ônus maiores.

A compreensão equivocada sobre conceitos e processos de controle da GQ (terceiro fator apontado) provoca o desenvolvimento de sistemas paralelos, não integrados às rotinas de controle administrativo, como os logísticos, operacionais etc. A compreensão equivocada explica a importância dada pelos respondentes às dificuldades de efetivo, de priorização de atividades pelo Comando e de enfrentamento a questões que afetam severamente a imagem da Instituição, como se tais aspectos não tivessem relação direta com o processo finalístico da PMESP, com a satisfação dos cidadãos e, portanto, com a Gestão pela Qualidade.

A ausência de planejamento estratégico institucional dificulta, de fato, o desenvolvimento de certas ações gerenciais e desestimula a liderança dos níveis de Comando Regional e BPM a realizarem os seus próprios planejamentos. Desse modo, a rotina das OPM se desenvolve sobre uma postura reativa gerada pelas cobranças feitas apenas a respeito dos indicadores criminais e se afasta muito do padrão proativo característico da Qualidade. A mesma postura reativa pode ser observada em relação à participação dos prêmios de gestão e ao interesse em relação ao assunto, de forma geral.

À pergunta “Que ferramenta/instrumento seria mais eficaz para orientar o Comando do Btl a contornar eventuais dificuldades com as ações de Gestão pela Qualidade”, os respondentes elegeram como principais: “um manual no padrão PM” (31%), “uma apostila ou cartilha” (22%) e “um procedimento administrativo padrão” (15%), revelando o perfil conservador do efetivo policial-militar diante de um assunto que não é bem assimilado por todos. O restante das respostas (32%) distribuiu-se em sugestões de ferramentas como vídeos, formulários, *softwares*, Instruções Continuadas de Comando (ICC), palestras motivacionais, cursos específicos. Apenas 2% entendeu não ser necessário esse tipo de material.

Às perguntas “O Comando da OPM conhece os conteúdos doutrinários essenciais sobre o Modelo de Excelência da Gestão adotado pela PMESP e avaliado no PPMQ?” e “O Comando da OPM tem conhecimento sobre o que seria avaliado na OPM em caso de visita de banca examinadora do PPMQ?”, as respostas foram:

Tabela 14 - Conhecimento doutrinário

10. Conhecimento doutrinário essencial	%
Em parte. Pelo menos um dos Oficiais dentre o Cmt, Subcmt e o Coord Op da OPM conhece os conteúdos doutrinários essenciais	56%
Não sei.	5%
Sim. O Cmt, o Subcmt e o Coord Op da OPM conhecem os conteúdos doutrinários essenciais	39%
Total	100,0%

Fonte: A autora

Tabela 15 - Conhecimento sobre critérios de avaliação em visita

11. Conhecimento sobre os critérios de avaliação da gestão	%
Em parte. Pelo menos um dos Oficiais dentre o Cmt, Subcmt e o Coord Op da OPM sabe o que seria avaliado pela banca examinadora	56%
Não sei.	3%
Não. Nenhum dos Oficiais que representam o Comando da OPM sabe o que seria avaliado pela banca examinadora	2%
Sim. O Cmt, o Subcmt e o Coord Op da OPM sabem o que seria avaliado pela banca examinadora durante uma visita	39%
Total	100,0%

Fonte: A autora

Outra vez constatam-se as condições de aderência ao modelo de gestão, particularmente porque, à pergunta feita a respeito do conhecimento doutrinário, nenhum dos respondentes assinalou a opção “Não. Nenhum dos Oficiais que representam o Comando da OPM conhece os conteúdos doutrinários essenciais”.

À pergunta “O Comando da OPM conta com apoio de Oficial Intermediário ou Subalterno, da própria Unidade, com capacitação para prestar assessoria na Gestão pela Qualidade?”, as respostas foram:

Tabela 16 - Existência de efetivo em condições de prestar assessoramento

12. Apoio	%
Sim, pelo menos um Oficial Intermediário ou Subalterno do Btl pode prestar assessoria ao Comando sobre o assunto, sem nenhum óbice	41%
Em parte, pois o(s) Oficial(ais) que poderia(m) prestar a assessoria já está(ão) empenhado(s) em outras missões e remanejá-lo(s) de função é uma medida que poderia trazer mais problemas que soluções	36%
Não, o Comando não dispõe de Oficial capacitado para prestar a mencionada assessoria no Btl	17%
Não sei	3%
Outros	4%
Total	100,0%

Fonte: A autora

Mais da metade dos respondentes afirma haver alguma dificuldade para que o Comando do BPM disponha de apoio de Oficial capacitado na área de GQ.

À pergunta “Há ações de gestão pela Qualidade desenvolvidas atualmente no seu Batalhão?”, as respostas foram:

Tabela 17 - Ações de GQ em desenvolvimento no BPM

13. Continuidade	%
Não sei	12%
Não há ações em desenvolvimento na OPM	49%
Outros	39%
Total	100,0%

Fonte: A autora

Mais uma vez depara-se com as condições de aderência descritas anteriormente. Somadas as opções de resposta “Não sei” e “Não há ações em desenvolvimento na OPM”, chega-se ao resultado de 61%. Os 39% restantes indicaram práticas de gestão desenvolvidas de maneira esparsa e individualizada em suas Unidades.

À pergunta “O(A) senhor(a) tem conhecimento de que, nos termos do Bol G PM 29/13, o responsável pelos atos relativos a Gestão pela Qualidade nas OPM é o Oficial na função de Subcomandante ou equivalente?”, as respostas foram:

Tabela 18 - Conhecimento da responsabilidade pela gestão

14. Responsabilidade pela gestão	%
Sim	73%
Não	27%
Total	100,0%

Fonte: A autora

A maioria dos respondentes tem ciência de suas competências quanto à aplicação da GQ em suas OPM. Entretanto, como visto anteriormente, boa parte dos respondentes não empenha esforços para tal. Quanto ao percentual dos respondentes que não conhecem suas atribuições, depreende-se haver espaço no nível estratégico para planejar ações de sensibilização e capacitação dessa liderança

A tabela a seguir, disposta em ordem de importância destacada pelos respondentes, apresenta sugestões de medidas úteis para facilitar a adoção efetiva da Gestão pela Qualidade nos BPM ou simplesmente melhorar a gestão da Unidade como um todo. Boa parte constitui-se em variação ou especificação de sugestões apresentadas no capítulo anterior.

Tabela 19 - Sugestões para facilitar a aplicação da GQ nos BPM

Item	Sugestão avaliada	Quantidade de respostas			Percentual de respondentes que considerou como alto/muito alto o impacto positivo da sugestão avaliada
		Nenhum ou baixo impacto	médio impacto	alto/muito alto impacto	
15.10	Estabelecer indicadores padronizados de gestão, cabíveis à instância de BPM	5	6	48	81,36%
15.2	Ofertar curso de capacitação sobre gestão, nas modalidades semipresencial ou a distancia, durante o horário de serviço, para Oficiais de qualquer posto, subtenentes e sargentos	6	6	47	79,66%

15.21	Divulgar o planejamento estratégico institucional	5	7	47	79,66%
15.7	Disponibilizar ferramenta/instrumento contendo orientações simples e graduais sobre a implantação das ações de Gestão pela Qualidade nas OPM	7	6	46	77,97%
15.8	Automatizar, integrar e otimizar os processos institucionais relativos a gestão de pessoas e de logística, para melhorar o controle da relação entre foco e resultados, para diminuir o retrabalho e a preocupação dos comandantes com atividades administrativas	5	8	46	77,97%
15.20	Realizar programa de sensibilização dos Oficiais e das Praças para melhorar a compreensão sobre as ações de Gestão pela Qualidade e sobre o Modelo de Excelência da Gestão	5	8	46	77,97%
15.12	Alterar o sistema de avaliação de desempenho, para que as pessoas possam realmente produzir resultados conforme o seu nível de competência máxima e os valores da Instituição. Por exemplo: facilitar o desdobramento das metas estabelecidas para o BPM, de forma que tais metas transformem-se em metas individuais de produtividade, até o nível de Soldado PM	4	11	44	74,58%
15.9	Revisar os parâmetros atualmente considerados como indicadores de produtividade da PMESP	5	12	42	71,19%
15.11	Alterar o sistema de avaliação de desempenho, para que as pessoas possam realmente produzir resultados conforme o seu nível de competência máxima e os valores da Instituição. Por exemplo: facilitar o desdobramento das metas estabelecidas para o BPM, de forma que tais metas transformem-se em metas individuais de produtividade, até o nível de Soldado PM	6	11	42	71,19%

15.16	Alterar a sistemática do PPMQ, para que seja integrado com os indicadores de desempenho operacional	9	8	42	71,19%
15.19	Coletar os dados de gestão de maneira centralizada e on-line (automatizada)	8	11	40	67,80%
15.1	Ampliar a divulgação sobre a responsabilidade, as competências e atribuições do Oficial responsável pelos atos de gestão nas OPM	9	11	39	66,10%
15.4	Ampliar a divulgação dos resultados da pesquisa de clima organizacional	9	11	39	66,10%
15.3	Redefinir a missão e a visão da Polícia Militar do Estado de São Paulo, para divulgar com maior clareza a razão de existir da Instituição e direcionar melhor a gestão em todos os níveis	9	12	38	64,41%
15.17	Alterar a finalidade do PPMQ, para que passe a ser um programa de implantação da Gestão pela Qualidade a ser desenvolvido gradualmente, em fases determinado período	11	10	38	64,41%
15.5	Incentivar e exigir dos BPM os quesitos do Modelo de Excelência em Gestão que sejam adequados a esse escalão de comando	9	13	37	62,71%
15.6	Utilizar efetivamente o sistema de sugestões <i>on-line</i>	11	11	37	62,71%
15.18	Atribuir aos Comandos Regionais (CPI/CPA) a missão de implantar e controlar as ações de Gestão pela Qualidade nos BPM subordinados	17	9	33	55,93%
15.14	Retomar ou atualizar o Sistema de Supervisão e Padronização (SISUPA)	10	17	32	54,24%
15.13	Retomar e desenvolver de outra forma o programa 5S nas Unidades	7	22	30	50,85%
15.15	Incentivar que os BPM busquem certificação pela norma ISO 9001 para os processos de apoio e, se necessário, para os processos principais da Unidade	17	14	28	47,46%

Fonte: A autora

Seguem os resultados de pesquisa feita pela autora com 66 Oficiais capacitados pela PMESP com o curso ou estágio de especialização em Gestão pela Qualidade e que exercem suas funções em batalhões territoriais.

Sobre o perfil dos respondentes:

Tabela 20 - Perfil dos respondentes - Posto

1. Posto	%
Capitão	82%
1.o Ten	18%
Total	100,0%

Fonte: A autora

Tabela 21 - Perfil dos respondentes – Localização da OPM

2. Localização da OPM	%
No interior de São Paulo	58%
Na capital	27%
Na região metropolitana	15%
Total	100,0%

Fonte: A autora

Tabela 22 - Perfil dos respondentes – Função desempenhada na OPM

3. Função na OPM	%
Uma função administrativa na sede da OPM	55%
Comandante de Companhia	33%
Comandante de Pelotão territorial	5%
CFP	3%
Coordenador Operacional Interino	3%
médico	2%
Total	100%

Fonte: A autora

Tabela 23 - Perfil dos respondentes – Tempo na OPM

4. Tempo na OPM	%
Mais de três anos	52%
Até um ano	27%
Entre dois e três anos	11%
Entre um e dois anos	11%
Total	100%

Fonte: A autora

Tabela 24 - Perfil dos respondentes – Tempo de formação

5. Formação	%
Entre quatro e três anos (concluí entre 2011 e 2012)	32%
Mais de nove anos (concluí em 2006 ou antes)	29%
Entre oito e sete anos (concluí entre 2007 e 2008)	20%
Entre seis e cinco anos (concluí entre 2009 e 2010)	17%
há dois anos	2%
Não informado	2%
Total	100%

Fonte: A autora

No perfil dos Oficiais capacitados em GQ que responderam à pesquisa predominam capitães que exercem funções administrativas na OPM ou são Comandantes de Companhia, com mais de um ano de serviço na Unidade e com tempos variados de formação em GQ.

Quanto à pergunta “Que avaliação você faz sobre a aplicação do conteúdo do curso de Gestão pela Qualidade no serviço desenvolvido por você na sua OPM?”, as respostas foram:

Tabela 25 - Aplicação do conteúdo ao serviço desenvolvido pelo Oficial

6. Aplicação do conteúdo	%
O conteúdo é aplicável em parte	65%
O conteúdo não é aplicável às missões que desenvolvi nem às que desenvolvo atualmente	18%
O conteúdo é totalmente aplicável às missões que desenvolvi ou que desenvolvo atualmente	15%
Não informado	2%
Total	100%

Fonte: A autora

No escalão da liderança intermediária, também parece haver discrepância na aderência ao modelo de gestão, apesar de todos os respondentes possuírem capacitação específica na área.

Quanto à pergunta “Você possui formação extra na área de Gestão pela Qualidade, isto é, formação obtida por curso oferecido por outra entidade que não a PMESP?”, as respostas foram:

Tabela 26 - Formação complementar

7. Formação complementar	%
Não tenho formação extra; só possuo a formação dada pelo curso de Gestão pela Qualidade oferecido pela PMESP	67%
Sim, busquei voluntariamente ampliar a minha formação nessa área	21%
Sim, possuo outros cursos, mas apenas porque fui escalado para desenvolver missões nessa área	12%
Total	100%

Fonte: A autora

As respostas sugerem que o assunto despertou algum interesse nos Oficiais, porém a maioria só teve contato com a área durante o curso/estágio de especialização oferecido pela PMESP.

À pergunta “Você conhece a norma que trata das competências do responsável pelos atos de gestão das Unidades da PMESP?”, as respostas foram:

Tabela 27 - Atualização sobre as normas de gestão

8. Competência pelos atos de gestão na OPM	%
Sim, já li a publicação que trata do assunto	38%
Não conheço a referida publicação nem ouvi falar dela	35%
Não, mas soube que as competências foram publicadas	27%
Total	100%

Fonte: A autora

A maior parte dos respondentes tomou algum conhecimento a respeito da norma que define as atribuições do Subcmt BPM.

À pergunta “Na sua OPM, além de você há outro(s) Cap e ou Ten com curso de capacitação na área de Gestão pela Qualidade?”, as respostas foram:

Tabela 28 - Existência de mais um Oficial capacitado no escalão intermediário da liderança do BPM

9. Oficiais capacitados na OPM	%
Sim, há pelo menos mais um Cap e ou um Ten capacitado, além de mim	61%
Não sei	27%
Não há outro Cap ou Ten capacitado, somente eu	12%
Total	100%

Fonte: A autora

Na maioria dos BPM dos respondentes há mais de um capitão ou tenente capacitado na área de GQ.

À pergunta “Na sua opinião, seria necessária a prestação de assessoramento ao Comando do seu BPM para o desenvolvimento das ações de Gestão pela Qualidade?”, as respostas foram:

Tabela 29 - Necessidade de assessoramento ao Comando

10. Necessidade de assessoramento ao Comando do BPM	%
Não, o atual Comando da minha OPM tem conhecimento do assunto Gestão pela Qualidade e desenvolve com autonomia as tarefas relacionadas a isso	35%
Não, meu atual Comando não tem interesse no assunto	33%
Sim, o atual Comando tem vontade de desenvolver a gestão, mas não recebeu capacitação para isso	32%
Total	100,0%

Fonte: A autora

As respostas ilustram o panorama descrito anteriormente a respeito das condições de capacitação dos Oficiais e da aderência ao modelo de gestão.

Solicitado aos respondentes que indicassem três ações fundamentais para o assessoramento mínimo necessário a um Comando de Batalhão para que sejam desenvolvidas ações de Gestão pela Qualidade na OPM, as ações mais indicadas pelos respondentes foram, em ordem de importância:

Tabela 30 - Ações de assessoramento indicadas pelos respondentes

11. Ações de assessoramento	%
Revisão dos processos internos e rotinas do BPM	69%
Composição, capacitação e coordenação da equipe de trabalho (que responderá diretamente ao Subcmt do Btl, responsável pelos atos de gestão)	59%
Levantamento dos itens/requisitos do modelo de gestão (escolhido pela PMESP) que poderiam ser aplicados ao Btl	50%
Realização de diagnóstico/avaliação da gestão da OPM, como se fosse um trabalho de "auditoria interna"	46%
Proposição ou elaboração de um cronograma de implantação do modelo de gestão	38%
Proposição ou elaboração de um sistema de coleta de dados	32%
Outros	6%

Fonte: A autora

A priorização indicada pelos respondentes é coerente com o verificado e discutido anteriormente a respeito da instalação de sistemas paralelos para controle da Gestão pela Qualidade, quando o que deve ser feito é a adequação dos processos da própria organização para que o trabalho seja otimizado e o sistema de controle gerencial (adaptado ao MEG®) seja inerente aos próprios processos.

A tarefa de rever os processos requer efetivo capacitado e disponível para tal. Contudo, se a força de trabalho que já executa as missões em cada setor estiver capacitada para rever seus procedimentos, não é necessário haver uma equipe encarregada especificamente dessa tarefa para toda a organização.

Perguntado se, em razão da capacitação na área de Qualidade, os respondentes ou outros Cap/Ten desenvolvem atualmente algum tipo de assessoramento ao Comando da sua OPM, e quais são as ações de GQ desenvolvidas na Unidade, foram obtidas as seguintes respostas:

Tabela 31 - Prestação de assessoramento pelos respondentes

12. Prestação de assessoramento	%
não	71%
sim	29%
Total	100,0%

Fonte: A autora

Tabela 32 - Ações de GQ desenvolvidas nos BPM

12-A . Ações desenvolvidas	%
Não informado	71%
Outros	29%
Total	100%

Fonte: A autora

Os dados coadunam-se com o verificado sobre o conhecimento doutrinário que o Comando dos BPM possuem, com a continuidade das ações de GQ nas OPM e com a ciência da responsabilidade sobre os atos de gestão.

Perguntado se os Oficiais enfrentam ou podem ter de enfrentar dificuldades para assessorar o Cmt Btl nas questões relacionadas à Gestão pela Qualidade, as respostas foram:

Tabela 33 - Existência de dificuldades para assessoramento encontradas pelos Oficiais

13. Dificuldades para assessoramento	%
Sim	77%
Não	23%
Total	100,0%

Fonte: A autora

Solicitada a indicação dos quatro fatores que mais dificultam a prestação do apoio a ser dado ao Comando da OPM pelos Oficiais capacitados, as respostas, por ordem de importância, foram:

Tabela 34 - *Ranking* de dificuldades para assessoramento encontradas pelos Oficiais

13-B. Dificuldades para assessoramento	%
acúmulo de funções (tarefas relacionadas à função que o Cap/Ten desenvolve, mais as tarefas relacionadas ao assessoramento)	90%
prejuízo às tarefas da própria função de que o Cap/Ten é titular	69%
ações de Gestão pela Qualidade resumem-se à elaboração do relatório de gestão da OPM	63%
modelo/processo de Gestão pela Qualidade implantado na PMESP é muito trabalhoso	61%
benefícios da Gestão pela Qualidade não são percebidos pelo efetivo	44%

falta de compromisso do Oficial responsável pelos atos de gestão (Subcmt/Subch/Subdir) com o processo de Gestão pela Qualidade	36%
sensação de despreparo pessoal para realizar o assessoramento	15%
distância entre o local onde desempenho minhas funções e a sede do Btl	10%
Outros	10%

Fonte: A autora

As três primeiras dificuldades indicadas resumem a realidade prática da GQ, como discutido: sistemas paralelos de controle e aderência parcial ao modelo de gestão.

À pergunta “Você se mantém atualizado(a) sobre os assuntos relacionados à Gestão pela Qualidade? Como?”, as respostas foram:

Tabela 35 - Interesse no assunto Gestão pela Qualidade

14. Atualização profissional	%
Sim, leio com alguma frequência ou estudo sobre o assunto, por interesse pessoal	36%
Não tenho interesse em buscar atualização sobre o assunto porque não há aplicação prática para isso no local em que trabalho e ou nesse meu momento profissional	32%
Sim, fico atualizado(a) sobre o assunto quando frequento algum curso ou estágio oferecido pela PMESP	18%
Não tenho interesse no assunto, apesar de ter frequentado o curso de Gestão pela Qualidade oferecido pela PMESP	14%
Total	100%

Fonte: A autora

Constata-se, novamente, que a aderência à Gestão pela Qualidade, no escalão intermediário da liderança da PMESP, é fragmentada.

Com base na análise dos resultados das pesquisas respondidas por subcomandantes e oficiais intermediários de batalhões territoriais, reiteram-se algumas das sugestões apresentadas no capítulo anterior e seguem outras sugestões:

- a) estabelecer novo programa específico e abrangente para aplicação do modelo de Gestão pela Qualidade na Instituição, com objetivo permanente de adequar a gestão das OPM aos critérios de excelência e à aplicação dos processos de planejamento, controle e aperfeiçoamento das práticas de gestão;
- b) manter foco na sensibilização e capacitação da liderança, em todos os níveis, respeitando as particularidades regionais;
- c) priorizar o emprego e o desenvolvimento dos recursos tecnológicos disponíveis para facilitar o controle gerencial (como o SIGA);
- d) excluir o caráter facultativo de avaliação da gestão;
- e) adotar procedimento prático para aferição dos custos de participação e realização do PPMQ;
- f) inserir no planejamento estratégico da Instituição as ações voltadas para desenvolvimento contínuo da gestão.

Como apregoado, os responsáveis pela falta de Qualidade são os líderes, não os executores.

As iniciativas voltadas para a Qualidade devem ser *top-down* e a prevenção deve tomar o lugar das técnicas não preventivas, para que a organização siga sempre a filosofia alicerçada nos princípios da Gestão da Qualidade:

- a) Qualidade é definida como conformidade aos requisitos. No caso da PMESP, requisitos ditados pela população;
- b) Prevenção leva à Qualidade;
- c) Padrão de execução é zero defeito, no sentido de "fazer certo da primeira vez";
- d) A medida da Qualidade é o preço da não conformidade. As não conformidades cometidas por policiais militares podem ter um preço impagável, como o da vida de uma pessoa, ou do bem-estar social.

Está na PMESP sedimentado o conhecimento de que:

- a) Qualidade é o resultado do trabalho de cada um e, portanto, todos são responsáveis por ela, especialmente o Alto Comando;

- b) Qualidade está baseada na tecnologia que otimiza os processos e no desenvolvimento de recursos humanos, para que possa ser convenientemente explicitada, controlada e desenvolvida;
- c) é insuficiente a informação gerada a partir apenas de autoavaliação;
- d) é imprescindível utilizar as informações das bases corporativas para que a avaliação da gestão corporativa seja fidedigna.

MEMENTOS DO CAPÍTULO 5

Resultados

Fatores críticos de sucesso da Gestão pela Qualidade como instrumento gerencial :

<p>a) Foco nos requisitos do cliente ●</p> <p>b) Compromisso da liderança ●</p> <p>c) Estruturas organizacionais simplificadas ●</p> <p>d) Integração de atividades (sistema) ●</p>	<p>e) Engajamento da força de trabalho para produção dos resultados ●</p> <p>f) Educação corporativa ●</p> <p>g) Quantificação dos custos da Qualidade e da não Qualidade ●</p> <p>h) Precisão das informações que subsidiam as decisões ●</p>
---	--

Resultados

Fatos verificados:

- a) indisponibilidade de registros de captação e tratamento dos requisitos da população acerca do serviço prestado pela PMESP
- b) ausência de dados de avaliação da gestão de quase 1/5 dos BPM e participação não uniforme das OPM nos ciclos de avaliação
- c) baixo nível de aproveitamento do processo de avaliação
- d) descontinuidade na trajetória de melhoria da gestão dos BPM
- e) aparente ausência de constância de propósitos da liderança em melhorar a gestão
- f) ausência de indicadores do processo de avaliação e certificação
- g) Insuficiência de efetivo para manter a estratégia de realização do PPMO e efetuar as melhorias necessárias aos processos de planejamento, controle e aperfeiçoamento da gestão corporativa
- h) aparente fragmentação da cultura organizacional, no que tange à aderência ao processo de avaliação da gestão e à Gestão pela Qualidade

Resultados

- i) possibilidade de reflexão sobre o papel das companhias de policiamento na estrutura do modelo de gestão
- j) indisponibilidade de arquivos corporativos que demonstrem resultados globais da gestão da PMESP passíveis de avaliação pelo MEG
- k) a avaliação dos resultados operacionais restringe-se, em âmbito corporativo, à avaliação dos indicadores criminais
- l) aparente instalação do conceito de que a Gestão pela Qualidade é desenvolvida em sistemas de controle paralelos aos existentes na estrutura organizacional
- m) aparente insuficiência da capacitação profissional dos responsáveis pela Gestão
- n) indisponibilidade de sistema integrado de coleta de dados de gestão
- o) indisponibilidade de dados de aferição dos custos

Diagnóstico

- a) Ação institucional predominante: mecanismos legais de atribuição de competências
Ações para elevar o nível de proximidade com a sociedade e da confiança na Organização?
- b) Lacunas no desenvolvimento da Gestão pela Qualidade
- c) Benefícios da Gestão pela Qualidade:
*conhecidos,
não percebidos na totalidade
não replicados no cotidiano do serviço operacional*
- d) Realidade da gestão corporativa como um todo?

Diagnóstico

- e) Ausência de registros da aplicação efetiva da GQ no processo principal: possibilidade de afirmar que a Qualidade é instrumento utilizado pela PMESP para satisfazer às necessidades dos cidadãos?
"Não se gerencia o que não se mede".
- f) Estratégia de investir prioritariamente no PPMQ para estimular a melhoria da gestão:
 { promoção da melhoria da gestão dos BPM?
 { sistema perene de *benchmarking* para o "programa de avaliação"?
- g) Contribuições à imagem da PMESP firmada sobre a execução da PPMQ: como sustentá-las diante:
 { da insatisfação das expectativas dos cidadãos?
 { do alto índice de não conformidades operacionais?
 { da sensação de desvalorização do efetivo?

Sugestões

- Conhecer as condições que interferem na sensação de vulnerabilidade criminal, na percepção de segurança e no grau de confiança na Polícia Militar
- Explorar tais condições no planejamento operacional dos BPM
- Rever o padrão e o modelo de capacitação dos Oficiais, nos cursos de formação e de aperfeiçoamento
- Rever a estratégia para estimular a melhoria da gestão institucional
- Considerar a possibilidade de coletar compulsoriamente os dados de gestão de todas as Unidades, em ocasião distinta da realização do PPMQ

Sugestões

- Retomar e reestruturar as medidas administrativas no PQT de 1996
 - levantamento sistematizado dos requisitos dos cidadãos*
 - construção de relacionamento com a comunidade*
 - levantamento e tratamento dos fatores e comportamentos de risco*
(letalidade, violência e corrupção policial)
 - busca da melhoria da imagem institucional*
 - priorização do serviço operacional*
 - comprometimento da alta liderança e de todo o efetivo com os resultados operacionais*
- Estabelecer um programa permanente de sensibilização de todo o efetivo
- Estabelecer sistema de captação compulsória e automática dos resultados de gestão, segundo o padrão de fluxo de dados estabelecido no MEG (SIGA)
- Reestruturar o processo de avaliação do PPMQ ou aderir aos prêmios externos

Sugestões

- Excluir o caráter facultativo de avaliação da gestão

- Adotar procedimento prático para aferição dos custos de participação e realização do PPMQ

medida da Qualidade = preço da não conformidade

- Inserir no planejamento estratégico da Instituição as ações voltadas para desenvolvimento contínuo da gestão

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A parte que ignoramos é muito maior que
tudo quanto sabemos.
(autor desconhecido)

Sobejam motivos para explicar o porquê e a importância de praticar a Gestão pela Qualidade nos batalhões territoriais.

Apesar dos obstáculos e dificuldades examinados, não é propósito deste trabalho acusar as imperfeições no trabalho sério dos muitos Oficiais e Praças que dedicaram e dedicam suas energias em prol da Gestão pela Qualidade, ainda que incompleta, na PMESP. Ao contrário!

Importa verificar em que pontos e de que forma pode-se restabelecer o ânimo que gerou o movimento de reconstrução da Administração Pública e modernização da Polícia Militar, para o bem da sociedade.

O **tema** do trabalho constituiu-se em exame das condições de desenvolvimento da Gestão pela Qualidade na Polícia Militar do Estado de São Paulo.

Descompassos na estratégia de disseminação da doutrina de Gestão pela Qualidade – especialmente no tocante à capacitação do efetivo, à concentração dos esforços da 6.^a EM/PM, ao programa de avaliação e certificação da gestão, à aderência da liderança à cultura da Qualidade e à adoção do caráter voluntário de participação das Unidades no processo de avaliação – podem explicar o **problema** do baixo número de batalhões territoriais cuja gestão foi certificada internamente no Prêmio Polícia Militar da Qualidade (PPMQ), no período de 2001 a 2012.

Oficiais responsáveis pelos atos de gestão dos batalhões e Oficiais intermediários e subalternos capacitados com o curso oferecido pela PMESP na área de Gestão pela Qualidade **confirmaram a hipótese** de que os comandos dos batalhões enfrentam dificuldades de ordem administrativa e tecnológica para implantar a Gestão pela Qualidade nas OPM, assim como **confirmaram a hipótese** de que os Oficiais capacitados em curso de especialização exercem funções diversas nos batalhões e nem sempre é possível prestar assessoramento ao Comando da Unidade.

Pelo estudo do problema, foram diagnosticadas possíveis causas e sugeridas medidas a respeito do diagnóstico encontrado. Naturalmente, este trabalho não esgota o assunto. Apenas abre caminho para o prosseguimento de pesquisas por outros especialistas.

Foram coletados, organizados e analisados dados sobre as dificuldades encontradas pelo comando dos batalhões para implantação e desenvolvimento da Gestão pela Qualidade, bem como foram coletados dados sobre as missões relacionadas à gestão pela Qualidade exercidas atualmente nos BPM pelos Oficiais que concluíram o curso de especialização.

Em algum momento, de 1996 até o presente, a Gestão pela Qualidade na PMESP parece ter perdido a força da renovação que a caracterizou em meados dos anos 90. Embora algumas Unidades administrativas tenham alcançado notória melhoria da gestão, a ponto de se tornarem, em âmbito das organizações estaduais da Administração Direta, referenciais isolados de excelência, a maioria dos batalhões territoriais, carros-chefes do serviço prestado à sociedade paulista, não tiveram implantada e desenvolvida, em suficiência, a Gestão pela Qualidade, que é um dos pilares doutrinários do sistema corporativo de gestão.

Funda-se esse entendimento, por um lado, na constatação de que, entre 2001 e 2012, nem todos os órgãos de execução da principal atividade institucional foram avaliados pelo PPMQ, que é o instrumento interno oficial de certificação da Gestão pela Qualidade, e que pouquíssimos batalhões, dentre os participantes, demonstraram indícios de integração nos processos administrativos de planejamento, controle e aperfeiçoamento. Restou descaracterizada, em nível corporativo, a premissa de controle da gestão.

Por outro lado, o caráter facultativo da avaliação da Qualidade obsta a compilação de um histórico global e completo de desempenho nos batalhões. Esse fato reitera a ausência de controle sistêmico da gestão e, por conseguinte, remete à incerteza de que a Instituição gerencie adequadamente os requisitos dos cidadãos e os riscos do serviço policial.

As crises de imagem persistem e corroboram o questionamento a respeito do papel e do desempenho da Polícia Militar. É oportuno e conveniente reconsiderar a estratégia adotada para melhoria da gestão. Essa atitude seria uma demonstração consistente de compromisso da liderança com a modernização da polícia e também de respeito para com as partes interessadas no serviço policial. Por força do aspecto

centralizador da cultura organizacional, Unidades dos escalões operacionais, em geral e particularmente na capital e na região metropolitana, atuam com autonomia relativa para orientarem suas atividades em prol de soluções para os problemas locais, e acabam por replicar o padrão reativo de trabalho policial, que não se coaduna com os fundamentos da Gestão pela Qualidade, por afastar, conforme as circunstâncias, a possibilidade de rever padrões de prestação do serviço e por ignorar importantes quesitos da população que, às vezes, são veiculados sob a forma de críticas jornalísticas, pesquisas e afins.

MEMENTOS DO CAPÍTULO 6

Considerações finais

O baixo número de batalhões territoriais certificados pelo PPMQ no período de 2001 a 2012 pode ser explicado pelos descompassos na estratégia de disseminação da doutrina de Gestão pela Qualidade

Foram diagnosticadas possíveis causas e sugeridas medidas a respeito do diagnóstico encontrado.

Restaram confirmadas as hipóteses de que os comandos dos BPM enfrentam dificuldades para implantar a Gestão pela Qualidade nas OPM e de que os Oficiais capacitados em curso de especialização exercem funções diversas nos batalhões.

Considerações finais

É oportuno e conveniente reconsiderar a estratégia adotada para melhoria da gestão.

Essa atitude seria uma demonstração consistente de compromisso da liderança com a modernização da polícia e também de respeito para com as partes interessadas no serviço policial.

REFERÊNCIAS

- ABNT. Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR ISO 9000:2005. *Sistemas de Gestão da Qualidade - Fundamentos e Vocabulário*. Rio de Janeiro, 2005.
- . NBR ISO 9001:2008. *Sistemas de gestão da qualidade - Requisitos*. Rio de Janeiro, 2008.
- . NBR ISO 9001:2015. *Sistemas de gestão da qualidade - Requisitos*. Rio de Janeiro , 2015.
- Academia Brasileira da Qualidade. s.d. <www.abqualidade.org.br>.
- ALBRECHT, Karl. *Revolução nos serviços: como as empresas podem revolucionar a maneira de tratar os seus clientes*. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2003.
- ALDARVIS, Renato. “Viabilidade de implantação da Gestão pela Qualidade Total na Polícia Militar do Estado de São Paulo.” *Monografia de conclusão do Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais da PMESP*. São Paulo: Centro de Altos Estudo de Segurança, 1997.
- AMBROZEWICZ, Paulo Henrique Laporte. *Qualidade na Prática: Conceitos e Ferramentas*. Curitiba: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI). Departamento Regional do Paraná., 2003.
- Association of Business Process Management. Guia para o Gerenciamento de Processos de Negócio - Corpo Comum de Conhecimento (CBoK)*. Versão 2.0. ABPMP Brazil , 2009.
- BANAS, Fernando. *Construindo um Sistema de Gestão da Qualidade*. São Paulo: Epse, 2010.
- BARROS, Claudius D'Artagnan C. *Excelência em Serviços, Questão de Sobrevivência no Mercado*. Rio de Janeiro: Qualitymark Editora, 1996.
- . *Sensibilizando para a Qualidade*. Rio de Janeiro: Qualitymark, 1992.
- BATISTA, Fábio Ferreira. *Modelo de gestão do conhecimento para a administração pública brasileira: como implementar a gestão do conhecimento para produzir resultados em benefício do cidadão*. Brasília: IPEA, 2012.
- BENGOCHEA, J. L. P. *et al.* “A Transição de uma Polícia de Controle para uma Polícia Cidadã.” *São Paulo em Perspectiva*, vol 18 (2004): 119-131. <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-88392004000100015>

Bíblia online. s.d. <<https://www.bibliaonline.com.br>>.

Bíblia Sagrada Com 1880 comentários. 1.a ed. Barueri: Sociedade Bíblica do Brasil, 2012.

BOLDARINE, Rosaria de Fátima. “Representações, narrativas e práticas de leitura : um estudo com professores de uma escola publica.” *Dissertação de Mestrado. Faculdade de Filosofia e Ciências. Universidade Estadual Paulista*. Marília, 2010.

BRAGA, Reginaldo de Souza. “A interpretação da NBR ISO 9001 no processo de certificação de uma Organização Policial Militar.” *Monografia de conclusão do Curso Superior de Polícia da PMESP*. São Paulo: Centro de Altos Estudo de Segurança, 2009.

BRASIL. *Constituição da República Federativa*. 1988.

BRASIL. Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado. *Programa de Qualidade e Participação na Administração Pública/Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado*. Vol 4. MARE, 1997.

BRASIL. Ministério da Defesa. Exército Brasileiro. Gabinete do Comandante do Exército. *Sistema de Excelência na Organização Militar*. Brasília, 1999.

BRASIL. Ministério da Defesa. Exército Brasileiro. *Instruções Provisórias de Planejamento Estratégico Organizacional*. Brasília: Gráfica do Exército, 2006.

—. *Instruções Provisórias de Sistema de Medição do Desempenho Organizacional*. Brasília: Gráfica do Exército, 2006.

—. *Instruções Provisórias de Análise e Melhoria de Processos - Programa de Excelência Gerencial do Exército Brasileiro*. Brasília: Gráfica do Exército, 2006.

BRASIL. Ministério da Justiça. Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP). *Matriz Curricular Nacional para as Ações Formativas dos Profissionais da Área de Segurança Pública*. Brasília, 2014.

—. *Planejamento Estratégico*. Brasília: Fábrica de Cursos, 2009.

—. *Apostila do Curso Sistemas e Gestão em Segurança Pública*. Brasília, 2008.

BRASIL. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. *Guia da Simplificação Administrativa do Gespública*. Brasília, 2010.

—. *Guia Referencial para Medição de Desempenho e Manual para Construção de Indicadores*. Brasília, 2009.

- BRASIL. Presidência da República Brasileira. Câmara da Reforma do Estado. *Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado*. Brasília, 1995.
- BRAZ, Adriano Vieira. “O reflexo da implantação de sistemas de Gestão pela Qualidade na redução das mortes em decorrência de intervenção policial.” *Monografia de conclusão do Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais da PMESP*. São Paulo: Centro de Altos Estudo de Segurança, 2015.
- BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos. “Da Administração Pública Burocrática à Gerencial.” BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos e SPINK, Peter K. (Orgs). *Reforma Gerencial do Estado e Administração Pública Gerencial*. Rio de Janeiro: FGV Editora. 1998
- CAMPOS, Vicente Falconi. *Gerenciamento da Rotina do Trabalho do Dia A Dia*. 9.a ed. Nova Lima, MG: INDG Tecnologia e Serviços Ltda., 2014.
- . *TQC: Controle da Qualidade Total no estilo japonês*. Nova Lima, MG: INDG Tecnologia e Serviços Ltda, 2014.
- . *Gerenciamento pelas Diretrizes*. 5.a ed. Nova Lima, MG: INDG Tecnologia e Serviços Ltda, 2013.
- . *O Verdadeiro Poder*. Nova Lima, MG: INDG Tecnologia e Serviços Ltda, 2009.
- . *Gerenciamento da rotina do trabalho do dia-a-dia*. 8.a ed. Nova Lima, MG: INDG Tecnologia e Serviços Ltda, 2004.
- CARLZON, Jan. *A Hora da Verdade*. Rio de Janeiro: Sextante, 2005.
- CARVALHO, Marly Monteiro de e PALADINI, Edson Pacheco. *Gestão da Qualidade: teoria e casos*. Rio de Janeiro: Campus, 2005.
- CARVALHO, Marly Monteiro de et al. *Gestão da Qualidade: teoria e casos*. 3.a ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.
- CHIAVENATO, Idalberto. *Introdução à Teoria Geral da Administração*. 7.a ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003.
- CHUNG, Tom. *Qualidade começa em mim*. 3.a ed. São Paulo: Maltese, 1995.
- COELHO, Jerri Eddie Xavier. *Princípio de eficiência: parâmetro para uma nova gestão*. 2013. Acesso em 6 de jan de 2016. <<http://www.egov.ufsc.br/portal/conteudo/princ%C3%ADpio-de-efici%C3%AAncia-par%C3%A2metro-para-uma-nova-gest%C3%A3o>>.
- CORREA, Henrique L. e CAON, Mauro. *Gestão de Serviços: lucratividade por meio de operações e de satisfação dos clientes*. São Paulo: Atlas, 2012.

- DARÓS, Márcia da Mota. *O Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade: uma análise de política*. Campinas, 1997.
- DRUCKER, Peter. *As cinco perguntas essenciais que você sempre deverá fazer sobre sua organização*. 2.a ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.
- EVANS, Vaughan. *Ferramentas Estratégicas*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.
- FABRI, Alexandre Hingst. *O Benchmarking como Ferramenta de Otimização da Gestão de Informações Comparativas pelas OPM*. PMESP: Centro de Altos Estudo de Segurança, 2009.
- FERNANDES, Waldir Agarte. *O Movimento da Qualidade no Brasil*. Ed. Indústria e Comércio Exterior. INMETRO Brasil. Ministério do Desenvolvimento. São Paulo: Essential Idea Publishing, 2011.
- FERREIRA, André Ribeiro. *Modelo de excelência em gestão pública no governo brasileiro: importância e aplicação*. 27-30 de outubro de 2009. Acesso em 12 de novembro de 2015. <<http://www.gespublica.gov.br/biblioteca/pasta.2010-12-08.2954571235/ferrerib.pdf>>.
- FRANÇA, Vladimir da Rocha. *Eficiência administrativa na Constituição Federal*. Revista de Direito Administrativo. v. 220 (2000): p. 168.
- FNQ. Fundação Nacional da Qualidade. *Congresso FNQ de Excelência em Gestão (CEG)*. Primeira edição. São Paulo: junho de 2015.
- . *Critérios de Excelência*. 20.a ed. Vol. Avaliação de Diagnóstico da Gestão Organizacional. São Paulo: Fundação Nacional da Qualidade, 2013.
- . *Critérios Rumo à Excelência*. 6.a ed. São Paulo, 2011.
- . *Conceitos Fundamentais da Excelência em Gestão*. São Paulo: FNQ, 2006.
- . <http://www.fnq.org.br/>. s.d.
- GIL, Antônio Carlos. *Como elaborar projetos de pesquisa*. 4.a ed. São Paulo: Atlas, 2002.
- GRAÇA, Frederico Domingos. *ISO 9001 no Serviço Público - normalização*. São Paulo: Baraúna, 2013.
- HIPÓLITO, Marcello Martinez e TASCÁ, Jorge Eduardo. *Superando o Mito do Espantalho*. Florianópolis: Insular, 2012.
- HOUAISS. *Dicionário Houaiss de Língua Portuguesa*. Ed. Instituto Antônio Houaiss. Versão monousuário 3.0. Rio de Janeiro: Objetiva, 2009.
- HUNTER, James C. *De Volta ao Mosteiro - O Monge e o Executivo Falam de Liderança e Trabalho em Equipe*. Rio de Janeiro: Sextante, 2014.

- . *O Monge e o Executivo - Uma história sobre a essência da liderança*. Rio de Janeiro: Sextante, 2004.
- Índice Global da Paz - 2015. s.d. *Institute for Economics and Peace*. <http://economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2015/06/Global-Peace-Index-Report-2015_0.pdf>.
- Informativo Vigésimo Sexto Batalhão Metropolitano. *Projeto Mediação de Conflitos na Base Comunitária de Laranjeiras*. n. 5. agosto de 2012.
- INMETRO. Instituto Nacional de Metrologia. s.d. <http://www.inmetro.gov.br/credenciamento/oqe_acre.asp>.
- IPEA. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Texto para Discussão n.º 238. Critérios para geração de indicadores de Qualidade e Produtividade no Serviço Público.” outubro de 1991. http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/1701/1/td_0238.pdf.
- IPEG. Instituto Paulista de Excelência em Gestão. s.d. <<http://www.ipeg.org.br/>>.
- JUNIOR, Orlando Pavani e SCUCUGLIA, Rafael. *Mapeamento e Gestão por Processos - BPM*. São Paulo: M.Books do Brasil, 2011.
- JURAN, J. M. *A Qualidade desde o Projeto: novos passos para o planejamento da Qualidade em produtos e serviços*. São Paulo: Cengage Learning, 1992.
- LAS CASAS, Alexandre Luzzi. *Qualidade total em serviços: conceitos, exercícios, casos práticos*. 6.a ed. São Paulo: Atlas, 2008.
- MAEKAWA, Rafael; CARVALHO, Marly Monteiro de; OLIVEIRA, Otávio José de. *Um estudo sobre a certificação ISO 9001 no Brasil: mapeamento de motivações, benefícios e dificuldades*. *Gestão & Produção (Gest. Prod.)* v. 20, n. 4 (2013): p. 763-779.
- MARCONI, Marina de Andrade e LAKATOS, Eva Maria. *Fundamentos da Metodologia Científica*. 7. ed. . São Paulo: Atlas, 2010.
- MARIN, Pedro de Lima. *Sistemas de Certificação da Qualidade e Certificação ISO 9001 na Administração Pública: uma análise crítica*. Brasília/DF, 2012.
- MARSHALL JUNIOR, Isnard et al. *Gestão da Qualidade*. 10. ed. Rio de Janeiro: FGV, 2010.
- MARSHALL JUNIOR, Isnard et al. *Gestão da Qualidade e Processos*. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2012.
- MARTINS, Humberto Falcão e MARINI, Caio. *Um Guia de Governança para Resultados na Administração Pública*. Brasília/DF: Publix Editora, 2010.

- MAZZA, Alexandre. *Manual de Direito Administrativo*. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2014.
- NASSARO, Adilson Luís Franco. *O policial militar pacificador social: emprego da mediação e da conciliação no policiamento preventivo*. Revista do Laboratório de Estudos da Violência da UNESP/Marília. Vol 10 - Dezembro/2012.
- NEVES, José Luis. *Pesquisa Qualitativa - característica, usos e possibilidades*. Caderno de Pesquisa em Administração. 2.o semestre de 1996.
- OLIVEIRA, Alexandre Magno de (Org). *Gestão pela Qualidade na Segurança Pública in Secretaria Nacional de Segurança Pública. Curso Nacional de Multiplicador de Polícia Comunitária*. 5.a ed. Brasília: Ministério da Justiça, 2013.
- OLIVEIRA, Nilson Vieira. *Insegurança pública*. São Paulo: Nova Alexandria, 2002.
- OLIVEIRA, Tânia Modesto Veludo de. *Amostragem não Probabilística: Adequação de Situações para uso e Limitações de amostras por Conveniência, Julgamento e Quotas*. Administração On Line - FECAP julho/agosto/setembro de 2001.
- PALADINI, Edson Pacheco. *Gestão Estratégica da Qualidade - Curso de Especialização em Design Estratégico*. Universidade Federal de Santa Catarina. 2013. Disponível em http://www.ngd.ufsc.br/files/2012/05/GEQ_TEXTO-2013.pdf.
- . *Gestão da Qualidade - Teoria e Prática*. 3.a edição. São Paulo: Atlas, 2012.
- . *Avaliação Estratégica da Qualidade*. 2.a Ed. São Paulo: Atlas, 2011.
- . *Gestão Estratégica da Qualidade - Princípios, métodos e processos*. São Paulo: Atlas, 2009.
- PESSOA, Fernando (Vicente Guedes, Bernardo Soares). *Livro do Desassossego*. Vol. I. Lisboa: Presença, 1990.
- PINTO, Silvia Helena Boarin; CARVALHO, Marly Monteiro de; HO, Linda Lee. *Implementação de Programas de Qualidade: um survey em empresas de grande porte no Brasil*. Gestão e Produção 13 (2006): 191-203.
- POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. *Atribuições Relativas à Gestão Organizacional nas OPM*. Bol G PM Nº 29 - 1ª Parte. 14 de fevereiro de 2013.
- . *Orientações para Implantação do Modelo de Excelência da Gestão na Polícia Militar do Estado de São Paulo*. 3.a ed. São Paulo, 2012.

- . Diretriz N.º PM6-001/20/11. *Sistema Informatizado de Gerenciamento e Avaliação das OPM (SIGA/PM)*. 2011.
 - . *Sistema de Gestão da Polícia Militar do Estado de São Paulo - GESPOL*. 2.a ed. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2010.
 - . Diretriz PM6-001/30/08. *Estabelece o programa de avaliação de gestão e certificação da PMESP*. São Paulo, 2008.
 - . Diretriz N.º PM3-008/02/06. *Normas para o Sistema Operacional de Policiamento PM (NORSOP)*. São Paulo, 2006.
 - . Diretriz N.º PM6-001/30/03. *Sistema de Supervisão e Padronização Operacional (SISUPA)*. 2003.
 - . *Manual de Padronização de Procedimentos Policiais Militares - M-13-PM*. 2.a ed. 2003.
 - . Nota de Instrução PM6-001/30/01. *Estabelece os critérios de avaliação da gestão das OPM*. São Paulo, 2001.
 - . *Regulamento Disciplinar da Polícia Militar*. Lei Complementar n.º 893, de 09 de março de 2001.
 - . Nota de Instrução N.º PM6-002/30/00. *Programa 5S*. 2000.
 - . Diretriz N.º PM6-001/96. *Programa de Qualidade Total*. 1996.
 - . *M-12-PM. Manual de Ordem Unida a pé*. 3.a ed. São Paulo, 1992.
 - . *Regimento Interno do Estado-Maior da Polícia Militar (RI-01-PM)*. Ed. Setor Gráfico do CSM/MInt. São Paulo, 1976.
- REIS, Helena dos Santos. *A utilização da mediação de conflitos nas atividades policiais*. São Paulo: PMESP, 2009.
- RESENDE, Roberta. *O Estado pós-moderno*.
<http://www.migalhas.com.br/LaudaLegal/41,MI90986,41046-O+Estado+posmoderno>.” 20 de agosto de 2009.
- RIBEIRO NETO, João Batista M.; TAVARES, José da Cunha; HOFFMAN, Silvana Carvalho. *Sistema de Gestão Integrados*. 3.a ed rev e ampl. São Paulo: São Paulo: SENAC, 2012.
- ROLIM, Marcos. *A Síndrome da Rainha Vermelha - Policiamento e Segurança no Século XXI*. Rio de Janeiro: Zahar, 2006.
- SAINT-EXUPÉRY, Antoine. *O Pequeno Príncipe*. Rio de Janeiro: AGIR, 1996.

- SANTOS, Raul Galindo dos. *Modelo de Excelência da Gestão: Sistema de Controle e Aprendizado Gerencial para Organizações Policiais Militares do Estado de São Paulo*. Brasília: PMDF, 2009.
- SÃO PAULO (Estado). Decreto N.º 51870/07. *Comitê de Qualidade da Gestão Pública*. São Paulo, 2007.
- . Decreto 40536/95. *Programa Permanente da Qualidade e Produtividade no Serviço Público*. São Paulo, 1995.
- SCHMIDT, Alberto Souza et al. *Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade: O caso do GesPública*. 2013. http://www.convibra.org/upload/paper/2013/40/2013_40_8319.pdf.
- SILVA, Geélison F. e BEATO, Cláudio. *Confiança na Polícia em Minas Gerais: o efeito da percepção de eficiência e do contato individual.. Opinião Pública*. Ed. Centro de Estudos de Opinião Pública da Universidade Estadual de Campinas, junho de 2013. <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-62762013000100006>.
- SILVA, Júlio César Lázaro da. *"História Econômica da Região Sudeste: Do Ciclo do Café à Industrialização"*. Brasil Escola. s.d.
- SOUZA, Thiago Baston Theodoro de. *Metodologia para o processo de avaliação da gestão e certificação das organizações policiais militares do estado de São Paulo pautada no Prêmio Polícia Militar da Qualidade*. São Paulo: Fundação Vanzolini, 2011.
- SPENCER, Herbert. *Do progresso - Sua lei e Sua Causa*. Ed. eBooksBrasil, 2002. <<http://www.ebooksbrasil.org/eLibris/progresso.html>>.
- TRALDI, Maria Cristina e DIAS, Reinaldo. *Monografia Passo a Passo*. Campinas: Alínea, 2011.
- WACLAWOVSKY, Edna dos Santos Alvarenga e BATIZ, Eduardo Concepción. *Proposta de Metodologia para implementação de sistemas de gestão integrados como ferramentas de apoio no alcance de resultados sustentáveis para as organizações*. SIMPOI - Simpósio de Administração da Produção, Logística e Operações Internacionais. São Paulo, 2010. p. 16. http://www.simpoi.fgvsp.br/arquivo/2010/artigos/E2010_T00433_PCN71182.pdf.
- WALLIMAN, Nicholas. *Métodos de Pesquisa*. São Paulo: Saraiva, 2015.

APÊNDICE A - PROGRAMA DE QUALIDADE NAS POLÍCIAS MILITARES BRASILEIRAS

Questões	Estados - Região Sudeste do Brasil			
	São Paulo ¹	Rio de Janeiro ²	Minas Gerais ³	Espírito Santo ⁴
Desenvolve programa de GQ?		Não informado	Está em desenvolvimento um projeto de implantação do Programa de Excelência da Gestão (PEG-PMMG), o qual possibilitará a avaliação das Unidades até o nível de Batalhão ou correspondente, em relação aos requisitos do Modelo de Excelência da Gestão (MEG) da FNQ.	Não há Programa de Gestão pela Qualidade no âmbito da PMES. Os resultados são medidos pelos indicadores criminais, conforme política pública de segurança estabelecida há seis anos no Estado, que estabelece áreas de atuação e metas compartilhadas entre as polícias militar e civil.
Desde quando?			Em 02 de dezembro de 2015 foi realizada a solenidade de lançamento do PEG-PMMG. Ações preparatórias do projeto foram realizadas anteriormente (como a filiação da PMMG à Fundação Nacional da Qualidade e o encaminhamento de Oficiais a cursos de capacitação oferecidos por aquela entidade)	
Como iniciou?			Com a busca de informações em outras polícias militares brasileiras e pela filiação à Fundação Nacional da Qualidade, para conhecer o assunto e sistematizar os trabalhos	
Como tem sido desenvolvido ou que ações foram determinadas para o desenvolvimento do programa?			O projeto encontra-se na quarta etapa, que consiste na elaboração da Diretriz de Gestão Organizacional. A próxima etapa será a implementação do MEG em uma Unidade piloto. O projeto de implantação do PEG tem previsão para finalizar em 2017, quando se pretende que todas as Unidades estejam capacitadas para a implementarem o modelo.	
Que ações ou práticas são executadas especificamente nas e			(em avaliação)	

pelas Unidades Operacionais?				
Qual a frequência de execução das práticas?				
Que instrumento é utilizado para avaliar a eficácia das práticas?			Em 2015, um batalhão da PMMG participou do 13º PPMQ para avaliação da gestão sob a ótica do MEG e obteve certificação em grau bronze na avaliação feita pelo padrão de 500 pontos (Caderno "Rumo à Excelência" da FNQ).	
Qual a avaliação do programa de Gestão pela Qualidade desenvolvido?			(em avaliação)	

Fonte: A autora.

OBSERVAÇÕES:

1. Vide informações no Capítulo 2 deste trabalho.

2. Em 08 de novembro de 2015 a autora deste trabalho apresentou solicitação formal de informações à Ouvidoria da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, com base na Lei nº 12.527/2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação. O requerimento foi enviado pelo endereço eletrônico <http://www.ouvidoriadapolicia.rj.gov.br/FaleConosco.asp>, o qual não gera protocolo de registro nem senha de acesso. Apesar do pedido formal, não foram fornecidas as informações.

3. Cf. mensagem eletrônica enviada pela Major PMMG Carla Reis à autora em 09 de outubro de 2015. Cf. consulta feita em 22 de dezembro de 2015 ao blog da PMESP (<http://policiamilitardesaopaulo.blogspot.com.br/2015/12/participacao-de-oficiais-da-pmesp-em.html>). Para tratar do PEG-PMMG, em 2013 e no primeiro semestre de 2015 foram feitos contatos entre a Oficial responsável por aquele programa (Maj Carla Reis) e a equipe da Subseção de Gestão Estratégica da 6ª Seção do Estado-Maior da PMESP, da qual a autora deste trabalho orgulhosamente faz parte.

4. Cf. mensagem eletrônica enviada pela Ouvidoria Geral da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Espírito Santo à autora em 26 de novembro de 2015 .

Questões	Estados - Região Centro-Oeste do Brasil			
	Mato Grosso ¹	Goiás ²	Distrito Federal ³	Mato Grosso do Sul ⁴
Desenvolve programa de GQ?	Não informado	Sim, o programa de GQ desenvolvido pela PMGO consiste na implementação do Procedimento Operacional Padrão (POP) e na Análise Conjuntural de Polícia Ostensiva (ACPO)	Não, mas a PMDF tem adotado medidas estruturais para subsidiar a implementação de um Programa de Gestão da Qualidade baseado no Modelo de Excelência em Gestão (MEG) da Fundação Nacional da Qualidade (FNQ).	Não informado
Desde quando?		POP: 2003 ACPO: 2014	Nos últimos dois anos	
Como iniciou?		Com a criação do Procedimento Operacional Padrão	Não informado	
Como tem sido desenvolvido ou que ações foram determinadas para o desenvolvimento do programa?		A ACPO retrata a realidade do custo e benefício da operacionalização da máquina administrativa policial em prol da capacidade de servir à comunidade em suas necessidades, para redução dos entraves burocráticos e otimização dos resultados . O POP está na 3.ª edição	Está em andamento a filiação da PMDF na FNQ. Encontram-se em fase de planejamento para adoção nas Unidades Policiais Militares (UPM) alguns programas de boas práticas, tais como: o Programa 5S, a Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P), Programa de autoavaliação (GESPÚBLICA), monitoramento da gestão por meio de indicadores, melhoria de processos, entre outros	

Que ações ou práticas são executadas especificamente nas e pelas Unidades Operacionais?		São realizados treinamentos periódicos das situações preconizadas nos POP, a critério dos Comandantes de Policiamento Urbano (nível de tenente, equivalente ao Comandante de Força de Patrulha da PMESP).		
Qual a frequência de execução das práticas?		Não informado		
Que instrumento é utilizado para avaliar a eficácia das práticas?		Aplicação do Teste de Aptidão Profissional como requisito de promoção por merecimento das Praças da PMGO		
Qual a avaliação do programa de Gestão pela Qualidade desenvolvido?		Não informado		

Fonte: A autora.

1. Em 07 de outubro de 2015 a autora deste trabalho apresentou solicitação formal de informações à Ouvidoria do Estado de Mato Grosso, com base na Lei nº 12.527/2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação. O requerimento foi enviado pelo endereço eletrônico <http://www.ouvidoria.mt.gov.br/lai/cadastrar.php>, recebeu o protocolo de registro nº 109250 e a senha b54503. Ainda assim, não foram fornecidas as informações.
2. Cf . mensagem eletrônica enviada pela Ouvidoria Geral da Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária do Estado (em conjunto com o Estado-Maior da PMGO) à autora em 27 de novembro de 2015.
3. Cf. mensagem eletrônica enviada pela Ouvidoria da PMDF (em conjunto com o Chefe do Estado-Maior da PMDF) à autora em 20 de novembro de 2015.
4. Em 07 de outubro de 2015 a autora deste trabalho apresentou solicitação formal de informações ao Portal da Transparência do Estado de Mato Grosso do Sul, com base na Lei nº 12.527/2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação. O requerimento foi enviado pelo endereço eletrônico <http://www.portaldatransparencia.ms.gov.br/FaleConosco>, o qual não gera protocolo de registro nem senha de acesso. Apesar do pedido formal, não foram fornecidas as informações.

Questões	Estados – Região Sul do Brasil		
	Rio Grande do Sul ¹	Santa Catarina ²	Paraná ³
Desenvolve programa de GQ?	Sim	Não desenvolve um programa estruturado de Gestão pela Qualidade e, sim, ações alinhadas aos princípios de Gestão pela Qualidade.	A PMPR está implantando na PMPR o Plano de Avaliação de Desempenho
Desde quando?	2015	Mais de um ano (as primeiras ações)	
Como iniciou?	Com a criação do Escritório de Projetos	Com a padronização de parte dos procedimentos operacionais	
Como tem sido desenvolvido ou que ações foram determinadas para o desenvolvimento do programa?	<p>Padronizar processos de governança relacionados a projetos</p> <p>Facilitar o compartilhamento de recursos, metodologias, ferramentas e técnicas</p> <p>Alinhar os projetos de acordo com os objetivos estratégicos da instituição</p> <p>Transformar ideias em projetos de apoio, estruturantes e estratégicos</p> <p>Difundir a metodologia de Gestão de Projetos</p> <p>Monitorar e avaliar todos os projetos do portfólio da corporação.</p>	<p>Grande parte dos procedimentos operacionais são padronizados (em execução há mais de um ano)</p> <p>Projeto PM Digital, cujo objetivo é mapear, redesenhar e digitalizar os processo da área administrativa para apoiar a área operacional (em execução há um ano e conclusão prevista em três anos, quando estarão concluídos os processos das Diretorias de Logística e Finanças, pessoal, Saúde e Promoção Social)</p> <p>Projeto PMSC Mobile, cujo objetivo é empregar aplicativo para orientação e registro dos procedimentos utilizados durante o atendimento de ocorrências. O aplicativo permite a coleta eletrônica e em tempo real dos autos de infração de trânsito, dos boletins de ocorrência e termos circunstanciados (esse projeto foi iniciado em caráter experimental no dia 02 de março de 2015, na cidade de Balneário Camburiú e, com apoio de parcerias locais, foi estendido para mais cidades do Estado de Santa Catarina).</p>	

<p>Que ações ou práticas são executadas especificamente nas e pelas Unidades Operacionais?</p>	<p>1. Programa Avante (qualificação da gestão administrativa e operacional) 2. Projeto de Redução dos Índices de Criminalidade: utiliza Gestão por Diretrizes para atingir as metas de redução dos Índices de Criminalidade (homicídio, latrocínio, sequestro, roubo a pedestre, roubo de veículos, roubo à estabelecimentos comerciais e financeiros e roubo a transporte público) em 19 municípios (que concentram 90% do total de ocorrências destes grupos criminais). Após a identificação do problema, a Unidade Operacional analisa as causas, emprega o método PDCA e ferramentas de Gestão pela Qualidade (Diagrama de Espinha de Peixe, 5 Porquês e 5W1H) e estabelece um Plano de Ação para atingir as metas de redução estabelecidas para aquela Unidade Operacional.</p>	<p>Aplicação dos procedimentos operacionais que foram padronizados Projeto PSC Mobile, nas unidades policial-militares que já conseguiram firmar parcerias para fornecimento dos equipamentos eletrônicos (<i>tablets/smartphones</i>)</p>	
--	--	---	--

Qual a frequência de execução das práticas?	Análise sobre os principais problemas/ produtividade e estabelecimento de ações prioritárias: reuniões pré-estabelecidas: semanalmente, na Unidade Operacional; mensalmente, no Comando Regional; mensalmente, em reunião estratégica com os Comandantes Regionais, o Subcomandante-Geral e o Comandante-Geral; trimestralmente, com a presença do Secretário de Segurança Pública	Aplicação dos procedimentos operacionais padronizados: frequência diária Projeto PMSC Mobile: frequência diária	
Que instrumento é utilizado para avaliar a eficácia das práticas?	Planilha em Excel, que está sendo substituída por um software.	Não informou	
Qual a avaliação do programa de Gestão pela Qualidade desenvolvido?	Positiva. No ano de 2016 será estendido pra toda a Corporação.	Sobre a padronização dos procedimentos operacionais: não informou. Sobre o Projeto PM Digital: ainda não avaliado Sobre o Projeto PMSC Mobile: ganho de tempo no atendimento de ocorrências; alimentação automática do sistema de grande porte; redução dos registros feitos em papel; realocação do efetivo antes empregado nas atividades ligadas ao registro de ocorrências, para que possa atender diretamente à comunidade	

Fonte: A autora.

1. Cf. mensagem eletrônica enviada pelo Serviço de Informação ao Cidadão da Brigada Militar à autora em 26 de outubro de 2015.
2. Cf. informações verbais transmitidas por telefone pelo Major PMSC Jorge Eduardo Tasca à autora em 11 de novembro de 2015.
3. Cf. mensagem eletrônica enviada pela Assessoria Militar da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná à autora em 07 de outubro de 2015.

<p>Como tem sido desenvolvido ou que ações foram determinadas para o desenvolvimento do programa?</p>	<p>A Gestão da Qualidade propunha a reforma do modelo de policiamento (que passaria a ser o Policiamento Comunitário), bem como, a padronização dos processos internos à luz dos princípios da Gestão pela Qualidade . Após diagnose nas Unidades Operacionais, foram estabelecidas ações e metas trimestrais, que o Departamento conduzia e fiscalizava. À medida que os resultados eram apresentados, novas metas eram estabelecidas. O grande obstáculo para a implantação da cultura de Gestão pela Qualidade na PMBA foi a cultura organizacional, que operou como fator obstaculizador do processo desencadeado.</p>			<p>O Plano de Comando PMPE 2015-2018 contemplou a preocupação com a GQ com a criação da Seção de Gestão da Qualidade e com adoção de indicadores de capacidade e produtividade.</p>					
<p>Que ações ou práticas são executadas especificamente nas e pelas Unidades Operacionais?</p>									

Qual a frequência de execução das práticas?									
Que instrumento é utilizado para avaliar a eficácia das práticas?									
Qual a avaliação do programa de Gestão pela Qualidade desenvolvido?									

Fonte: A autora.

1. Cf. mensagem eletrônica enviada pela Ouvidoria da Polícia Militar do Estado da Bahia e pelo Departamento de Modernização e Tecnologia à autora em 17 de novembro de 2015 e 02 de dezembro de 2015.
2. Em 08 de novembro de 2015 a autora deste trabalho apresentou solicitação formal de informações à Polícia Militar do Estado de Sergipe, com base na Lei nº 12.527/2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação. O requerimento foi enviado pelo endereço eletrônico <http://www.pm.se.gov.br/contatos/>, o qual não gera protocolo de registro nem senha de acesso. Apesar do pedido formal, não foram fornecidas as informações.
3. Em 08 de novembro de 2015 a autora deste trabalho apresentou solicitação formal de informações à Secretaria de Segurança Pública do Estado de Alagoas, com base na Lei nº 12.527/2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação. O requerimento foi enviado pelo endereço eletrônico <http://www.defesasocial.al.gov.br/acesso-a-informacao/formulario-lai>, o qual não gera protocolo de registro nem senha de acesso. A resposta foi fornecida em 09 de março de 2016.
4. Cf. mensagem eletrônica enviada pela PMPE à autora em 7 de dezembro de 2015 .
5. Em 08 de novembro de 2015 a autora deste trabalho apresentou solicitação formal de informações ao Serviço de Informação ao Cidadão do Governo da Paraíba, com base na Lei nº 12.527/2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação. O requerimento foi enviado pelo endereço eletrônico <http://sic.pb.gov.br/sicpb/registro>, sob o protocolo 00099.000690/2015-5 . Apesar do pedido formal, não foram fornecidas as informações. Em 22DEZ15 nova solicitação de informações foi encaminhada pelo endereço eletrônico http://www.pm.pb.gov.br/fale_com_a_pmpb.html .
6. Em 08 de novembro de 2015 a autora deste trabalho apresentou solicitação formal de informações à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Rio Grande do Norte, com base na Lei nº 12.527/2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação. O requerimento foi enviado pelo endereço eletrônico <http://www.defesasocial.rn.gov.br/Conteudo.asp?TRAN=PORTIF&TARG=715&ACT=&PAGE=0&PARM=&LBL=Fale+Conosco>, o qual não gera protocolo de registro nem senha de acesso. Apesar do pedido formal, não foram fornecidas as informações.
7. Cf. mensagem eletrônica enviada pelo Comitê Setorial de Acesso à Informação da PMCE à autora em 18 de novembro de 2015 .

8. Em 08 de novembro de 2015 a autora deste trabalho apresentou solicitação formal de informações à Ouvidoria Geral do Estado do Piauí, com base na Lei nº 12.527/2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação. O requerimento foi enviado pelo endereço eletrônico http://www.ouvidoriageral.pi.gov.br/fale_conosco.php?ac=enviar, o qual não gera protocolo de registro nem senha de acesso. Apesar do pedido formal, não foram fornecidas as informações.

9. Em 08 de novembro de 2015 a autora deste trabalho apresentou solicitação formal de informações ao Serviço de Informação ao Cidadão do Estado de Mato Grosso, com base na Lei nº 12.527/2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação. O requerimento foi enviado pelo endereço eletrônico <http://e-sic.ma.gov.br/sistema/Pedido/RegistroPedido.aspx> e recebeu o protocolo de registro nº protocolo 00001.000231/2015-06. Ainda assim, não foram fornecidas as informações.

Questões	Estados – Região Norte do Brasil						
	Acre ¹	Amazonas ²	Rondônia ³	Roraima ⁴	Amapá ⁵	Pará ⁶	Tocantins ⁷
Desenvolve programa de GQ?	Não informado	Não informado	Não informado	Não informado	Não informado	Não informado	Não informado
Desde quando?							
Como iniciou?							
Como tem sido desenvolvido ou que ações foram determinadas para o desenvolvimento do programa?							
Que ações ou práticas são executadas especificamente nas e pelas Unidades Operacionais?							

Qual a frequência de execução das práticas?							
Que instrumento é utilizado para avaliar a eficácia das práticas?							
Qual a avaliação do programa de Gestão pela Qualidade desenvolvido?							

Fonte: A autora.

1. Em 08 de novembro de 2015 a autora deste trabalho apresentou solicitação formal de informações ao serviço Fale Conosco do Estado do Acre, com base na Lei nº 12.527/2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação. O requerimento foi enviado pelo endereço eletrônico <http://www.ac.gov.br/wps/portal/acre/Acre/fale-conosco>, o qual não gera protocolo de registro nem senha de acesso. Apesar do pedido formal, não foram fornecidas as informações.

2. Em 08 de novembro de 2015 a autora deste trabalho apresentou solicitação formal de informações à Ouvidoria do Estado do Amazonas, com base na Lei nº 12.527/2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação. O requerimento foi enviado pelo endereço eletrônico acessoinformacao@ouvidoria.am.gov.br, o qual não gera protocolo de registro nem senha de acesso. Apesar do pedido formal, não foram fornecidas as informações. Em 22DEZ15 foi inserido novo requerimento (manifesto) pelo site <http://sistemas.emcinfo.com.br/oge/manifestos>, protocolo 20151222227331415.

3. Em 08 de novembro de 2015 a autora deste trabalho apresentou solicitação formal de informações, com base na Lei nº 12.527/2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação. O requerimento foi enviado ao endereço eletrônico do gabinete do Secretário de Segurança Pública do Estado de Rondônia, o qual não gerou protocolo de registro nem senha de acesso. Apesar do pedido formal, não foram fornecidas as informações.

4. Em 08 de novembro de 2015 a autora deste trabalho apresentou solicitação formal de informações, com base na Lei nº 12.527/2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação. O requerimento foi enviado ao endereço eletrônico <http://www.pm.rr.gov.br/index.php/contatos/10-assessoria-de-comunicacao-da-pmrr>, da assessoria de comunicação da PMRR, o qual não gerou protocolo de registro nem senha de acesso. Apesar do pedido formal, não foram fornecidas as informações.

5. Em 08 de novembro de 2015 a autora deste trabalho apresentou solicitação formal de informações, com base na Lei nº 12.527/2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação. O requerimento foi enviado ao endereço eletrônico do Cmt G PMAP, o qual não gerou protocolo de registro nem senha de acesso. Apesar do pedido formal, não foram fornecidas as informações.

6. Em 08 de novembro de 2015 a autora deste trabalho apresentou solicitação formal de informações ao serviço Fale Conosco da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Pará, com base na Lei nº 12.527/2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação. O requerimento foi enviado pelo endereço eletrônico <http://www.segup.pa.gov.br/?q=contact>, o qual não gera protocolo de registro nem senha de acesso. Apesar do pedido formal, não foram fornecidas as informações.

7. Em 08 de novembro de 2015 a autora deste trabalho apresentou solicitação formal de informações, com base na Lei nº 12.527/2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação. O requerimento foi enviado ao endereço eletrônico do gabinete do Secretário de Segurança Pública do Estado de Tocantins, o qual não gerou protocolo de registro nem senha de acesso. Apesar do pedido formal, não foram fornecidas as informações.

APÊNDICE B - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PELA QUALIDADE NA PMESP, NO NÍVEL ESTRATÉGICO

Questões	Respostas	
	Major PM Vagner Rodrigues Robiatti	1.º Ten PM André Fernando da Silva Nogueira
<p>1. Quando e como foi o início dos trabalhos relativos à Gestão pela Qualidade (GQ) na PMESP?</p>	<p>1995 - Publicação do <u>Decreto</u> sobre Qualidade e Produtividade no Estado de São Paulo;</p> <p>1996 - <u>Formação</u> de seis oficiais no SEBRAE, entre eles o Maj PM Rui César [Rui César Melo] (futuro Cmt Geral) e Cap PM Renato Aldarvis (futuro chefe da PM-6);</p> <p>Plano Diretor 96-99 e criação do SADE, SSPM, Primeiros Indicadores de Qualidade, M-13-PM, Cursos de Qualidade, PPMQ e parceria com o IPEG e FNQ até 2000.</p>	<p>Quanto a esta questão, como eu ainda não havia ingressado na PMESP, meu conhecimento é decorrente de aulas que tive no CEP - Gestão Contemporânea pela Qualidade e de pesquisas em sites na <i>internet</i>. Acredito que tenha sido um movimento em cascata no Brasil:</p> <ul style="list-style-type: none"> - no final dos anos 1980, os EUA, seguindo o exemplo japonês, criaram o Prêmio <i>Malcolm Baldrige</i> (para maiores informações: http://www.baldrigepe.org/); - em 1992, surgiu o Prêmio Europeu (para maiores informações: http://www.efqm.org/about-us/our-history); a Fundação Europeia pela Qualidade da Gestão (EFQM) já existia desde 1989; - a FNQ foi criada na sequência (1991, como o nome FPNQ); o primeiro PNQ aconteceu em 1992; - em 1995, por força do Decreto s/nº, de 09NOV95, coube ao então recém-criado e já extinto Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado (MARE) a responsabilidade pela implementação das ações do Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade (PBQP) – FHC (PSDB); - acredito que, alinhado a isso, o Governo de SP – Covas (PSDB) - instituiu, em 1996, o Programa Permanente de Qualidade e Produtividade no Serviço Público; - enfim, em 1997, a PMESP instituiu a Dtz nº PM6-3/97 (Programa de Qualidade Total); - em 2001 o IPEG criou o PPQG; no mesmo ano, a PMESP criou o PPMQ. <p>Para mim, como diz o Sr Maj PM Robiatti, nada é por acaso. Tudo é alinhamento.</p>

<p>2. Em que período o senhor participou dos trabalhos relativos à GQ na Polícia Militar? Que funções o senhor exerceu nesses trabalhos?</p>	<p><u>Desde 2000, iniciando como adjunto do Maj PM Renato [Renato Aldarvis] no monitoramento do Plano Plurianual 99-03, adjunto da Maj PM Marlene [Marlene Maria Ferreira] e Maj PM Ribeiro [Marcos Ribeiro de Lima], na secretaria do PPMQ e chefe da Subseção de Padronização.</u></p>	<p>Comecei ainda Asp Of PM (2005), <u>assessorando o Cmt do 1º BPRv com algumas práticas de gestão da OPM: RAC, elaboração de Relatos Organizacionais etc. Em 2006 fiz o CEP – Gestão Contemporânea pela Qualidade. Em 2010 fui movimentado para a PM-6. Durante todo este período, sempre trabalhei na área da qualidade (antiga Subseção de Excelência em Gestão e atual Subseção de Gestão Estratégica). Atuo como professor da matéria “Qualidade” (e suas variações) desde 2007; com exceção do Curso de Formação de soldados, já ministrei aula de matérias correlacionadas com “Qualidade” em todos os cursos da PMESP (CFS, CAS, CFO, CSTAPM, CEP, CAO e CSP).</u></p>
<p>3. Como o senhor descreve o processo de desenvolvimento da GQ na PMESP, no período de 2001 a 2012?</p>	<p>Iniciou como filosofia de administração, com potencial para enfrentar uma crise de imagem vivida pela Instituição, instalada a partir da metade da década de 90. Desenvolveu-se neste sentido, com algumas iniciativas propostas por líderes que surgiram com a crise. Foram sendo adaptados os modelos e padrões corporativos à nova linguagem, tudo sob os olhos e apoio da liderança formal da Instituição. <u>Apesar do retrabalho e sobreposição de modelos, esta “nova esperança”, inicialmente, foi sendo muito bem disseminada, principalmente, em algumas regiões do interior e, durante o processo de crise (até 2008). Foram eleitas várias OPM como referenciais na aplicação das ferramentas de gestão criadas com este processo, porém, seus oficiais, já alinhados ao novo modelo, sua metodologia e resultados, percebendo a falta de engajamento e “punição” (estímulos negativos) às demais OPM, de uma forma geral, foram abandonando as iniciativas e metodologias criadas (2009/12).</u></p>	<p><u>Foi o período em que se desenvolveu sem descontinuidade os ciclos do Prêmio PM da Qualidade (PPMQ). O trabalho científico que melhor analisa o processo de desenvolvimento da GQ na PMESP é o do CSP em Brasília do então Maj PM Raul Galindo, atualmente Cel PM veterano. A GQ teve e ainda tem papel preponderante na gestão das OPM do interior; algumas OPM especializadas tiveram benefícios com sua adoção; poucas OPM da capital e região metropolitana a implementaram; nas OPM que participaram constantemente do PPMQ, houve grande desenvolvimento da GQ.</u></p>

<p>4. Que benefícios as ações de GQ geraram à PMESP e ao serviço policial-militar? Como é possível percebê-los? É possível mensurá-los?</p>	<p>Todos os <u>idealizadores das atuais diretivas da PMESP (Comandos e assessores), relacionadas à eficácia da administração (Programas de Policiamento, PPI, MO, I-28-PM, indicadores operacionais, dentre outras) foram formados e desenvolveram seus projetos com base nas ferramentas surgidas neste período de mudança. A forma técnica (escrita) de atuação operacional da PMESP (hoje) pode ser mensurada e permite a comparação entre OPM, o que, em um passado remoto era inimaginável. O que ocorre na prática é que, muitas vezes, o padrão corporativo não é cobrado pelos Comandos, desestimulando quem tem o trabalho de executar as medidas propostas.</u></p>	<p>Tentarei elucidar minha resposta com a experiência que vivenciei no policiamento rodoviário. Em 2005, o 1º BPRv não tinha missão definida, não tinha valores definidos, não tinha visão de futuro, não fazia sistematicamente reuniões de análise crítica dos indicadores estratégicos criminais e viários, não tinha planejamento estratégico, não tinha POP, não tinha PAP etc. <u>Quando elaboramos o Relato Organizacional do PPMQ, percebemos inúmeras lacunas na gestão e não conseguimos inserir praticamente resultado algum no critério 8 (ou não havia controle, ou não havia série histórica; não havia referenciais comparativos);</u> em 2006, muitos POP/PAP começaram a ser escritos. Foi realizado Programa 5S em todo o Batalhão. A cultura de registro de evidências começou a ser disseminada; ainda não se criou um planejamento estruturado, mas foram definidos os indicadores estratégicos a partir da missão que também foi definida com a participação de muitos policiais militares e reuniões mensais de análise crítica começaram a acontecer. Enfim, as melhorias eram visíveis. Agora quanto à PMESP, <u>acredito que a GQ tenha gerado foco em resultados. Inúmeras práticas de gestão corporativas foram criadas nos últimos anos. Embora muitas vezes não sejam feitas correlações explícitas com a GQ, sabemos que são fruto dela.</u> Acredito que os indicadores corporativos clássicos, em especial, os de criminalidade e de produtividade, são formas de mensurar benefícios da GQ. Pontuações nos prêmios de gestão também. Neste último caso, não temos como mensurar a todas as OPM, mas somente àquelas que já participaram do PPMQ.</p>
	<p><u>Para as OPM que não se esforçaram neste caminho, ou seja, a maioria, os benefícios trazidos</u></p>	<p>O MEG é fruto de anos de trabalho de especialistas internacionais e nacionais. Portanto, está comprovado que às</p>

<p>5. Que benefícios o Modelo de Excelência da Gestão (MEG), adotado pela Polícia Militar e divulgado pelo PPMQ, geraram ao serviço policial–militar ? Como é possível percebê-los? É possível mensurá-los?</p>	<p>pelo MEG (hoje) estão diretamente relacionados à complementação da linguagem de administração que os seus oficiais podem ter na carreira para <u>poder, minimamente, se comunicar com outras organizações</u> sem passar muita vergonha, porém, <u>para as OPM que regularmente avaliam sua gestão com base no modelo, galgando o “ouro”, em uma simples visita poderemos perceber a diferença na aplicação das ferramentas</u>, apesar de todos os problemas culturais que sabemos que o MEG não tem poder de resolver.</p>	<p>OPM que o seguem de forma contínua possuem benefícios em todas as suas áreas de gestão. <u>São OPM com baixa rotatividade, investimento em capacitação, excelentes instalações físicas, foco nos clientes, foco em resultados etc.</u> Nos primeiros anos de implantação do MEG, a não ser que a estratégia seja bem definida, a percepção dos benefícios é baixa. <u>A partir do terceiro ano, os benefícios são mais visíveis a todas as partes interessadas e a mensuração é feita pelos indicadores constantes no critério 8</u> que, ao meu ver, precisariam ser mais padronizados. Desenvolvemos excelente trabalho em 2012, quando disponibilizamos uma planilha com indicadores obrigatórios e sugeridos, alinhados aos requisitos do MEG, às OPM. Infelizmente, poucas são as OPM que os utilizam, <u>não conseguimos sistematizá-lo corporativamente, nem atualizá-lo até hoje, após inúmeras tentativas.</u> Tal demanda nunca é prioritária. É sempre feita de forma complementar e é colocada como segundo plano frente a outras demandas da PM-6. Neste ano, também ocorreram algumas iniciativas de aprovação de um guia de indicadores, até agora, também sem sucesso. Acredito que o “portfólio de serviços” possa ser uma demanda que acompanhe uma atualização de indicadores corporativos estratégicos.</p>
<p>6. Houve dificuldades para implantar e desenvolver as ações de GQ na PMESP? Se sim, quais eram? Elas mudaram ao longo do tempo? Foram superadas? Se sim, como? Se não, por quê?</p>	<p>Basicamente, até 2008, a sucessão de líderes da PMESP motivados com o processo de mudança, ou seja, a adoção de um modelo com potencial para modificar a imagem negativa da década de 90, permitiu que os conceitos e ferramentas fossem disseminados como mais facilidade, <u>apesar da oposição cultural</u>, inclusive, <u>este foi o período de maior criação e adaptação das práticas corporativas ao modelo</u> (Programas de Policiamento, PPI, MO, I-28-PM, indicadores operacionais, dentre outras). A partir desta data, outros Comandos, mais políticos e menos técnicos, ganharam força e, apesar de algumas iniciativas isoladas de líderes momentâneos, voltaram a alimentar a cultura anterior menos alinhada ao modelo, que permanece até hoje.</p>	<p>Não acompanhei a implantação e passei a ter contato com as ações de GQ em 2005, ano do quinto ciclo do PPMQ. <u>Acho que manter o processo atrativo sem recompensas compatíveis com o empenho de implantar um sistema de gestão é o maior desafio atual.</u> Acredito que a PMESP continua “ficando” com a Qualidade, mas não demonstra querer “casar” com ela. Atualmente estou presenciando o empenho das OPM na divulgação das iniciativas classificadas para a fase final do Prêmio Polícia Cidadã, do Instituto Sou da Paz. Neste ano, o tema é “ações de prevenção de roubos”. Por que tamanho empenho? Pela <u>recompensa</u> de R\$ 20 mil ao primeiro lugar e prêmios igualmente consideráveis ao segundo e ao terceiro. Pela <u>exposição positiva</u> junto ao Governo de SP, à mídia etc. Ou seja, se realmente queremos que o MEG seja o sistema de gestão implantado em todas as OPM, <u>precisamos criar recompensas: pagar as bancas avaliadoras para termos sempre os melhores</u></p>

		querendo participar do processo; recompensar as OPM com direcionamento de recursos orçamentários, visibilidade, Café com o Cmt G, elogios, LMP, mérito nas promoções etc.
7. Durante a participação nos ciclos do PPMQ, que lições de aprendizado/conhecimento/maturidade foram geradas à PMESP? Como é possível percebê-las? É possível mensurá-las?	Todas as lições foram traduzidas em ferramentas corporativas que podem ser encontradas no Adendo Interpretativo da PMESP (MEG) / Orientações para implantação do modelo, <u>não necessariamente utilizadas de forma sistemática nos dias atuais</u> . Este foi o grande legado do modelo.	O <u>benchmarking</u> foi incorporado à rotina de várias OPM, especialmente do interior; foi criado o <u>Observatório de Boas Práticas de Gestão</u> , que precisa de maior apoio, visibilidade e atenção; alguns <u>workshops de disseminação de boas práticas</u> também ocorreram; conseguimos <u>visibilidade</u> nas participações no PPQG, bem como na participação do CPI-7 no PNQ; temos <u>avaliadores atuando de forma destacada em prêmios externos</u> (neste ano, tivemos PM como avaliador sênior e como juiz no PPQG, PM como avaliador destaque no PNQ); já elaboramos <u>três edições das “Orientações para a Implantação do MEG na PMESP”</u> ; GQ é <u>matéria obrigatória</u> nos cursos da ESSd, ESSgt e APMBB etc.
8. O senhor tem conhecimento sobre a existência ou não de uma rotina de preparação das OPM para participar de cada ciclo do PPMQ? Se há a mencionada rotina, pode descrevê-la?	Praticamente, para que exista uma rotina, foram editadas normas corporativas (DTZ, NI, OSv, mensagens de Intranet, cursos, dentre outras) para que as OPM não percam o “time” do processo. <u>Não existe registro de metodologia própria de alguma OPM para preparação.</u>	<u>Acredito que não exista</u> . Neste ano, uma das inovações que fizemos foi incorporar ao cronograma do PPMQ <u>reuniões regionalizadas de apoio às OPM candidatas ao PPMQ</u> . Além disso, <u>daremos excelentes Diagnósticos de Maturidade da Gestão (DMG) às OPM que participaram do 13º PPMQ</u> , possibilitando ações corretivas alinhadas aos requisitos do MEG para serem trabalhadas a partir do final deste ano.
9. A PMESP divulgava/divulga um roteiro institucional com orientações às OPM para implantação de ações de GQ na Unidade? Se sim, onde é possível encontrá-lo?	Sim, o Adendo Interpretativo da PMESP (MEG) /Orientações para implantação do modelo.	As “Orientações para a Implantação do MEG na PMESP” teve sua <u>primeira edição divulgada em 2008</u> . Em 2012, a <u>terceira e última edição foi divulgada</u> . Há necessidade de atualização, pois em dezembro do ano passado foi publicada a 7ª Edição dos Cadernos de Critérios “Rumo à Excelência” e “Compromisso com a Excelência”, da FNQ. Tais orientações encontram-se na página da PM-6, em “Prêmio PM da Qualidade”.
10. Na opinião do senhor, que medidas poderiam ser consideradas, estudadas ou implantadas pela Polícia Militar	O reconhecimento público e real para os resultados gerenciais sistêmicos, ou seja, <u>tem que existir tratamento diferenciado para os melhores resultados e penalização para os piores</u> , desde que os	Conforme já respondi na sexta questão, acredito que apenas <u>“tirando do papel” algumas das mais de trinta sugestões de reconhecimento</u> levantadas pelo atual Chefe da Subseção de Gestão Estratégica da PM-6 (Maj PM Serpa) no início deste ano, conseguiremos envolver mais OPM neste processo. “Placa” e “troféu” entregues em solenidade anual mobilizam pouco. <u>As OPM têm a opção de querer ou não participar do PPMQ, querer ou não implantar o MEG</u> . Não acredito em disciplina consciente. <u>O alcance é muito baixo</u> . Não é à toa que “Liderança” é o

<p>para que mais BPM pudessem desenvolver as ações de GQ?</p>	<p>parâmetros de comparação e os recursos sejam comparáveis.</p>	<p>primeiro critério do MEG. Também acredito que devamos desenvolver pesquisas este ano com os avaliadores, com os Cmt/Ch/Dir das OPM candidatas, com os Subcmt/Subch/Subdir das OPM candidatas, com os Oficiais de contato na área de GQ das OPM candidatas, com os Oficiais Alunos do CAO e do CSP, a fim de descobrir novas medidas que poderiam ser consideradas, estudadas e ou implantadas pela PMESP para que mais Btl possam desenvolver ações de GQ. Por fim, acredito que devamos <u>fazer pesquisas específicas com as OPM subordinadas ao CPC e ao CPM, as mais refratárias a iniciativas de GQ.</u></p>
<p>11. Como surgiu a ideia do PPMQ? Qual era a finalidade?</p>	<p>Justamente para servir como forma de incentivo e reconhecimento às OPM, porém, com o passar do tempo, apenas o troféu e a solenidade pública não foram mais suficientes para manter os ânimos, pois, o trabalho para mudar a cultura anterior sempre foi muito grande e, quem não participava ou se engajava, não tinha nenhuma “punição” (estímulos negativos).</p>	<p>Estou respondendo sem verificar o documento que lançou o primeiro ciclo do PPMQ, mas acredito que a ideia surgiu de <u>iniciativas análogas nos Governos Estadual e Federal</u>, a fim de incentivar as OPM na implantação do MEG, pois embora não se utilizasse na época os cadernos de critérios da FNQ, os critérios eram os mesmos.</p>
<p>12. Como é o histórico do Prêmio Polícia Militar de Qualidade (PPMQ) como ferramenta institucional de certificação da GQ?</p>	<p><u>Foi muito bem disseminado, principalmente, em algumas regiões do interior e, durante o processo de crise (até 2008).</u> Foram eleitas <u>muitas OPM como referenciais na aplicação das ferramentas de gestão criadas com o processo,</u> inclusive, com vários reconhecimentos em prêmios externos. Porém, os oficiais já alinhados ao novo modelo, sua metodologia e resultados, percebendo a falta de engajamento e “punição” (estímulos negativos) às demais OPM que não se engajavam, de uma forma geral, foram abandonando as iniciativas e metodologias criadas (2009/12).</p>	<p>Não sei se compreendi perfeitamente a pergunta, mas informo que o histórico do PPMQ se encontra na página principal da PM-6 na intranet corporativa. <u>Há maior capilaridade de certificações nas OPM do interior e nas OPM especializadas. OPM da Capital e da Região Metropolitana são, historicamente, menos certificadas.</u> Acredito que a alta rotatividade da liderança nas OPM do CPC e do CPM seja a principal explicação para o menor engajamento.</p>
<p>13. Como era a estrutura do PPMQ no período de 2001 a 2012? Houve alterações na estrutura nesse período? Se sim, quais? Que efeitos foram gerados por tais alterações?</p>	<p><u>A estrutura manteve-se basicamente a mesma durante todo período,</u> porém, de acordo com as <u>competências individuais dos integrantes da secretaria executiva e as facilidades advindas das parcerias com outros órgãos e empresas, os softwares e formas de avaliação foram evoluindo e impactando na possibilidade das OPM apresentarem</u></p>	<p><u>Os cadernos de critérios foram evoluindo;</u> para ampliar alcance com a limitação de efetivo da Secretaria Executiva, <u>em alguns anos a participação foi voluntária, em outros obrigatória; alguns ciclos a participação ocorreu em âmbito de Btl, em outros de Grandes Comandos;</u> em 2010 o relatório de gestão (RG) tradicional foi substituído pelo preenchimento dos requisitos no software eMEG da FNQ; em 2011, o PPMQ foi rodado com a</p>

	<p>dados e informações inverídicas. <u>Outra mudança periódica implementada, de acordo com a necessidade, era o fato dos ciclos serem obrigatórios ou voluntários, de acordo com o engajamento no ano anterior, bem como, alteração da obrigatoriedade para Batalhão ou Comando.</u></p>	<p>primeira versão do Sistema Informatizado de Gerenciamento e Avaliação (SIGA); em 2012, com a segunda; a terceira versão reestruturada não foi finalizada, principal motivo para não termos tido PPMQ em 2013 e em 2014; neste ano, voltamos a rodar o PPMQ da forma tradicional, porém, com divulgação de modelo de relato organizacional (RO, substituto do antigo RG), bem como com avaliação realizada em planilhas de Excel desenvolvidas pela Secretaria Executiva, em substituição ao tradicional software Sideral da Compumax. Algumas mudanças tiveram efeitos indesejáveis (SIGA, por exemplo, que foi implantado sem versões de teste prévias e foi interrompido sem ter amadurecido o suficiente para ser incorporado à rotina institucional); as alterações deste ano, embora desconsiderem muito do aprendizado de 2011 pra cá (indicadores obrigatórios e sugeridos; possibilidade de avaliação de todas as OPM etc), mostraram-se felizes na reintrodução do PPMQ na PMESP. Além disso, <u>neste 13º PPMQ também houve a introdução do caderno de critérios "Compromisso com a Excelência", de 250 pontos, na minha opinião, muito adequado à realidade das OPM que ainda não tem o MEG implantado.</u></p>
<p>14. No período de 2001 a 2012, houve alterações nos critérios ou sistemas usados para avaliação e certificação no PPMQ? Se sim, quais? Qual o alcance delas?</p>	<p>Em complementação à resposta anterior, <u>a mudança mais significativa que poderia ter sido implementada no alcance do processo seria a finalização e adoção integral do SIGA, sistema que nos permite avaliar, anualmente, a gestão de todas as OPM da PMESP.</u></p>	<p>Sim, conforme já respondi na questão anterior.</p>
<p>15. Como foi introduzido o Modelo de Excelência da Gestão da Fundação Nacional da Qualidade (MEG/FNQ) nas ações de GQ preconizadas pela PMESP?</p>	<p>Basicamente, como quase tudo que a PMESP faz, a partir da <u>inclusão de matérias específicas nos cursos de formação, especialização, bem como, por meio do incentivo à busca interna e externa de conhecimento e certificação das OPM.</u></p>	<p>No PPMQ, desde o primeiro ciclo, pois os critérios eram os mesmos. De forma a ter maior alcance institucional, <u>após a revisão curricular de 2007, momento em que o MEG foi introduzido no CEP-GCQ e nos demais currículos de formação e especialização da PMESP.</u></p>
<p>16. Que efeitos foram gerados</p>	<p>O efeito principal que pode ser percebido foi o fato de que <u>as próprias OPM engajadas no processo começaram a propor métodos e práticas que atendiam aos requisitos e, conforme seus líderes galgavam novos postos, acabavam por influenciar</u></p>	<p>Creio que eu já tenha respondido na questão cinco e outras questões posteriores, mas um grande efeito gerado foi a <u>criação de práticas regionalizadas de atendimento a requisitos do MEG</u></p>

<p>com a introdução do MEG nas ações de GQ da e na PMESP? Como é possível percebê-los? É possível mensurá-los?</p>	<p><u>ou modificar as práticas de outras OPM com base nas experiências adquiridas com o modelo.</u> Quase todas as criações corporativas do período (até 2008) já eram realidade em algum lugar do Estado. Uma simples avaliação na forma de apresentação das práticas corporativas no Adendo Interpretativo da PMESP permite constatar esta influência.</p>	<p>(por exemplo: gestão de riscos, pesquisa de clima organizacional, sustentabilidade, matriz de competência, planos de capacitação, planos de comando etc). Muitas delas foram implantadas corporativamente, tal como a PCO online.</p>
<p>17. Era feita, no período de 2001 a 2012, no PPMQ, entrega de resposta devolutiva às OPM sobre os respectivos desempenhos no PPMQ? Se sim, como era o padrão de resposta? Houve alterações no padrão de resposta devolutiva, ao longo do período mencionado? Se sim, quais? Por que motivo?</p>	<p>As devolutivas sempre foram uma <u>junção dos comentários da banca</u>, retirados do sistema pelo Sênior (tomando por base a pontuação final) e validado (+/-) pela PM-6, de acordo com as impressões dos avaliadores. Houve períodos que as <u>pontuações muito baixas eram mais ou menos padronizadas</u>.</p>	<p><u>Sim</u>, normalmente com comentários dos pontos fortes (PF) e oportunidades de melhoria (OM). O Sideral, software que foi usado em muitos ciclos, <u>possui rotina padronizada</u>. O SIGA não possuía ainda (em nenhum dos ciclos em que foi utilizado o desenvolvimento do sistema atingiu a fase de elaboração dos relatórios gerenciais). Desta forma, <u>em 2011 e 2012, a devolutiva ficou restrita a práticas validadas ou não validadas pela banca validadora/avaliadora</u>. Neste ano, o atendimento aos fatores de avaliação, a pontuação pormenorizada, bem como os comentários de PF e OM serão restituídos como um dos “entregáveis” da participação no PPMQ às OPM voluntárias. Às OPM do nível 2, também estão sendo produzidos relatórios com comentários gerais sobre a gestão da OPM pelo avaliador líder (incluindo sugestões, de forma semelhante a uma consultoria interna da PMESP).</p>
<p>18. Como as OPM recebiam / percebiam as mencionadas respostas devolutivas?</p>	<p>As únicas <u>reclamações</u> que recebidas <u>eram de OPM que participavam de prêmios externos, pois, estas tinham a oportunidade de interagir com examinadores mais experientes e devolutivas mais completas</u>, inclusive com gráficos de correlação entre os Critérios.</p>	<p><u>Não temos mensuração disso</u>. Algumas certamente utilizaram as devolutivas para aprimorar suas gestões organizacionais. Outras devem ter arquivado o relatório recebido sem nenhuma ação concreta. Uma das mudanças que estudamos para 2016 é que a participação das OPM do nível 1 (que não conseguiram mais de 125 pontos na avaliação do RO) e do nível 2 (todas) seja restrita à demonstração de que os planos de ação oriundos das OM apontadas neste 13º PPMQ foram implantados e os resultados estão tomando novo rumo. Ainda é uma ideia, mas sua aplicação em 2016 é um dos objetivos dos atuais integrantes da Secretaria Executiva do PPMQ. Assim, a PM-6 conseguirá focar seus esforços no próximo ano em disseminar o MEG a mais OPM, sem abandonar as participantes deste ano que terão muita “lição de casa” para o próximo ano.</p>
	<p>Na prática para as OPM já comprometidas com as normas corporativas, o MEG, a visita e a devolutiva</p>	<p>Além do controle das pontuações e as consequentes certificações das OPM, <u>pouco sabemos sobre as melhorias</u></p>

<p>19. Que melhorias ocorreram na GQ das OPM (especialmente BPM) em função da entrega das respostas devolutivas? Como é possível percebê-las? É possível mensurá-las?</p>	<p>permitem uma sistematização na visão da OPM, ou seja, onde cada prática se encaixa e porque deve ser realizada segundo o modelo e a impressão externa dos avaliadores. O que acaba ocorrendo é uma <u>priorização na solução dos problemas, a partir daqueles que mais impactam na atividade principal da OPM. A percepção/mensuração está diretamente relacionada ao histórico do processo</u>, principalmente, para as OPM que mantiveram por vários anos os níveis prata e/ou ouro.</p>	<p><u>oriundas das respostas devolutivas.</u> Acredito que as melhorias ocorreram mais pela constância de propósitos de algumas OPM que participaram reiteradamente do PPMQ e do PPQG, do que por ações de incentivo da PM-6. <u>A PM-6 sempre se limitou a, no máximo, encaminhar as devolutivas.</u> Acredito que, assim como numa avaliação, cobramos os Grandes Comandos pelos resultados das OPM subordinadas, a PM-6, ano que vem, deve ser responsável por fomentar a análise crítica das OPM que receberam DMG da participação neste 13º PPMQ e a consequente implantação dos planos de ação que serão produzidos. Este processo precisa ser gerenciado. Entendo que a PM-6 deva ser a responsável.</p>
<p>20. Na opinião do senhor, o nível de Batalhão é a melhor instância organizacional para implantação das ações de GQ na PMESP?</p>	<p><u>Sim, porém os demais níveis também devem fazer a lição de casa</u>, pois, não dá para acreditar que os batalhões consigam seus resultados sozinhos, sem o <u>apoio dos demais órgãos especializados</u>, dos quais ele depende diretamente.</p>	<p>Para avaliação, sim. <u>Para implantação, não.</u> Acredito que a Cia (nas OPM territoriais) e o Pel (nas OPM especializadas) sejam a <u>melhor instância para implantação das ações de GQ.</u> Também acredito que as recentes mudanças na estrutura organizacional da PMESP mereçam estudo pormenorizado quanto à implantação e quanto à avaliação da GQ. Como exemplo, posso citar a criação dos BRPAe, que descentralizaram o GRPAe. É muito difícil agora avaliar o GRPAe como um todo. <u>Acredito que a implantação e a avaliação deveria ser a partir da menor célula.</u> Também acredito que deveríamos ter <u>modelos de gestão distintos, de acordo com a natureza da OPM.</u> Por exemplo, não vejo lógica em colocar uma Assessoria (já tivemos APMAL e APMTJM participando do PPMQ) pra implantar o MEG completo. Talvez os requisitos da ISO 9001 adaptados à realidade da PMESP fossem mais adequados. Para mim, MEG deveria ser para Grande Comando e ISO 9001 para Batalhões. Não acho que deveríamos contratar certificação externa. Acredito que poderíamos formar equipes de auditores internos na PMESP e poderíamos ter uma equipe de auditoria externa (parecida com as bancas avaliadoras atuais). <u>A ISO 9001 é mais simples para uma OPM operacional. É a base para a implantação do MEG.</u> Talvez, adotarmos algumas Companhias experimentais reais seja uma ação paralela a ser desenvolvida pela PM-6: em uma, implantar o MEG; em outra, a ISO 9001. Depois, comparar resultados. O mesmo para os Batalhões. Apenas aos Comandos e Grandes Comandos tenho maior convicção que o MEG seja o</p>

		sistema de gestão mais adequado. Por fim, na minha opinião, só deveremos mudar significativamente a forma que conduzimos o ciclo deste ano do PPMQ quando, cientificamente, comprovarmos que há forma melhor. Neste ano voltamos à metodologia tradicional de avaliação da gestão e os resultados foram muito bons.
21. Foram aferidos os custos do processo de realização do PPMQ? Se sim, quem fez tal serviço e quando? Se não foram aferidos, existe alguma estimativa dos mencionados custos? Qual é ela?	Sim, <u>em 2008</u> , pelo então Maj PM Rodrigues [Joaquim Rodrigues Júnior].	-----

Questionário respondido pelo Major PM Vagner Rodrigues Robiatti e pelo 1.º Ten André Fernando da Silva Nogueira [grifo nosso]

Fonte: A autora

APÊNDICE C - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PELA QUALIDADE NA PMESP, NO NÍVEL OPERACIONAL

<p>1. Quando e como foi o início dos trabalhos relativos à Gestão pela Qualidade (GQ) no 4.º BPM/I?</p>	<p>Fui designado para frequentar o curso de <u>gestão pela qualidade</u> em 1999, então na FATEC, com duração de 45 dias. Na volta, fui designado como Oficial responsável pelas ações de qualidade no Btl.</p> <p>Em 2000, <u>construí parceria</u> com o SEBRAE/Bauru, onde constituímos um <u>grupo de 20 oficiais e praças, do Btl e CPI-4</u>, para implantação do Programa D'OLHO na Qualidade (Progama 5 S), com duração de 13 meses.</p> <p>Em 2001, o 4º BPM/I elaborou uma "<u>Equipe da Qualidade</u>" de 10 Tenentes e 1 Capitão, para elaboração do Relatório de Gestão da Unidade, por sua participação no 1º PPMQ. <u>Não houve nenhuma OPM certificada em nenhum grau, mas o Btl foi a OPM que obteve a pontuação mais alta dentre as participantes.</u> Essa experiência de montar um grupo grande, se mostrou <u>não</u> ideal, pois o nível de compromisso com o processo variava muito de oficial para oficial. Por isso, a metodologia foi modificada para os anos seguintes, na seguinte conformidade: 1 Cap coordenador da equipe, e 4 ou 5 tenentes, até 2008.</p> <p>De 2009 a 2010, em virtude da promoção dos integrantes dessa equipe da qualidade, tivemos major coordenando e capitães e tenentes, na mesma conformidade numérica.</p>
<p>2. Em que período o senhor participou dos trabalhos relativos à GQ no 4.º BPM/I? Que funções o senhor exerceu nesses trabalhos?</p>	<p><u>Participei todas as vezes que o 4º I participou de Prêmio de Qualidade, tanto na PMESP quanto em outros prêmios, como o PPQG, PQGF.</u></p> <p><u>Minha função na equipe da qualidade era de discussão das práticas de gestão, descrição e preenchimento dos Relatórios de Gestão.</u> Metade da equipe se encarregava de providenciar as evidências dessas práticas gerenciais e também dos respectivos resultados organizacionais, bem como dos resultados do referencial comparativo.</p>
<p>3. Como o senhor descreve o processo de participação do 4.º BPM/I no PPMQ, de 2001 a 2012?</p>	<p>O 4º BPM/I participou do processo de 2001 a 2012, com exceção de um ou dois anos, que no momento não me recordo. Entendo que <u>foi uma fantástica evolução da gestão, que só foi possível por alguns motivos, que passo a descrever (os principais):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>constância de propósitos</u> em adotar o MEG, por meio da participação de modo contínuo no PPMQ, onde tivemos contato com o modelo, desenvolvemos práticas gerenciais que não existiam, indicadores e padrões de trabalho. <u>Também a análise do antigo RA, hoje DMG, trouxe aprendizado;</u> - <u>treinamento</u> de alguns integrantes por meio de cursos na FNQ e no IPEG, o que trouxe mais conhecimentos; - <u>participação de Oficiais em Bancas Examinadoras do PPQG e PQGF</u>, o que trouxe muita experiência e expertise no processo de avaliação e pontuação da gestão, pois conhecendo o que é importante para a pontuação, sob a ótica de um avaliador, ficou mais claro o que devia ser feito, o que era mais importante de realizar e controlar no dia a dia. Proporcionou melhor compreensão do modelo e de seus requisitos.
<p>4. Que benefícios as ações de GQ geraram ao 4.º BPM/I e ao serviço policial-militar prestado na região?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Não se pode ignorar que um dos benefícios gerados foi o <u>destaque atingido pela Unidade</u> e seus Oficiais, que viraram referência no assunto. <u>O status de ser integrante do Btl aumentou</u>, o que foi importante para a carreira de vários oficiais, especialmente de seus Comandantes à época; - Desenvolvimento de uma cultura voltada à GQ, onde <u>não se ficava mais inventando práticas novas e mirabolantes;</u> pensava-se sempre que uma <u>ideia nova</u> surgia em como iríamos controlá-la, qual indicador e seu padrão de trabalho (baixávamos normas escritas para padronização da prática gerencial), sempre <u>nos preocupávamos em colher evidências</u>

	<p>de tudo que era feito e exigido no MEG.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Desenvolveu-se uma preocupação maior com a qualidade de vida da força de trabalho, condições de trabalho, alojamentos, ergonomia e saúde, com palestras anuais na Semana da Internalização da Qualidade; - Periodicamente nossa equipe da qualidade realizava visitas de benchmarking, tanto em outras OPM quanto em <u>empresas privadas</u>, dentro e fora do município, em busca de maior aprendizado e práticas gerenciais que pudessem gerar melhorias e resultados positivos.
5. Que benefícios o Modelo de Excelência da Gestão (MEG), adotado pela Polícia Militar e divulgado pelo PPMQ, geraram ao 4.º BPM/I e ao serviço policial-militar prestado na região?	Entendo que as perguntas 4 e 5 geram os mesmos resultados e respostas.
6. Houve dificuldades para implantar e desenvolver as ações de GQ na Unidade? Se sim, quais eram? Elas mudaram ao longo do tempo? Foram superadas? Se sim, como? Se não, por quê?	<p>Sim, <u>houve dificuldades no início</u>, pois havia muita resistência por parte dos oficiais que não faziam parte da Equipe da Qualidade. Eles nunca vieram a conhecer o MEG, e também não tinham interesse, pois <u>dava muito trabalho</u>, e trabalho é o que não falta em um batalhão do porte daquele.</p> <p>Também havia a nossa própria <u>inexperiência com o tema</u>, pois havia dificuldade em entender os requisitos do modelo. O Rumo à Excelência é pesado para quem está iniciando a conhecer o MEG. Acredito que essa dificuldade de compreender um modelo com uma régua de pontuação pesada e complexa tenha sido o principal fator de dificuldades.</p> <p>Como o batalhão não possuía todas as práticas de gestão padronizadas (havia padrão de trabalho para algumas práticas, e não havia para muitas práticas), não estabelecia indicadores adequados, não controlava nem media as principais ações desenvolvidas, não colhia evidências etc, houve muito trabalho pesado para nos adequar ao MEG, o que gerou serviço para muita gente, que obviamente não ficou feliz....</p> <p>O <u>pequeno grau de envolvimento da alta liderança</u> também foi uma dificuldade, especialmente no início. Depois, com o passar dos anos e as certificações que vieram, os Cmt do Btl passaram a apoiar mais as iniciativas e trabalhos da equipe, mas nunca se envolveram de fato, nunca buscaram conhecer o MEG. Até hoje!!</p> <p>Honestamente, penso que deveria haver treinamento no MEG para todos os oficiais, pois só assim para compreenderem a importância da adoção do modelo de excelência, e acredito que passariam a não criar dificuldades e passariam a contribuir mais, além de começar a se preocupar de fato, no dia a dia, com essas questões da GQ.</p> <p>Prova disso é que, com <u>a saída da Equipe de Qualidade</u>, ninguém assumiu a função e as ações de GQ e de participação em prêmio foram abandonadas. Destaco que a equipe se preocupou em formar sucessores, mas como ninguém queria assumir a "bucha" e os comandantes da OPM também não queriam envolver mais ninguém, o btl ficou sem equipe, como prevíamos.</p>
7. Durante a participação nos ciclos do PPMQ, que lições de aprendizado/conhecimento/maturidade foram geradas ao 4.º BPM/I?	<p>Creio que já estão respondidas essas questões. Vejamos se ainda posso contribuir:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Visão sistêmica da organização; - Sedimentação dos fundamentos da excelência; - Constante revisão das principais normas administrativas e operacionais; - Estabelecimento de indicadores;

	<p>- Elaboração, implementação e controle de Planejamento Estratégico, alinhado ao escalão superior. Esse benefício ainda carece de melhor capacitação dos oficiais.</p> <p>Acredito que nem todos os gestores do Btl tenham aprendido essas lições e benefícios, ao contrário dos componentes da Equipe da Qualidade.</p>
<p>8. Como era a rotina de preparação do 4.º BPM/I para participar de cada ciclo do PPMQ? Havia procedimentos específicos? Os procedimentos de preparação (se haviam) variaram ao longo do tempo (2001 a 2012)? Se sim, por que motivos? A preparação exigia o desenvolvimento de medidas/rotinas administrativas extraordinárias às rotinas adotadas normalmente na Unidade?</p>	<p>O Btl se preparava a visita.</p> <p>Começava <u>lendo o DMG do ciclo anterior</u>. Depois, quando eu participava como membro de Banca Examinadora, quando voltava de uma visita eu promovia uma reunião com a Equipe e mais algum oficial superior que se dispusesse a ir, e <u>relatava todo o aprendizado durante o processo, para aperfeiçoamento do nosso próprio Btl</u>.</p> <p>Também repassávamos <u>o RG aos Cmt Cia e Ch Seções</u>, para que lessem tudo e <u>ficassem cientes das práticas de gestão descritas</u>.</p> <p>Ainda promovíamos <u>reuniões de oficiais preparatórias às visitas, destacando os pontos principais e as práticas gerenciais mais importantes</u>.</p> <p>Também eram promovidas <u>ações de 5S</u> nas OPM subordinadas, como sedes de Btl, Cias, Pel e Gp.</p>
<p>9. Se o senhor assumisse hoje a função de responsável pelos atos de gestão de um BPM, buscaria implantar ações de GQ na Unidade? Se sim, que roteiro seguiria para implantá-las, caso a Unidade não tivesse experiência/familiaridade com o assunto?</p>	<p><u>Sim, buscaria implantar ações de GQ</u>.</p> <p>Começaria com <u>reuniões motivacionais</u>, destacando a importância da adoção do MEG, explicaria tudo, de onde veio, como foi elaborado e porque foi adotado nos principais organizações de sucesso no mundo inteiro.</p> <p>Depois, <u>promoveria a capacitação</u> do máximo de oficiais possível, <u>começando pelos oficiais superiores, depois capitães e tenentes</u>. Cursos no IPEG e FNQ (sensibilização para qualidade, modelo de excelência da gestão, preparação para banca de examinadores, estruturação do sistema de indicadores, etc). Estimularia ainda que fizessem cursos em estabelecimentos de ensino de graduação ou pós-graduação.</p> <p>Lideraria a <u>elaboração do Planejamento Estratégico</u> com envolvimento dos principais líderes (of superiores, capitães e chefes de seções).</p> <p><u>Inscreveria o Btl no PPMQ, Nível I</u>.</p>
<p>10. Na opinião do senhor, que medidas poderiam ser consideradas, estudadas ou implantadas pela Polícia Militar para que mais BPM pudessem desenvolver as ações de GQ?</p>	<p><u>A Qualidade precisa "começar de novo" na PMESP</u>.</p> <p><u>Necessário uma nova onda para sensibilização para a qualidade</u>.</p> <p><u>Reativar o curso de gestão e qualidade</u>, com novo currículo.</p> <p><u>Definir o conjunto de indicadores</u> (e suas novas fórmulas de cálculo) que poderão ser utilizados pelas OPM, facilitando assim o benchmarking e a comparação entre as Unidades.</p> <p><u>Exigir</u> que as OPM elaborem, implementem e controlem os respectivos <u>planejamentos estratégicos</u>.</p> <p><u>Atrelar as metas</u> advindas do planejamento estratégico <u>ao SADE</u>.</p> <p><u>Desdobrar as metas das Cias até o nível do Soldado PM</u> (metas individuais de produtividade).</p> <p><u>Incentivar a participação das Unidades no PPMQ e outros</u>.</p>

	Desenvolver novas formas de reconhecimento e <u>premição</u> , não só com o troféu e o selo, mas algo mais palpável e prático, que resulte em benefício à Unidade e ao patrulheiro.
--	---

Questionário respondido pelo Major PM Fabiano de Almeida Serpa [grifo nosso]

Fonte: A autora

ANEXO 1 - COMPARATIVO DO PENSAMENTO DE ALGUNS TEÓRICOS CLÁSSICOS DA QUALIDADE

	DEMING	JURAN	CROSBY	FEIGENBAUM	ISHIKAWA
Visão da Qualidade	"Qualidade é atendimento às necessidades atuais e futuras do consumidor."	"Características do produto que vão ao encontro das necessidades dos clientes proporcionam a satisfação em relação ao produto."	"Qualidade é conformidade com os requisitos."	"Qualidade quer dizer o melhor para certas condições do cliente. Essas condições são o verdadeiro uso e o preço de venda".	"Qualidade significa busca contínua das necessidades do consumidor. Através de: qualidade do produto, serviço, administração, pessoas, atendimento a prazo certo".
Características da Qualidade	<ul style="list-style-type: none"> - Não apresenta sistema estruturado para a condução da qualidade. - Os 14 pontos são a base de sua abordagem. - Propõe uma organização da qualidade, tendo como líder uma pessoa com amplo conhecimento em estatística. 	<ul style="list-style-type: none"> - Apresenta um sistema abrangente para administração da qualidade: planejamento, controle e melhoria. - Proposta de estrutura organizacional e gerenciamento da função qualidade. 	<ul style="list-style-type: none"> - Não apresenta um sistema estruturado para a condução da qualidade. - Seu enfoque é baseado nos 14 pontos para melhoria da qualidade. 	<ul style="list-style-type: none"> - Estabelecimento de uma forte estrutura que coordene as atividades de qualidade multifuncional, através da empresa. - Enfoque sistêmico da qualidade. 	<ul style="list-style-type: none"> - O controle de qualidade é conduzido por todos os membros da empresa. - Gerenciamento da qualidade através da PDCA. - Participação de todos na condução da qualidade.
Recursos Humanos	<ul style="list-style-type: none"> - Focaliza a moral e motivação dos operadores. - Papel da Gerência: oferecer treinamento contínuo, melhorar o sistema e não colocar a responsabilidade das falhas nos trabalhadores. 	<ul style="list-style-type: none"> - Propõe maior participação dos trabalhadores nas atividades de planejamento e controle. - Definir políticas que enfatizam o papel desempenhado pela mão-de-obra e seu comprometimento. 	<ul style="list-style-type: none"> - Uso de campanhas motivacionais para obter a participação das pessoas. - Oferecer reconhecimento. - Criar uma norma de conduta para a qualidade. 	<ul style="list-style-type: none"> - Precisa do comprometimento e participação das pessoas, fator fundamental para o programa. - Métodos para obter a participação e comprometimento: educação e treinamento, CCQ, qualidade de vida, programa de sugestões, etc. 	<ul style="list-style-type: none"> - Comprometimento e compreensão da qualidade em todos os níveis. - Educação contínua para todos. - Delegação de autoridade. - Gerência resolvendo problemas crônicos.
Foco de Atenção	<ul style="list-style-type: none"> - Amplo uso das ferramentas estatísticas e controle dos processos. - Adotar uma nova filosofia de administração baseada nos 14 pontos. 	<ul style="list-style-type: none"> - Equipes de melhoria da qualidade projeto a projeto. 	<ul style="list-style-type: none"> - Custos da qualidade. - Prevenção. - Comunicação fluida e sem barreiras que garante a rápida solução de problemas. 	<ul style="list-style-type: none"> - Enfoque sistêmico da qualidade. - Papel dos especialistas da qualidade. 	<ul style="list-style-type: none"> - As pessoas: participação e autodesenvolvimento através dos CCQ. - Alta direção: comprometimento e envolvimento. Gerência de linha: garantir a integração entre alta gerência e operadores.
Implantação	<ul style="list-style-type: none"> - A responsabilidade da implantação dos 14 pontos recai sobre a Gerência. - Divide as atividades na empresa em processo. - Estrutura uma organização para a melhoria contínua. - Define ações em prol da qualidade. 	<ul style="list-style-type: none"> - A implantação envolve basicamente, <ul style="list-style-type: none"> • conscientizar para melhoria; • organizar para atingir metas; • treinar; • resolver problemas; • divulgar o progresso; • dar reconhecimento e comunicar os resultados. 	<ul style="list-style-type: none"> - Implantar o programa de melhoria de qualidade baseada nos 14 pontos. Envolve basicamente: <ul style="list-style-type: none"> • medir a qualidade; • tomar consciência dos problemas; • ação corretiva; • comprometimento com o Zero Defeito. 	<ul style="list-style-type: none"> - Iniciar o programa em áreas pilotos. - Papel da alta administração, definição da estrutura para a qualidade, definir ações e responsabilidades. 	<ul style="list-style-type: none"> - Responsabilidade de implantação recai sobre a alta administração. - Uso de padronização. - Trabalhar com base em fatos e dados. - Implantar os CCQ. - Formação de comitês interfuncionais.

Fonte: AMBROZEWICZ, 2003, 28- p. 29.

ANEXO 2 - RESPOSTA A SOLICITAÇÃO FEITA PELA AUTORA À SECRETARIA DE GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE GOVERNO

REFERENTE : Solicitação SiC nº 520271515045

SOLICITANTE : Maria Conceição Zeoti

ASSUNTO : Revogação do Decreto nº 40.536/1995

Prezada Senhora Maria Conceição

Esse programa não foi substituído por nenhum outro, porém, o foco na melhoria da gestão e da qualidade dos serviços prestados é permanente na Administração Estadual.

Ao longo do tempo foram ocorrendo mudanças expressivas em relação a essa questão, dentre elas a edição do Decreto nº 40.536, de 12 de dezembro de 1995. Promulgação da Lei nº 10.294, de 20 de abril de 1999, dispoendo sobre a proteção e defesa do usuário do serviço público. A partir de então passaram a existir as Ouvidorias e as Comissões de Ética. As Ouvidorias compõem atualmente a Rede Paulista de Ouvidorias (Decreto nº 60.399, de 29 de abril de 2014). Suas atividades são realizadas em sintonia com a Ouvidoria Geral do Estado.

Por outro lado, desde a edição do Decreto nº 44.723, de 23 de fevereiro de 2000, a Administração Estadual conta com o Comitê Estadual de Gestão Pública, atualmente na Secretaria de Governo, órgão deliberativo, normativo, de assessoramento e de representação nos assuntos de qualidade da gestão pública. É esse Comitê que analisa e elabora propostas ao Governador alusivas a atos de gestão que busquem otimizar o uso dos recursos e a qualidade dos serviços (Decreto nº 61.338, de 30 de junho de 2015). A reorganização da Ouvidoria Geral do Estado, da Secretaria de Governo, incumbida, entre outras atividades, da orientação normativa e do acompanhamento das Ouvidorias (Decreto nº 61.175, de 18 de março de 2015).

Ainda na Secretaria de Governo, merecem destaque em relação ao tema, a Subsecretaria de Parcerias e Inovação (Decreto nº 61.036, de 1º de janeiro de 2015) e a Subsecretaria de Tecnologia e Serviços ao Cidadão (Decreto nº 61.284, de 27 de maio de 2015). A Subsecretaria de Parcerias e Inovação conta com a Unidade de Inovação, incumbida, além de outras atribuições, de viabilizar a inovação na Administração Pública Estadual com vista ao aprimoramento da gestão. A Subsecretaria de Tecnologia e Serviços ao Cidadão, através de sua Coordenação de Serviços ao Cidadão, tem, além de outras, a atribuição de conceber e implementar de modo contínuo, por meio de soluções tecnológicas avançadas, o acompanhamento e a avaliação dos serviços e informações prestados ao cidadão, em qualquer modalidade de atendimento, visando a constante melhoria da qualidade dos serviços prestados, bem como a identificação de necessidades e demandas da população por novos serviços.

Na Secretaria da Fazenda, temos o Departamento de Controle e Avaliação incumbido de, além de outras atribuições, acompanhar a gestão, o cumprimento e o desempenho dos programas de governo, no tocante aos objetivos, metas, indicadores, prioridades e impactos socioeconômicos, bem como à alocação e ao uso dos recursos disponíveis, e propor medidas de aprimoramento de desempenho dos órgãos e entidades da Administração Direta, Indireta e Fundacional do Estado (Decreto nº 60.812, 30 de setembro de 2014).

Por fim, a Bonificação por Resultados que vem sendo instituída para determinadas classes e no âmbito de determinados órgãos e entidades. A Bonificação por Resultados constitui prestação pecuniária eventual, desvinculada do vencimento ou salário do servidor, que a percebe na proporção direta do cumprimento das metas fixadas pela Administração. Entre as Leis Complementares que instituem Bonificação por Resultados encontram-se as de nº 1.078 e nº 1.079, ambas de 17 de dezembro de 2008, nº 1.086, de 18 de fevereiro de 2009, nº 1.104, de 17 de março de 2010, nº 1.121, de 30 de junho de 2010, e nº 1.245, de 27 de junho de 2014.

Observação: Toda a legislação mencionada no presente texto está disponível nos seguintes sítios: www.al.sp.gov.br e www.legislacao.sp.gov.br

COPOM	NP	NP										
CPA/M-1										Bronze		
CPA/M-10					NP				NP	NP	NP	
CPA/M-11									NP	NP	Prata	
CPA/M-12									Bronze	Prata		
CPA/M-2									Bronze	Prata		Prata
CPA/M-3	NP	NP	NP	NP	NP					NP	NP	
CPA/M-4					NP				NP	Bronze		
CPA/M-5	NP				NP				NP	NP		
CPA/M-6			NP	Bronze	NP	Prata	Ouro		Prata-certif	Prata	NP	
CPA/M-7					NP				NP	NP		
CPA/M-8					Bronze		NP		NP	Bronze	Prata	
CPA/M-9									NP	Bronze	Ouro	
CPAmb		NP	NP	NP				NP	NP	Bronze		
CPC					NP				NP	Bronze	Bronze	Bronze
CPChq				NP	Bronze				NP	Bronze		Bronze
CPI-1					NP	Bronze	NP	NP	Bronze	Ouro		Ouro

DEC										Bronze	Bronze		
DFP										NP	Bronze	NP	
DL										NP	Bronze		
DP				Bronze	Bronze-certif	Prata	Bronze	Prata-certif	Prata-certif	Prata	Prata		Bronze
DPCDH											NP		Bronze
DS										NP	NP	NP	
DTel										NP	NP		
EEF					NP						NP		Bronze
ESB				NP	NP					NP	Bronze	NP	Prata
ESSd							Bronze	Prata			Prata		
ESSgt						Bronze	Bronze	Bronze			Prata	Ouro	
GRPAe			Bronze		NP	Bronze-certif	Bronze-certif			Prata	Bronze		
PMRG									NP				
RPMon				Bronze	NP	Bronze-certif			NP				
1º BP Amb			NP	NP	NP				Bronze				
1º BP Chq				NP	NP	Bronze			Bronze-certif				
1º BPM/I					NP	NP	NP		Bronze				Prata

1º BPM/M				Bronze	NP							
1º BPRv	NP	NP	NP	NP		Bronze		Bronze-certif				Bronze
1º GB											NP	
2º BPAMB		NP	Bronze	Prata	NP	Prata-certif	Prata-Certif				Prata	Prata
2º BPChq				NP	Bronze	Bronze-certif	NP					
2º BPM/I						NP	Bronze				Ouro	
2º BPM/M		finalista	NP		Bronze	Prata						
2º BPRv					Bronze		NP					
3º BPAMB				NP	NP							
3º BPChq				NP	NP	NP	NP					
3º BPM/I				Bronze	Bronze-certif			NP			Prata	Prata
3º BPRv					NP	NP		Bronze				Prata
3º GB							NP	NP			Prata	
3º BAEP												
4º BPAMB		NP	finalista	Bronze	NP		Bronze					
4º BPChq											NP	
4º BPM/I	finalista	Bronze	Prata	Prata-certif	Ouro	Ouro-certif		Ouro-certif			Prata	Bronze

4º BPM/M	NP		NP		NP							
4º BPRv					NP		Bronze					Prata
4º GB											NP	
5º BPM/I					NP	NP	NP	NP				
5º BPM/M							NP					Bronze
5º BPRv												
5º GB					Bronze						Prata	
6º BPM/I	finalista	finalista	NP	NP	Bronze		Bronze-certif					
10º BPM/M			NP	NP	NP	NP		NP			NP	
6º BPM/M			NP	NP	NP	NP	NP	NP				
7º BPM/I	NP	Bronze	Bronze-certif	Bronze-certif	NP		Bronze-certif	Bronze-certif				
7º BPM/M	finalista	finalista	NP	NP	NP							
7º GB											Prata	
8º BPM/I												Bronze
8º BPM/M		NP	NP	Bronze			NP	Bronze-certif			NP	Bronze
8º GB												Bronze
9º BPM/I			Bronze	Bronze-certif	NP	Prata	Bronze	Prata-certif			Prata	Ouro

9º BPM/M	NP	NP	NP	Bronze	NP							
9º GB	NP	finalista	NP	NP		NP					Ouro	
10º BPM/I												
10º GB						NP					Prata	
11º BPM/I		NP	NP	NP		NP					Bronze	
11º BPM/M											NP	
11º GB				NP	NP	Bronze		NP				
12º BPM/I			finalista	Bronze	NP	Bronze-certif		Bronze-certif				
12º BPM/M					NP							
12º GB					NP						NP	
13º BPM/I	NP	finalista	NP	Bronze	NP	Bronze-certif		NP				
13º BPM/M	NP	NP	Bronze	Bronze-certif	NP	Bronze-certif						
13º GB					Bronze		NP	Bronze-certif				Prata
14º BPM/I	NP	NP	NP	NP	Bronze	Bronze-certif	Bronze-certif	Bronze-certif				
14º BPM/M					NP	NP						
14º GB							NP					
15º BPM/I	finalista	Bronze		Bronze-certif	NP						NP	

15° BPM/M					NP			NP				
15° GB			NP	Bronze	NP	Bronze-certif					NP	
16° BPM/M		finalista	NP	NP	NP						NP	
16° BPM/I					NP	NP	NP	NP				Prata
16° GB			NP								Bronze	
17° BPM/I					NP	NP	NP	Bronze				
17° BPM/M					NP							
18° BPM/I			finalista	Bronze	Bronze-certif	Prata		NP				Bronze
18° BPM/M		NP	NP	NP	NP	NP						
18° GB					NP						Prata	
19° BPM/I												
19° BPM/M											NP	
20° BPM/I					NP	NP		NP				
20° BPM/M	NP	NP	NP	NP	NP	Bronze		Bronze-certif			NP	Bronze
21° BPM/I					NP							
21° BPM/M				NP	NP							
22° BPM/I		Bronze	Bronze/finalista	Bronze-certif		Prata	Prata-certif	Ouro				

22° BPM/M											NP	
23° BPM/I					NP	NP	Bronze	Bronze-certif				
23° BPM/M	NP	NP	NP	NP							NP	
24° BPM/I								NP				Prata
24° BPM/M	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP	NP				
25° BPM/I	NP	NP	NP	NP	Bronze		Bronze-certif					Bronze
25° BPM/M					NP						NP	
26° BPM/I						NP	NP				NP	
26° BPM/M					NP	NP						
27° BPM/I		finalista	NP	Bronze		Bronze-certif		Bronze-certif			Prata	
27° BPM/M					NP	Bronze					NP	
28° BPM/I					NP	NP		NP			Prata	
28° BPM/M											NP	
29° BPM/M	NP	NP	NP	NP							NP	Bronze
30° BPM/I						NP	Bronze					
30° BPM/M			NP	NP	NP	Bronze	NP	NP				
31° BPM/I			NP	NP	Bronze	Bronze-certif	NP	Bronze-certif			NP	

31° BPM/M			NP	NP	NP							
32° BPM/I		NP	finalista	Bronze		Bronze-certif		Bronze-certif			NP	
32° BPM/M					NP	Bronze	NP	NP				NP
33° BPM/I				NP	NP	Bronze		NP			NP	
33° BPM/M					NP							
34° BPM/I							NP	NP				
35° BPM/I					NP	NP						
35° BPM/M					NP							
36° BPM/I												
36° BPM/M					NP						NP	
37° BPM/I												
38° BPM/I				NP			NP				Bronze	
38° BPM/M											NP	
39° BPM/I					NP							
40° BPM/I	NP	NP	finalista	NP	Bronze		NP	NP				Prata
40° BPM/M							NP	NP				
41° BPM/I					NP	NP						

41° BPM/M					NP	NP		NP				
42° BPM/I			NP	NP	NP	Bronze						Bronze
42° BPM/M					NP						NP	
43° BPM/I				NP	NP		NP	NP				
43° BPM/M												
44° BPM/I			Bronze	Bronze-certif	Bronze-certif	NP	NP	Prata				
44° BPM/M											NP	
45° BPM/I							NP					
46° BPM/I					NP	NP		NP				
47° BPM/I												
48° BPM/I						NP	NP					
49° BPM/I											NP	
50° BPM/I												
50° BPM/M											NP	
51° BPM/I							NP	NP			Prata	Bronze

Fonte: 6.ª EM/PM (2016)

ANEXO 4 - QUADRO GERAL DE PREMIAÇÕES DO PPMQ, DE 2001 A 2012

Prêmio Polícia Militar da Qualidade (PPMQ)

	12º PPMQ 2012	11º PPMQ 2011	10º PPMQ 2010	9º PPMQ 2009	8º PPMQ 2008	7º PPMQ 2007	6º PPMQ 2006	5º PPMQ 2005	4º PPMQ 2004	3º PPMQ 2003	2º PPMQ 2002	1º PPMQ 2001
OURO	CPI-1	CCB	CPI-1	CPI-4	4º BPM/I	CPA/M-6	4º BPM/I	4º BPM/I				
	9º BPM/I	CPA/M-9	CPI-7		22º BPM/I							
		CPI-4										
		CPI-9										
		ESSgt										
		2º BPM/I										
		9º GB										
	2	7	2	1	2	1	1	1	0	0	0	0
PRATA	CIAF	CBM	CCB	DP	DP	2º BPAmb	DP	CDP	CPI-4	CPI-4		
	CPA/M-2	CPA/M-11	DP	CPI-2	CPI-2	22º BPM/I	CPI-4	CSM/MSubs	CDP	CDP		
	CPI-3	CPA/M-8	CBM	CPI-5	CPI-4		CPA/M-6		CSM/MSubs	4º BPM/I		
	CPI-5	CPI-3	CPI-2	CPI-7	CPI-5		2º BPAmb		2º BPAmb			
	CPI-7	2º BPAmb	CPI-4	CPA/M-6	CPI-7		2º BPM/M		4º BPM/I			

	CPI-10	3º BPM/I	CPI-5	GRPAe	ESSd		9º BPM/I					
	ESB	3º GB	CPA/M-2		CDP		18º BPM/I					
	1º BPM/I	4º BPM/I	CPA/M-6		9º BPM/I		22º BPM/I					
	2º BPAmb	5º GB	CPA/M-12		44º BPM/I							
	3º BPM/I	7º GB	ESSgt									
	3º BPRv	9º BPM/I	ESSd									
	4º BPRv	10º GB										
	13º GB	18º GB										
	16º BPM/I	27º BPM/I										
	24º BPM/I	28º BPM/I										
	40º BPM/I	51º BPM/I										
	16	16	11	6	9	2	8	2	5	3	0	0
BRONZE	APMAL	C Med	DEC	DE	CPI-3	DP	CPM	DP	DP	GRPAe	CPI-4	
	CBI	CPC	DFP	CPRv	CPI-8	CPI-2	CPI-1	CPM	CPA/M-6	CSM/MSubs	CDP	
	CPC	CPM	DL	CBM	APMBB	CPI-7	CPI-5	CPChq	RPMon	2º BPAmb	4º BPM/I	
	CPChq	11º BPM/I	CPC	CPI-1	ESSgt	GRPAe	CPI-7	CPI-3	1º BPM/M	7º BPM/I	7º BPM/I	
	CPM	16º GB	CPM	CPI-3	1º BPAmb	ESSgt	CPI-8	CPA/M-8	3º BPM/I	9º BPM/I	15º BPM/I	

	CSM/MOpB	38º BPM/I	CPChq	CPI-8	1º BPChq	ESSd	GRPAe	APMBB	4º BPAMB	13º BPM/M	22º BPM/I	
	DP		CPRv	CPI-9	1º BPM/I	2º BPM/I	ESSgt	2º BPChq	7º BPM/I	22º BPM/I		
	DPCDH		CPAmb	CPA/M-2	1º BPRv	4º BPAMB	CSM/MM	2º BPRv	8º BPM/M	44º BPM/I		
	EEF		CBI	CPA/M-12	3º BPRv	4º BPRv	RPMon	2º BPM/M	9º BPM/I			
	1º BPRv		ESB		7º BPM/I	6º BPM/I	1º BPChq	3º BPM/I	9º BPM/M			
	4º BPM/I		CPI-6		8º BPM/M	7º BPM/I	1º BPRv	5º GB	12º BPM/I			
	5º BPM/M		CPI-8		12º BPM/I	9º BPM/I	2º BPChq	6º BPM/I	13º BPM/I			
	8º BPM/I		CPA/M-1		13º GB	14º BPM/I	11º GB	13º GB	13º BPM/M			
	8º BPM/M		CPA/M-4		14º BPM/I	23º BPM/I	12º BPM/I	14º BPM/I	15º BPM/I			
	8º GB		CPA/M-8		17º BPM/I	25º BPM/I	13º BPM/I	18º BPM/I	15º GB			
	18º BPM/I		CPA/M-9		20º BPM/M	30º BPM/I	13º BPM/M	25º BPM/I	18º BPM/I			
	20º BPM/M		GRPAe		23º BPM/I		14º BPM/I	31º BPM/I	22º BPM/I			
	25º BPM/I		APMBB		27º BPM/I		15º GB	40º BPM/I	27º BPM/I			
	29º BPM/M				31º BPM/I		20º BPM/M	44º BPM/I	32º BPM/I			
	42º BPM/I				32º BPM/I		27º BPM/I		44º BPM/I			
	51º BPM/I						27º BPM/M					

							30º BPM/M					
							31º BPM/I					
							32º BPM/I					
							32º BPM/M					
							33º BPM/I					
							42º BPM/I					
		21	6	18	9	20	16	27	19	20	8	6
TOTAL ANO	39	29	31	16	31	19	36	22	25	11	6	0

Fonte: 6.ª EM/PM (2016)

ANEXO 5 – COMPARTILHAMENTO DE RESPONSABILIDADES PELA GESTÃO

Tabela 1 –Adendos interpretativos e sugestão de competência às suas execuções

1. LIDERANÇA			
GOVERNANÇA CORPORATIVA			
Adendo Interpretativo	Batalhão	Companhia	Ambos
1.1.a	X		
1.1.b	X		
1.1.c	X		
1.1.d	X		
1.1.e	X		
EXERCÍCIO DA LIDERANÇA E PROMOÇÃO DA CULTURA DA EXCELENCIA			
Adendo Interpretativo	Batalhão	Companhia	Ambos
1.2.a	X		
1.2.b	X		
1.2.c	X		
1.2.d	X		
1.2.e	X		
1.2.f	X		
1.2.g	X		
ANÁLISE DO DESEMPENHO DA ORGANIZAÇÃO			
Adendo Interpretativo	Batalhão	Companhia	Ambos
1.3.a	X		
1.3.b			X
1.3.c			X
1.3.d			X
2. ESTRATÉGIAS E PLANOS			
FORMULAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS			
Adendo Interpretativo	Batalhão	Companhia	Ambos
2.1.a	X		
2.1.b			X
2.1.c	X		
2.1.d	X		
IMPLEMENTAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS			
Adendo Interpretativo	Batalhão	Companhia	Ambos
2.2.a			X
2.2.b			X
2.2.c			X
2.2.d			X
3. CLIENTES			
IMAGEM E CONHECIMENTO DO MERCADO			
Adendo Interpretativo	Batalhão	Companhia	Ambos
3.1.a			X
3.1.b		X	
3.1.c			X
3.1.d	X		
RELACIONAMENTO COM CLIENTES			
Adendo Interpretativo	Batalhão	Companhia	Ambos
3.2.a			X
3.2.b			X
3.2.c		X	
3.2.d			X
4. SOCIEDADE			
RESPONSABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL			
Adendo Interpretativo	Batalhão	Companhia	Ambos
4.1.a			X
4.1.b			X
4.1.c	X		
4.1.d			X
4.1.e			X
DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Adendo Interpretativo	Batalhão	Companhia	Ambos
4.2.a			X
4.2.b			X
4.2.c	X		
5. INFORMAÇÕES E CONHECIMENTO			

INFORMAÇÕES DA ORGANIZAÇÃO			
Adendo Interpretativo	Batalhão	Companhia	Ambos
5.1.a			X
5.1.b			X
5.1.c			X
INFORMAÇÕES CORPORATIVAS			
Adendo Interpretativo	Batalhão	Companhia	Ambos
5.2.a	X		
5.2.b	X		
5.2.c			X
ALVOS INTANGÍVEIS E CONHECIMENTO ORGANIZACIONAL			
Adendo Interpretativo	Batalhão	Companhia	Ambos
5.3.a			X
5.3.b			X
5.3.c	X		
6. PESSOAS			
SISTEMAS DE TRABALHO			
Adendo Interpretativo	Batalhão	Companhia	Ambos
6.1.a			X
6.1.b	X		
6.1.c			X
6.1.d			X
6.1.e*			
* políticas salariais são de responsabilidade do Alto Comando da Corporação em acordo com o Governo Estadual			
CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO			
Adendo Interpretativo	Batalhão	Companhia	Ambos
6.2.a			X
6.2.b			X
6.2.c	X		
QUALIDADE DE VIDA			
Adendo Interpretativo	Batalhão	Companhia	Ambos
6.3.a			X
6.3.b			X
6.3.c	X		
6.3.d			X
6.3.e	X		
7. PROCESSOS			
PROCESSOS PRINCIPAIS DO NEGÓCIO E PROCESSOS DE APOIO			
Adendo Interpretativo	Batalhão	Companhia	Ambos
7.1.a			X
7.1.b	X		
7.1.c	X		
7.1.d	X		
PROCESSOS DE RELACIONAMENTO COM OS FORNECEDORES			
Adendo Interpretativo	Batalhão	Companhia	Ambos
7.2.a	X		
7.2.b	X		
7.2.c	X		
PROCESSOS DE RELACIONAMENTO COM OS FORNECEDORES			
Adendo Interpretativo	Batalhão	Companhia	Ambos
7.3.a			X
7.3.b	X		
7.3.c	X		
7.3.d	X		

8. RESULTADOS			
RESULTADOS ECONÔMICOS-FINANCEIROS			
Adendo Interpretativo	Batalhão	Companhia	Ambos
8.1.a	X		
RESULTADOS RELATIVOS AOS CLIENTES E AO MERCADO			
Adendo Interpretativo	Batalhão	Companhia	Ambos
8.2.a	X		
RESULTADOS RELATIVOS À SOCIEDADE			
Adendo Interpretativo	Batalhão	Companhia	Ambos
8.3.a	X		
RESULTADOS RELATIVOS ÀS PESSOAS			
Adendo Interpretativo	Batalhão	Companhia	Ambos
8.4.a	X		
RESULTADOS DOS PROCESSOS PRINCIPAIS DO NEGÓCIO E DOS PROCESSOS DE APOIO			
Adendo Interpretativo	Batalhão	Companhia	Ambos
8.5.a	X		
RESULTADOS RELATIVOS AOS FORNECEDORES			
Adendo Interpretativo	Batalhão	Companhia	Ambos
8.6.a	X		

Fonte: SOUZA (2011, p. 38-41)